

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Differenzierter Mathematikunterricht mit dem Lehrmittel *Mathematik Primarstufe 3*. Aufgabenkarten mit Handreichung

eingereicht von: Marina Schaller

Begleitung: Karen Ling

Datum der Abgabe: 5. Dezember 2018

Dank

An dieser Stelle möchte ich mich bei all denjenigen bedanken, die mich während der Entwicklung dieser Masterarbeit unterstützt haben. Zuerst geht mein Dank an meine Mentorin, Karen Ling, die meine Arbeit betreut hat. Ihre Anregungen und die konstruktive Kritik waren hilfreich für das Weiterkommen.

Mein Dank gilt auch allen Lehrpersonen, die den Fragebogen für die Produktentwicklung ausgefüllt haben und damit einen beträchtlichen Teil dazu beigetragen haben, dass das Produkt im Alltag eingesetzt werden kann. Die Anliegen aus der Praxis haben mir gezeigt worauf ich den Fokus bei der Produktentwicklung legen sollte. Ein besonderer Dank geht an die beiden Klassenlehrpersonen mit ihren Schülern und Schülerinnen, die sich zur Verfügung gestellt haben das entstandene Produkt acht Wochen lang zu erproben.

Ebenfalls möchte ich mich bei meinen Freunden für die emotionale Unterstützung während des Verfassens der Arbeit bedanken. Liebe Worte und aufmunternde Kleinigkeiten haben mich immer wieder zum Schreiben und Weiterdenken motiviert.

Hinweis:

Für die Leserfreundlichkeit wurde jeweils darauf verzichtet die männliche und weibliche Form zu verwenden. Es ist jedoch immer beides gemeint.

Abstract

Diese Masterarbeit beschäftigt sich mit dem Lehrmittel *Mathematik Primarstufe 3* und dessen Einsatz im integrativen Mathematikunterricht. Beobachtungen in der Praxis zeigen, dass die Inhalte umfangreich sind und besonders Kinder mit Lernschwierigkeiten mehr Zeit brauchen, um die grundlegenden Kompetenzen zu erarbeiten. Die Lehrpersonen haben allerdings Schwierigkeiten mit dem Weglassen von Inhalten, sind aber gleichzeitig bemüht, diesen Kindern einen guten Unterricht zu bieten.

Ziel der Arbeit war es, das Lehrmittel daraufhin zu untersuchen, welche Lerninhalte essenziell sind und wie diese handlungsorientiert erarbeitet werden können. Daraus entstanden Aufgabenkarten und eine dazugehörige Handreichung. Das Produkt wurde in zwei Klassen erprobt und ausgewertet. Es hat sich gezeigt, dass sich vor allem der niveauiorientierte Unterricht effizienter vorbereiten lässt.

Inhaltsverzeichnis

Dank	I
Abstract	II
Inhaltsverzeichnis	III
Abkürzungsverzeichnis	V
1 Einleitung	1
1.1 <i>Begründung der Themenwahl</i>	1
1.2 <i>Fragestellung und Zielsetzung</i>	2
1.3 <i>Heilpädagogische Relevanz</i>	4
1.4 <i>Lehrmittel Mathematik Primarstufe</i>	4
1.5 <i>Vorgehen und Aufbau der Arbeit</i>	5
1.6 <i>Zusammenfassung und Überleitung</i>	5
2 Theoretische Grundlagen	5
2.1 <i>Begriffsklärung</i>	6
2.2 <i>Integrative Schule</i>	8
2.2.1 <i>Didaktische Prinzipien</i>	9
2.2.2 <i>Kooperation</i>	13
2.3 <i>Mathematikdidaktik</i>	14
2.3.1 <i>Mathematischer Basisstoff</i>	15
2.3.2 <i>Didaktische Prinzipien des Mathematikunterrichts</i>	17
2.4 <i>Integrativer Mathematikunterricht</i>	20
2.4.1 <i>Differenzierung</i>	21
2.4.2 <i>Didaktische Materialien</i>	23
2.4.3 <i>Übungspraxis</i>	24
2.4.4 <i>Die Rolle der Lehrperson</i>	26
2.5 <i>Zusammenfassung und Überleitung</i>	27
3 Untersuchungsfeld und forschungsmethodisches Vorgehen	27
3.1 <i>Untersuchungsfeld und Zugang zum Feld</i>	27
3.2 <i>Forschungsmethodisches Vorgehen</i>	28
3.2.1 <i>Datenerhebung</i>	28
3.2.2 <i>Datenanalyse</i>	30
3.2.3 <i>Gütekriterien qualitativer Forschung</i>	31
3.3 <i>Projektplan</i>	33
3.4 <i>Zusammenfassung und Überleitung</i>	34
4 Empirie Teil 1: Fragebogenauswertung und Projektentwicklung	34

4.1	<i>Allgemeine Vor- und Nachteile aus Sicht der Befragten</i>	35
4.1.1	Beschreibende Auswertung der allgemeinen Meinungen zum LMP	36
4.1.2	Diskussion der allgemeinen Ergebnisse aus dem Fragebogen	37
4.2	<i>Entwicklung der Aufgabenkarten</i>	38
4.2.1	Anforderungen an die Aufgabenkarten	38
4.2.2	Beschreibung der entstandenen Aufgabenkarten.....	40
4.3	<i>Entwicklung der Handreichung</i>	41
4.3.1	Anforderungen an die Handreichung	42
4.3.2	Beschreibung der entstandenen Handreichung.....	43
4.4	<i>Zusammenfassung und Überleitung</i>	44
5	Empirie Teil 2: Produkterprobung und Produktevaluation	45
5.1	<i>Produkterprobung</i>	45
5.2	<i>Auswertung der Evaluationsbefragung</i>	46
5.2.1	Aufgabenkarten.....	46
5.2.2	Handreichung.....	47
5.3	<i>Zusammenfassung und Überleitung</i>	49
6	Reflexion der Ergebnisse und des Projekts	50
6.1	<i>Beantwortung der Fragestellung und Zielüberprüfung</i>	50
6.2	<i>Diskussion der Ergebnisse</i>	53
6.3	<i>Reflexion und Ausblick</i>	55
7	Schlusswort	55
8	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	56
9	Literaturverzeichnis	56
10	Anhang	59

Abkürzungsverzeichnis

SHP	Schulische Heilpädagogen und Heilpädagoginnen
KLP	Klassenlehrperson(en)
LP	Lehrperson(en) (KLP und SHP)
SuS	Schüler und Schülerinnen
IF	Integrierte Förderung
ISR	Integrierte Sonderschulung in Verantwortung der Regelschule
QUIMS	Qualität in multikulturellen Schulen
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
LMP(3)	Lehrmittel Mathematik Primarstufe (3. Klasse)
LM	Lehrmittel

1 Einleitung

Gegenstand dieser Masterarbeit ist der Einsatz des seit 2010 im Unterricht verwendeten Lehrmittels Mathematik Primarstufe. Viele Lehrpersonen bekunden ihre Unzufriedenheit beim Gebrauch dieses Lehrmittels im Bereich der Integration. Da persönliche Erfahrungen mit dem Lehrmittel ebenso dazu geführt haben, Inhalte immer wieder anzupassen und zusätzliches Material herzustellen, sollte mit der Arbeit geprüft werden, was das Lehrmittel ergänzend braucht, um im integrativen Setting zu bestehen. Es wurde untersucht, welche methodischen und didaktischen Prinzipien bei der Unterrichtsgestaltung berücksichtigt werden müssen um eine gelingende Integration zu unterstützen. Ferner sollten grundlegende mathematische Inhalte eruiert werden, die für das fortschreitende Erwerben mathematischer Kompetenzen bedeutungsvoll sind. Ausgehend von der persönlichen Situation, hin zu der Begründung der Themenwahl und über zur Fragestellung, wird das Thema dieser Masterarbeit nun weiter ausgeführt und dennoch bezüglich Theorie und Personenkreis eingegrenzt.

1.1 Begründung der Themenwahl

Als schulische Heilpädagogin arbeite ich in zwei verschiedenen 3./4. Klassen in einem QUIMS-Schulhaus. Aufgrund der grosszügigen DaZ-Ressourcen in den einzelnen Klassen, hat es sich im Schulhaus etabliert, dass sich DaZ-Lehrpersonen und Logopäden vorwiegend mit dem sprachlichen Förderbereich beschäftigen und die Heilpädagogen vorwiegend mit dem Förderbereich Mathematik. So ist die Auseinandersetzung mit dem Lehrmittel Mathematik Primarstufe fest im persönlichen Alltag verankert und immer wieder Gesprächsthema im fachlichen Austausch mit den Klassenlehrpersonen. Diese sagen, dass das Lehrmittel zu eng strukturiert sei und der Stoffumfang in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht zu bewältigen sei, besonders nicht für SuS im IF Bereich. Die mathematischen Inhalte können von IF SuS, fast nur in Begleitung einer Lehrperson gelöst werden, dies trotz intensiver Vorbereitung und Einführung durch die KLP. Das LMP sei für die stärkeren SuS gut differenziert, aber eine Differenzierung ins Einfachere und Grundlegende fehle. Mit dieser Masterarbeit sollte dieser Unzufriedenheit entgegengewirkt werden, indem eine gezielte Auseinandersetzung mit dem Lehrmittel Mathematik Primarstufe stattfand. Dabei sollte überprüft werden, welche Inhalte für den weiteren mathematischen Lernprozess relevant sind und wie die Unterrichtsumgebung angereichert werden muss, damit die SuS mit IF, aufgrund ihrer individuellen Lernvoraussetzungen, am Unterricht partizipieren können. Das sollte anhand von didaktischen Grundsätzen überprüft werden. Schliesslich fordert das Volksschulamt eine Orientierung an integrativen und individualisierenden Unterrichtsformen (vs.zh.ch, Zugriff: 22.10.2018). Nicht zuletzt soll auch deshalb überprüft werden, wie das Lehrmittel Mathematik Primarstufe diesen Forderungen gerecht wird, beziehungsweise, was zusätzlich entwickelt werden muss, um in der Integration erfolgreich eingesetzt zu werden. Dabei wird nicht das Ziel verfolgt das betreffende Lehrmittel theoriegestützt darauf zu überprüfen, sondern aufgrund von Bedürfnissen aus der Praxis soll eruiert werden, was zusätzlich geschaffen werden müsste, damit die Lehrpersonen das Lehrmittel in der Integration erfolgreicher einsetzen könnten. Aus diesen Überlegungen hat sich die Fragestellung ergeben, die nachfolgend dargestellt wird.

1.2 Fragestellung und Zielsetzung

Damit die Fragestellung spezifisch sein kann, wird in einem ersten Schritt das Thema weiter eingegrenzt.

Die Arbeit setzt sich mit dem Lehrmittel Mathematik Primarstufe der dritten Klasse vertieft auseinander. Diese Stufe wurde gewählt, da es aufgrund der aktuellen beruflichen Situation Sinn macht, aber auch weil mit dem Öffnen des Zahlenraums bis 1000 gewisse mathematische Hürden bevorstehen. Scherer und Moser Opitz (2010, S. 129) sagen dazu: *„Die Einsicht in die dezimale Struktur des Tausender-raums ist die Voraussetzung für das Verständnis des Zahlensystems allgemein und um die Grundoperationen auf grössere Zahlen übertragen zu können“*. Um den zeitlichen Aufwand für die Erarbeitung der Masterarbeit einzuhalten, wurde eine weitere Eingrenzung vorgenommen. Das Lehrmittel unterscheidet die Inhaltsbereiche: Zahlen und Ziffern, Addition und Subtraktion, Multiplikation und Division, Grössen und Daten sowie Geometrie. Da die Erprobung des Produktes nach den Sommerferien stattgefunden hat, wurde die Produktentwicklung darauf ausgerichtet, das dann aktuelle Thema „Zahlen und Ziffern“ aufzugreifen. Ferner wurde der Personenkreis eingegrenzt. Das Produkt zielt bewusst auf SuS im Bereich der integrierten Förderung ab und weniger auf SuS im Bereich der integrierten Sonderschulung. Grund dafür ist die enorme Spannweite an unterschiedlichen Beeinträchtigungen und Bedürfnissen, wenn von integrierter Sonderschulung gesprochen wird (Moser Opitz, Schnepel, Ratz und Iff, 2016, S. 123). Zudem sind die ISR Schüler und Schülerinnen ausreichend von der zuständigen Heilpädagogin betreut, welche den jeweiligen Lerninhalt für die betroffenen Kinder aufbereitet, damit am gemeinsamem Gegenstand gelernt werden kann (ebd. S. 147). Die IF wird zwar auch durch die Heilpädagogin abgedeckt, jedoch nur innerhalb der zur Verfügung stehenden Zeit, die kantonal geregelt ist (vsa.zh.ch). Deshalb war es ein grosses Anliegen im Bereich IF etwas zu erarbeiten, dass den Klassenlehrpersonen Möglichkeiten aufzeigt, woran die IF SuS tatsächlich arbeiten sollten, welche (handlungsorientierten) Aufgaben unterstützend sein könnten und wie dadurch der Unterricht differenzierter und vielfältiger gestaltet werden kann. So dass diese Kinder auch in Abwesenheit der SHP, ihren Voraussetzungen entsprechend, am Unterricht teilnehmen können. Mit dieser vorgenommenen Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes wird nun die zentrale Fragestellung vorgestellt.

Zentrale Fragestellung

Wie muss das Lehrmittel Mathematik Primarstufe 3 ergänzt werden, damit im integrativen Unterricht die Partizipation von Kindern mit Lernschwierigkeiten erhöht und die Unterrichtsvorbereitung der Lehrperson unterstützt werden kann?

Mit dieser Fragestellung soll eruiert werden, was dem Lehrmittel, aus Sicht der Lehrperson fehlt, um im integrativen Setting bestehen zu können. Aus den vorherigen Erläuterungen wurde deutlich, dass die Lehrpersonen, Mühe haben das Lehrmittel für Kinder im IF Bereich einzusetzen, da es zu wenig Differenzierungsmöglichkeiten aufzeigt und zu eng strukturiert ist. Mit einem Fragebogen, den die Lehrpersonen im Schulhaus ausgefüllt haben, wurde in Erfahrung gebracht, was ergänzend zum LMP angeboten werden müsste, damit der Unterricht differenzierter gestaltet werden kann. Zudem wurde versucht herauszufinden, worauf bei der Produktentwicklung besonders Wert gelegt werden sollte, um das Pro-

dukt im Alltag erfolgreich einsetzen zu können. Aus dieser zentralen Fragestellung hat sich eine Produktfrage abgeleitet.

Produktfrage

Inwiefern kann der integrative Unterricht, mit dem Lehrmittel Mathematik Primarstufe 3, differenziert werden, wenn Aufgabenkarten mit einer Handreichung ergänzend zur Verfügung stehen?

Mit dieser Frage soll geprüft werden, wie das Produkt den Unterricht mit dem LMP3 differenzieren kann. Als Grundlage für die Produktentwicklung dienten Literaturrecherchen im Bereich der integrativen Methodik und Didaktik, sowie der mathematikspezifischen Didaktik. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse und den Ergebnissen aus den Fragebögen, wurde das Produkt entwickelt. Daraus stellten sich dann zwei Evaluationsfragen.

Evaluationsfrage

- a) Inwiefern unterstützen die Aufgabenkarten mit der dazugehörigen Handreichung die Unterrichtsvorbereitung und Durchführung für Lehrpersonen im integrativen Setting?
- b) Konnte, aus Sicht der Lehrperson, die Partizipation und Selbstständigkeit der Kinder mit Lernschwierigkeiten beim Erproben des Produktes gesteigert werden?

Bei den Evaluationsfragen geht es darum, das Produkt aufgrund seines Einsatzes in der Praxis zu überprüfen. Mit einem erneuten Fragebogen sollten die teilnehmenden Lehrpersonen das Produkt bewerten.

Aus der vorangehenden Fragestellung haben sich verschiedene Ziele für die persönliche Weiterentwicklung abgezeichnet. Diese werden nachfolgend beschrieben.

Ziele der Arbeit

Ziele der Arbeit waren der Methodik und Didaktik des integrativen Settings auf den Grund zu gehen und Hinweise für die Gestaltung des Mathematikunterrichts in der Integration zu erhalten. Mit dem entwickelten Produkt sollte den Lehrpersonen ein Instrument in die Hand gegeben werden, auf dessen Basis entschieden werden kann, welche Inhalte grundlegend sind für den weiteren mathematischen Lernprozess und somit für die Bearbeitung im Unterricht bedeutsam sind. Persönliche Ziele waren, die Unterrichtsgestaltung in der Integration besser zu verstehen und anhand von theoretischen Grundlagen auch belegen zu können, um sie im Team einzubringen und allenfalls Anpassungen, in der eigenen Berufspraxis, vorzunehmen. Nicht zuletzt zielte die Arbeit darauf ab, den Austausch und die Unterrichtsvorbereitung zwischen Klassenlehrperson und Heilpädagogin zu fördern. Wobei dieses Ziel zur heilpädagogischen Relevanz des Themas führt.

1.3 Heilpädagogische Relevanz

Die heilpädagogische Relevanz einer solchen Entwicklungsabsicht kann, aus den vorangegangenen Beschreibungen, abgeleitet werden. Das LMP differenziert zu wenig für leistungsschwache SuS und bietet zu wenig handlungsorientierten Unterricht. Beziehungsweise, das Handbuch des Lehrmittels beinhaltet zwar gute Ideen für einen handelnden Unterricht, aber diese Materialien sind nur mit viel Mehraufwand herzustellen. Diesen Aufwand sind viele Lehrpersonen nicht bereit in Kauf zu nehmen, da sie noch anderen Unterricht vorzubereiten haben. Zudem reicht der Stoff in Buch und Heft, für die zeitlich vorgesehene Bearbeitung eines Themas, aus. Damit kommt der Auftrag der Heilpädagogin ins Spiel. Es ist Aufgabe der SHP die Klassenlehrperson im Gestalten der Lernumgebung zu unterstützen (Steppacher, 2014, S. 8). Dies bedeutet, dass die Heilpädagogin sich mit der Adaption von Lehrmitteln beschäftigt, Lehrpersonen hinsichtlich dem Einsatz von didaktischen Materialien unterstützt und beratend zur Seite steht, wenn es um Fragen der integrativen Didaktik geht (ebd.). Die SHP soll dazu beitragen, dass alle Kinder am Unterricht partizipieren können und damit das Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Klasse gefördert wird (Schriber & Steppacher, 2016, S. 4). Dieses Handlungsfeld der SHP kann so zusammengefasst werden, dass sie Lerninhalte den Voraussetzungen und den Lernzielen der Kinder anpasst. Damit wird die Notwendigkeit einer solchen Entwicklungsarbeit aus heilpädagogischer Sicht bewusst. Mit der Entwicklung des Produktes wird die Verantwortung übernommen, diese Aufgaben zu erfüllen und möglicherweise etwas herzustellen, dass nicht nur die eigene Klasse bereichert, sondern auch von anderen Klassenlehrpersonen und Heilpädagogen eingesetzt werden würde. Hinweise zur methodischen und didaktischen Unterrichtsgestaltung in der Integration können gegeben werden, indem ich mich in dieser Masterarbeit vertieft damit auseinandersetze.

Da das LMP3 als Ausgangspunkt dieser Masterarbeit dient, soll es in einem nächsten Schritt zusammenfassend vorgestellt werden.

1.4 Lehrmittel Mathematik Primarstufe

Die folgenden Angaben zum Lehrmittel Mathematik Primarstufe wurden aus dem Handbuch des Lehrmittels und der Homepage des Lehrmittelverlags Zürich (lmvz.ch, Zugriff: 19.07.2018) entnommen. Vor einigen Jahren wurde das Lehrmittel Mathematik Primarstufe fertiggestellt und nach und nach von der 1. bis zur 6. Klasse eingeführt. Das Lehrmittel knüpft an *Kinder begegnen Mathematik* für den Kindergarten an und geht nahtlos über zum neuen Lehrmittel *Mathematik Sekundarstufe I*. Das Lehrmittel für die Primarstufe deckt die folgenden mathematischen Bereiche ab:

- Zahlvorstellungen
- Operationen
- Grössen
- Sachrechnen
- Geometrie in Ebene und Raum
- Einfache Funktionen und Statistiken (5./6. Schuljahr)

Die Lerninhalte jedes Schuljahres sind in 36 Themen gegliedert, somit bleibt für die Bearbeitung eines Themas eine Schulwoche. Das Lehrmittel besteht aus verschiedenen Lehrwerkteilen. Es gibt ein Handbuch, welches für jedes Thema *Grundlagen für alle* anbietet und zusätzlich *Aufgaben zur Aus-*

wahl. Daneben gibt es einen Ordner mit Lösungen für die Lehrperson und ein Themenbuch und Arbeitshefte für die Schüler. Ausserdem ist das Lehrmittel mit Arbeitsblättern in drei Schwierigkeitsstufen, sowie veränderbaren Arbeitsblättern und einer CD *Fertigkeiten erwerben*, ausgestattet. Zusätzlich zu diesen Lehrwerkteilen können verschiedene didaktische Materialien dazugekauft werden. Der Einsatz dieser wird im Handbuch erläutert.

Nachdem das Lehrmittel vorgestellt wurde, soll mit dem nächsten Kapitel eine zusammenfassende Übersicht über die Arbeit gegeben werden.

1.5 Vorgehen und Aufbau der Arbeit

Damit das weitere Vorgehen der Arbeit verständlich wird, zeigt dieses Kapitel auf, wie vorgegangen wurde. Aufgrund der zentralen Fragestellung wurde eine online Befragung in der eigenen Schule durchgeführt. Es wurden die Klassenlehrpersonen und die Heilpädagogen befragt, die mit dem LMP arbeiten. Diese Befragung gab Auskunft, über Vor- und Nachteile des Lehrmittels im Einsatz in heterogenen Gruppen und praktische Hinweise an die Produktentwicklung. Daraufhin wurde die theoretische Grundlage, in Heranziehung der relevanten Literatur, erarbeitet. Anschliessend wurde das Produkt, gestützt auf die Erkenntnisse aus der Literatur und den Wünschen aus der Praxis, entwickelt. Nach der Herstellung der Aufgabenkarten und der dazugehörigen Handreichung, wurde das Produkt in der Praxis erprobt und erneut mittels einer online Befragung ausgewertet. Das führte dann zur Darstellung der Ergebnisse. Der ausführliche Projektplan ist im Kapitel 3.3 abgebildet und beschrieben.

1.6 Zusammenfassung und Überleitung

In diesen einleitenden Gedanken wurde dargestellt, weshalb es von Bedeutung ist sich dem vorliegenden Thema anzunehmen. Es wurden die Fragestellung und die Zielsetzung beschrieben. Schliesslich wurde mit den Handlungsfeldern der SHP die heilpädagogische Relevanz einer solchen Produktentwicklung begründet. Zudem wurde das Lehrmittel Mathematik Primarstufe vorgestellt, um dem Leser die Ausgangslage der Arbeit näher zu bringen und die Ausführungen in der Arbeit besser zu verstehen. Für die Entwicklung des Produktes sollen nun die relevanten theoretischen Grundlagen dargestellt werden.

2 Theoretische Grundlagen

Für den theoretischen Teil der Arbeit wurden vor allem Literaturrecherchen im Bereich der integrativen Methodik und Didaktik durchgeführt und diese dann für den Mathematikunterricht im Speziellen dargestellt, beziehungsweise daraufhin weiter untersucht. Dabei sollten Erkenntnisse gewonnen werden, die zur Beantwortung der Fragestellung beitragen. Mit didaktischen Hinweisen zu der Unterrichtsgestaltung kann herausgefunden werden, wie das Lehrmittel ergänzt werden muss, um erfolgreicher im Unterrichtsalltag mit IF Kindern eingesetzt zu werden und es können allgemeine Hinweise zur Unterrichtsgestaltung in der Integration gefunden werden. Zu Beginn der theoretischen Ausführungen, sollen einige Begriffe geklärt werden und für den Gebrauch in dieser Arbeit definiert werden.

2.1 Begriffsklärung

Es werden fünf Begriffe erläutert und so beschrieben, wie sie im Verlauf dieser Arbeit gebraucht und gemeint sind.

Integration: Der Begriff der Integration kommt aus dem lateinischen und bedeutet so viel wie „Wiederherstellung eines Ganzen“ und kann vieles umfassen, von der sozialen Integration bis zur beruflichen Integration (Lienhard-Tuggener, Joller, Graf, Mettaufer Szaday, 2015, S. 13). In der vorliegenden Arbeit geht es um den Begriff der Integration im schulischen Kontext. Damit ist gemeint, dass Kinder mit einer Beeinträchtigung nicht separiert in der Sonderschule beschult werden, sondern integrativ in der Regelschule. Im Kanton Zürich unterliegt die integrierte Sonderschulung der Verantwortung der Regelschule oder kurz ISR. Die Ressourcen für die integrierte Sonderschulung werden aufgrund einer Diagnose getroffen und sind demzufolge an das betreffende Kind gebunden. Demgegenüber steht der Begriff der integrierten Förderung, kurz IF. Dabei geht es um die Förderung, aller Schülerinnen, innerhalb der Klasse, unabhängig einer Diagnose. Die Ressourcen dafür sind nicht an bestimmte Kinder gebunden, sondern werden jeder Klasse zur Verfügung gestellt. Die Stundenanzahl ist kantonal geregelt (Bildungsdirektion Kanton ZH, 2007, S. 4).

Rechenschwäche: In dieser Arbeit geht es immer um Kinder mit einer Rechenschwäche. Dafür werden in der vorliegenden Arbeit auch die Begriffe „Lernschwierigkeiten“, „Lernschwäche“, „Kinder mit IF“ oder „Lernbehinderung“ als Synonyme dafür verwendet. Werner (2009, S. 194) sagt zu den verschiedenen Begrifflichkeiten folgendes:

„Eine Unterscheidung zwischen lernbehinderten Schülern und Schülern mit einer Dyskalkulie ist aus pädagogisch-didaktischer Sicht nicht notwendig und sinnvoll. Grundlegend ist die Verbesserung der Qualität des Unterrichts, also vorrangig die Erhöhung didaktisch-methodischer und diagnostischer Kompetenzen der Lehrkräfte aller Schulformen“.

Auch andere Autoren unterscheiden nicht nach Art der Beeinträchtigung. Eine Unterscheidung ist überflüssig, wenn man von Integration spricht sagen Lienhard-Tuggener, Joller-Graf et al. (2015, S. 15) und auch Maikowski und Podlesch (2009, S. 354), erachten die Unterscheidung von spezifischen Bedürfnissen als überflüssig, da es in der Integration nicht mehr um die Findung einer geeigneten Sonderschule geht, sondern um den Lernstand des Kindes und dessen Entwicklungspotenzials. Denn eine Lernbehinderung liegt dann vor, wenn die Passung zwischen Lerninhalt und Lernvoraussetzungen des Kindes nicht übereinstimmen (Reiss & Werner, 2007, S. 114). Es spielt also keine Rolle, welche Begriffe verwendet werden, sondern es geht um einen Unterricht, der für alle Schüler und Schülerinnen zugänglich sein sollte.

Didaktische Materialien: Die Begriffe didaktische Materialien, Arbeitsmaterialien, Hilfsmittel und Arbeitsmittel oder Anschauungsmittel sollen in dieser Masterarbeit gleichbedeutend verstanden und gebraucht werden. Nämlich als eine Sache, mit dessen Hilfe die SuS eine Aufgabe ausführen. Eine Ab-

grenzung dazu stellen die Begriffe Veranschaulichungsmittel oder Darstellungsmittel dar. Diese sollen einen schwierigen Zusammenhang vereinfacht darstellen, um ein Verständnis zu ermöglichen (Krauthausen, 2004, S. 212). Zum Beispiel könnte dies das Demonstrationsmaterial der Lehrperson sein (ebd.). Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass ein Veranschaulichungsmittel zu einem Anschauungsmittel werden kann, indem die Lehrperson die Handhabung dieses Materials zeigt und die Kinder es anschliessend selbstständig und zielführend benutzen können (ebd.). Werner (2009) begründet diese Anleitung im Gebrauch der Arbeitsmittel so, dass diese Materialien nicht aus der Erfahrungswelt der Kinder kommen und erst mit dem Eintritt in die Schule eine Bedeutung erhalten (S. 30). Trotzdem soll das Material eine gewisse Merkmalsarmut (Krauthausen und Scherer, 2004, S. 220) aufweisen, um möglichst vieles repräsentieren zu können und in vielen Situationen gebraucht werden kann (ebd.). Das Ziel von Arbeitsmitteln und Veranschaulichungen ist, dass sich bei den SuS die Vorstellung der mathematischen Idee entwickelt (ebd. S. 215).

Handlungsorientierter Unterricht: Beim handlungsorientierten Unterricht geht es darum, dass sich das Kind durch eigenes Handeln Denkstrukturen aneignet (Koch, 2007, S. 99). Dies kann vor allem dann geschehen, wenn der Unterricht offen gestaltet ist (ebd.). Ein handlungsorientierter Unterricht durchläuft vier verschiedene Phasen (ebd. S. 105). In der ersten Phase legt die Lehrperson das Thema fest und erstellt eine Bedingungsanalyse der Klasse (ebd. S. 106). Die zweite Phase, die gemeinsame Einstiegsphase, soll das Interesse der SuS wecken und möglichst handlungsbezogen gestaltet sein (ebd.). In dieser Phase sollen auch Ziele mit den Kindern vereinbart werden (ebd.). In der Erarbeitungsphase, der dritten Phase des handlungsorientierten Unterrichts, arbeiten die Schüler an den Aufgaben und planen ihre Arbeit selbstständig (ebd. S. 107). Die Lehrperson steht als Beraterin und Anregerin zur Seite (ebd. S. 108). Im letzten Schritt, in der Auswertungsphase, werden die erarbeiteten Produkte vorgestellt (ebd.). Die Kinder bewerten in dieser Phase ihre Produkte und auch die Lehrperson beurteilt das Produkt und ergänzt es mit einer Bewertung des Lernprozesses (ebd.). In der vorliegenden Arbeit wird unter dem Begriff handlungsorientierter Unterricht allerdings nicht nur das selbstorganisierte Agieren in der Lernumgebung gemeint, sondern mehrheitlich das Handeln an und mit konkretem Material, um sich Wissen anzueignen. Leontjew verwendet dafür den Begriff „Interiorisierung“ (zitiert in ebd. S. 101). Galperin und andere (zitiert in ebd. S. 102) stellen den Prozess der Interiorisierung in fünf Etappen dar. In der ersten Etappe wird eine Orientierungsgrundlage geschaffen (ebd.). Dabei bekommt das Kind einen Überblick über den Lerngegenstand und das Lernziel wird bekannt gegeben (ebd.). In der zweiten Etappe, wird das Ziel mit einer Handlung an Gegenständen ausgeführt (ebd.). Im dritten Schritt werden die Handlungen sprachlich begleitet, um sich nach und nach vom Gegenstand zu lösen (ebd.). Die nächste Etappe besteht darin, dass das Kind die Handlung für sich spricht, damit sie sich in sein Bewusstsein einbetten kann (ebd.). Die letzte Etappe zeichnet sich dadurch aus, dass die Handlung automatisiert und verstanden wurde, sodass sich diese ausschliesslich geistig abspielt und keine Gegenstände mehr gebraucht werden müssen (ebd.). Es soll hier nochmals betont werden, dass mehrheitlich der Prozess der Interiorisierung gemeint ist, wenn in dieser Arbeit von handlungsorientiertem Unterricht die Rede ist.

Aktiv-entdeckendes Lernen: Das aktiv-entdeckende Lernen ist eine Form des offenen Unterrichts, wie auch die Planarbeit, die Werkstattarbeit oder andere. Der Begriff des aktiv-entdeckenden Lernens soll hier exemplarisch für die verschiedenen Formen des offenen Unterrichts geklärt werden. Im Bewusstsein, dass diese Begriffe nicht miteinander gleichzusetzen sind, es jedoch im innersten jeweils um das Gleiche geht. Nämlich sich das Lernen selber anzueignen und je nachdem in welcher Lernumgebung dies passiert, eher von Planarbeit, Werkstattarbeit, selbstentdeckendem Lernen, kooperativem Lernen usw., gesprochen wird. Also einem Unterricht der den vier Phasen eines handlungsorientierten Unterrichts folgt. Hengartner (zitiert in Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 18) spricht von entdeckendem Lernen dann, wenn aktives Tun und eigenes Erfahren im Vordergrund stehen und nicht Belehren und gelenktes Erarbeiten¹. Wittmann (zitiert in ebd.) erklärt, dass beim entdeckenden Lernen die Selbstständigkeit des Kindes in allen Unterrichtsphasen im Zentrum steht. Der Grundgedanke dahinter ist, dass das Wissen nicht vom Lehrer auf das Kind übertragen werden kann, sondern vom Kind selbst erarbeitet werden muss (Werning & Lütje-Klose, 2007, S. 154). Dies erfordert Handlungsplanung und metakognitive Strategien, die bei Kindern mit einer Lernbehinderung oftmals weniger ausgeprägt sind, als bei Kindern ohne Lernbehinderung (ebd. S. 155). Offene Unterrichtsformen sollten diesen Kindern jedoch nicht vorenthalten werden, da es die Schwierigkeiten, im Bereich der Selbstständigkeit, noch verstärken könnte (ebd.). Es sollte aber eine Form gefunden werden, in der die Lernumgebung strukturiert und das Lernen darin offen gestaltet ist (ebd. S. 150). Werning und Lütje-Klose (ebd.) sprechen dabei von einem „gelenkt-entdeckenden Lernen“². Wenn in dieser Arbeit von entdeckendem Lernen geschrieben wird, dann unter der Berücksichtigung, dass SuS mit Lernschwierigkeiten gelenkt werden sollten, um ihnen das Lernen bei dieser Unterrichtsform zu ermöglichen.

Nachdem einige essenzielle Begriffe für diese Arbeit definiert wurden, steht nun die integrative Schule im Zentrum der Ausführungen. In Bezug zur Fragestellung soll diese Auseinandersetzung helfen zu eruieren, was im aktuellen Unterricht mit dem LMP fehlt, um die Partizipation der IF SuS steigern zu können.

2.2 Integrative Schule

Dass in der integrativen Schule alle Kinder, aufgrund ihrer individuellen Lernvoraussetzungen, lernen dürfen, wurde bereits in der Begriffsklärung beleuchtet. Dass eine solche Integration allerdings von verschiedenen Faktoren abhängig ist, zeigt die nachfolgende Abbildung (Lienhard-Tuggener, Joller-Graf, et al. S. 41).

¹ Vergleichbar mit dem konstruktivistischen Unterrichtsansatz. Im Gegensatz dazu steht der behavioristische Ansatz. Genauer beschrieben zum Beispiel in Kornmann (2010, S. 51ff).

² Der Begriff stammt nicht von Werning und Lütje-Klose, sondern wird in ihren Ausführungen genutzt und dabei auf die Vereinigung AKTIF (Alle Können Teilhaben an Ideen und Fertigkeiten) verwiesen.

Als bedeutsam für die schulische Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen erachten Lienhard-Tuggener, Joller-Graf, et al. (2015, S. 47) vor allem die Fähigkeiten der Lehrperson. Diese befinden sich in der Abbildung rechts unten im Bereich **Lehrpersonen**. Zusammengefasst sollten sie über integrative methodisch-didaktische Kompetenzen verfügen und kooperationsfähig, offen und empathisch sein (ebd. S. 48). Wie wichtig methodisch-didaktische Umstrukturierungen, namentlich offene Unterrichtsformen für die Integration sind, schreiben auch Maikowski und Podlesch, (2009, S. 352). Ferner sei für eine erfolgreiche Integration auch die Gruppengröße und die Unterstützung durch eine zweite Lehrperson grundlegend (ebd.). In der Abbildung vergleichbar mit den

Abbildung 1: Faktoren, welche die schulische Integration beeinflussen. Grün, die Faktoren, die mit dieser Masterarbeit tangiert werden, hervorgehoben durch die Autorin.

Faktoren des **Unterstützungssystems** und den **Rahmenbedingungen**. Im weiteren Verlauf wird darauf verzichtet alle einflussnehmenden Faktoren näher zu beschreiben, da nicht alle für die vorliegende Arbeit von Bedeutung sind. Das entwickelte Produkt kann vor allem im Bereich der **Rahmenbedingungen** direkt Einfluss nehmen, da das *Lehrmittel*, mit einem im Unterricht einsetzbaren Produkt, ergänzt werden soll. Zudem werden in dieser Masterarbeit *Hilfsmittel* aufgezeigt, die das Lernen unterstützen können. Im Bereich der **Lehrpersonen** versucht diese Arbeit werden Hinweise zu geben für die *Methodik und Didaktik*. Auf den letztgenannten Punkt, kann das Produkt allerdings kaum Einfluss nehmen, weshalb nachfolgend zehn Prinzipien³ näher beschrieben, denen sich Lehrpersonen Bewusst sein sollten, wenn sie ihren Unterricht planen (ebd. S. 55).

2.2.1 Didaktische Prinzipien

Lienhard-Tuggener, Joller-Graf et al. (2015, S. 62ff) nennen zehn didaktische Prinzipien⁴ für eine gelingende Integration. Dabei betonen sie, dass die Didaktik nicht neu erfunden werden muss, aber gewisse didaktische Prinzipien für einen erfolgsversprechenden den (integrativen) Unterricht unterstützend wirken können (ebd. S. 61). Die Prinzipien werden nun benannt, kurz erläutert und gegebenenfalls mit weiteren Literaturhinweisen ergänzt. Wenn nicht weiter verwiesen, stammen die Ausführungen aus Lienhard-Tuggener, Joller-Graf et al. (ebd. S. 62ff).

³ Didaktische Prinzipien sind Grundlagen oder Ideen, die einer Sache zu Grunde liegen, nach der etwas wirkt (Joller-Graf, 2006, S. 107).

⁴ Die dargestellten Prinzipien sind vergleichbar mit den methodischen Prinzipien in Joller-Graf (2006, S. 107ff).

Prinzip 1: An der Lebenswelt der Lernenden anknüpfen

Lerninhalte sollten, wenn immer möglich, an den Interessen und den Erfahrungen der Kinder anknüpfen. So werden neue Inhalte mit den Interessen der SuS in Beziehung gesetzt und automatisch wiederholt, da sie im Alltag immer wieder gebraucht werden. Besonders für SuS mit einer Lernschwäche sollte der Unterrichtsinhalt möglichst anhand einer direkten Begegnung zugänglich gemacht werden (Joller-Graf, 2006, S. 46).

Prinzip 2: Unterschiedliche Zugänge zu den Inhalten anbieten

Da nicht alle Menschen alles gleich interessant finden, sollte eine Lernumgebung möglichst so dargeboten werden, dass unterschiedliche Lerntypen angesprochen werden. Eine passende Lernumgebung ist unabdingbar für eine gelingende integrative Schule, in der alle partizipieren können (Joller-Graf, 2006, S. 37). Hier kann zum Beispiel an das EIS-Prinzip von Bruner gedacht werden (Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 108). Dabei sollten Inhalte enaktiv (handelnd), ikonisch (bildlich) und symbolisch (abstrakt) dargeboten und verarbeitet werden können (ebd.).

Prinzip 3: Mit unterschiedlich anspruchsvollen Aufgaben herausfordern

Ein Angebot sollte immer in mindestens drei Schwierigkeitsstufen angeboten werden, um unterschiedliche Entwicklungsniveaus anzusprechen. Hierbei sollte beachtet werden, dass nebst der eigentlichen Aufgabe, auch die Sprache eine Herausforderung darstellen kann (Joller-Graf, 2006, S. 55). Es ist demzufolge hilfreich, die Aufgaben nicht nur inhaltlich zu differenzieren, sondern auch sprachlich, die Aufgabenstellung, anzupassen. Kornmann (2010, S. 185) meint dazu, dass es vor allem bei Kindern mit Migrationshintergrund wichtig ist herauszufinden, ob sie die Begriffe nicht verstehen oder tatsächlich die Erfahrungen noch nicht gemacht haben, die nötig wären, um den Lerninhalt zu verarbeiten. Schlussendlich kommt es auf die Passung an (ebd. S. 57). Damit ist gemeint, dass eine Aufgabe nicht zu schwierig, aber auch nicht zu einfach sein darf (ebd.). So dass die Motivation aufrecht, erhalten werden kann (Rheinberg, 2005, S. 16).

Prinzip 4: Beim Vorwissen und den Erfahrungen der Lernenden ansetzen

Hier geht es darum, dass ein neuer Lerngegenstand ausgehend von bereits Bekanntem erfasst werden soll. Die heutige Didaktik muss sich am Kind orientieren (Joller-Graf, 2006, S. 41). Dabei ist es wichtig sich Bewusst zu sein, dass sich das Wissen der Lehrperson, nicht automatisch in die Köpfe der Kinder übersetzen lässt (Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 143). Lernen passiert selbstgesteuert in der zur Verfügung stehenden Lernumgebung, indem am eigenen Vorwissen angeknüpft werden kann (ebd.). Damit dies gelingen kann, ist es unabdingbar, dass sich die LP über die Fertigkeiten und Fähigkeiten der SuS orientiert und die Lernumgebung dementsprechend optimal gestaltet (Joller-Graf, 2006, S. 41). Das Zitat: „Zentral ist nicht, was von der Lehrperson gelehrt wird, sondern nur das, was von den Schülerinnen und Schülern gelernt wird“ (Müller 1999, zitiert in: Joller-Graf, 2006, S. 78), veranschaulicht dieses Prinzip eindrucksvoll.

Prinzip 5: Geeignete Methoden gezielt einsetzen und klug kombinieren

Die Auswahl der geeigneten Unterrichtsmethode sollte gezielt gewählt und professionell umgesetzt werden. Terfloth und Bauersfeld (2015, S. 160) zeigen mit der folgenden Abbildung verschiedene Grundformen des Unterrichtens, die je nach Ziel der Lerneinheit ausgewählt werden können. In den Bemerkungen zu Beginn des Kapitels wurde gesagt, dass sich vor allem offene Unterrichtsformen für die Integration eignen. Scherer und Moser Opitz erwähnen jedoch die Wichtigkeit einer Balance zwischen individuellen und gemeinsamen Lernphasen (2010, S. 54). Es bestehe sonst die Gefahr, dass Aufgaben auf einem Plan oder in einer Werkstatt nur abgearbeitet werden und der Lerninhalt nicht verstanden wird (ebd.). Um den Lerninhalt zu verstehen, ist es wichtig, dass in gemeinsamen Sequenzen über das zu Erlernende gesprochen würde (ebd. S. 56f).

Abbildung 2: Methodische Varianten zu den Grundformen des Unterrichts.

Prinzip 6: Das Wissen und die Ideen der Lernenden in Kooperation nutzen

Die SuS sollen voneinander und miteinander lernen können. Im besten Fall können sie miteinander eine Aufgabe lösen, die sie jeweils alleine nicht geschafft hätten. Joller-Graf sagt dazu, dass angepasst werden muss, dass leistungsstärkere SuS nicht zu Hilfslehrpersonen werden für Kinder mit Lernschwierigkeiten (2006, S. 109). Es soll immer für beide eine Lerngelegenheit ermöglichen (ebd.). Das bedeutet, dass Leistungsstärkere Kinder durchaus Kompetenzen, beispielsweise soziale, erwerben können, indem sie jemandem etwas beibringen (ebd.). Trotzdem sollte dies die Hauptfunktion der Lehrperson bleiben (ebd.). Wenn dem Achtung geschenkt wird, dann kann ein gegenseitiges Lehren und Lernen stattfinden, was sich innerhalb der Klasse, zu einem Gemeinschaftsgefühl entwickeln kann (ebd.).

Prinzip 7: Ausreichend Zeit einsetzen für vollständige Lernprozesse

Es ist wichtig, dass SuS einen Lernprozess vollständig durchlaufen. Dies kann unterschiedlich lange dauern und dem sollte unbedingt Rechnung getragen werden. Trotzdem müssen Lehrpersonen ihre Lernumgebungen zeitlich planen, damit sie die geforderten Inhalte in einem Schuljahr durcharbeiten können (Joller-Graf, 2006, S. 47). Für Kinder mit einer Lernschwäche sollte dann darauf geachtet werden, dass der Stoff gekürzt wird (ebd, S. 48). Für eine Verinnerlichung der Idee, ist es indes wichtig, dass die zentralen Zusammenhänge eines Lerninhaltes von allen erarbeitet werden (ebd.). Das ist wesentlich für den weiteren Lernerfolg (ebd). Manchmal ist es dennoch sinnvoll, einen Lerngegenstand ruhen zu lassen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufzugreifen (ebd. S. 106).

Prinzip 8: Gelerntes immer wieder repetieren

Um Gelerntes dauerhaft zu festigen, ist es wichtig bedeutungsvolle Lerninhalte immer wieder zu wiederholen. Gerade bei Kindern mit Lernschwierigkeiten ist dies besonders hervorzuheben. Sobald im Problemlösen eine gewisse Routine entsteht, kann das Kind sich auf neue Herausforderungen konzentrieren (Joller-Graf, 2006, S. 109). Wie wichtig eine Übungspraxis ist, wird später in der Arbeit noch thematisiert.

Prinzip 9: Ziele vereinbaren und Erreichtes positiv bekräftigen

Jede und jeder möchte erfolgreich sein und Erfolg zeigt sich im Erreichen von Zielen. Dies sollte den Kindern ermöglicht werden, indem sie sich zusammen mit der Lehrperson immer wieder kleine Ziele setzen. Terfloth und Bauersfeld (2015, S. 26) verwenden dafür den Begriff der *Lernchance*. Damit ist gemeint, dass die Lehrperson sich überlegen muss, wer was womit am besten lernt (ebd. S. 27). Dabei resultieren Lehr- und Lernziele oder eben Lernchancen (ebd. S. 135). Diese sollen immer als Handlungsorientierung für die Lehrperson und für das Kind gelten (ebd. S. 135). Denn auch wenn das Kind selber lernen muss (ebd. S. 140), ist es Aufgabe der Lehrperson die Lernumgebung entsprechend den Lernvoraussetzungen des Kindes zu gestalten und diese, wenn nötig, wieder anzupassen (ebd. S. 137). Damit die Klasse immer noch als Gemeinschaft geführt werden kann, muss darauf geachtet werden, dass nicht für jeden Schüler etwas Eigenes angeboten wird (ebd. S. 163). Terfloth und Bauersfeld (ebd.) sehen die Lösung dafür in der Wahl der Unterrichtsform, in welcher autonom aber auch in Kooperation mit anderen am gleichen Gegenstand gelernt werden kann. Es wurde bereits weiter oben darüber geschrieben, welche Unterrichtsformen sich für die Integration eignen und wie wichtig die gemeinschaftlichen Phasen sind.

Prinzip 10: Mit minimaler Unterstützung Selber-können ermöglichen

Ziel ist es, dem Kind zu helfen, es selber zu tun. Dabei muss verhindert werden, dass das Kind zu sehr unterstützt wird, indem ihm die Lösung fast aufgetragen wird. Der Lernerfolg würde dann nämlich klein bleiben und die Lernschwierigkeiten würden weiter bestehen. Dass es durchaus bequem sein kann, sich helfen zu lassen, beschreiben auch Moser Opitz und Scherer (2010, S. 21). Dies macht jedoch abhängig von der Lehrperson und lernschwache Kinder werden unselbstständig (ebd.).

Wenn diese zehn Prinzipien bei der Unterrichtsplanung berücksichtigt werden, kann der Unterricht in integrativen Klassen gelingen. Der Zugang sollte also nicht lehrerzentriert erfolgen, sondern mehrheitlich handlungsbezogen und projektorientiert (Maikowski & Podlesch, 2009, S. 356). Es geht darum eine Lernumgebung so zu gestalten, dass sich die Kinder möglichst aufgrund ihrer Voraussetzungen darin bewegen können. Dabei ist es wichtig sich auch über die Gestaltung der Lernumgebung Bewusst zu werden (Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 169). Diese sollte themenbezogen gestaltet sein, zum Selbstentdecken anregen, eine Reizüberflutung vermeiden und feste Arbeitsplätze anbieten (ebd.). Eine Kooperation mit anderen sollte gewährleistet sein und gemeinsame Lernphasen mit der Lehrperson sollten stattfinden. Dabei kann es von Vorteil sein, wenn eine zweite LP, zum Beispiel eine schulische

Heilpädagogin, den Unterricht mitgestaltet. Wie eine Kooperation zwischen SHP und KLP aussehen kann, darauf wird im nächsten Kapitel eingegangen.

2.2.2 Kooperation

Wie in der Einleitung zum Kapitel der integrativen Schule bereits erläutert, tragen vor allem die methodisch/didaktischen Kompetenzen der Lehrperson und ihre Kooperationsfähigkeit dazu bei, dass Integration gelingen kann (Lienhard-Tuggener, Joller-graf, et al. 2015; Maikowski & Podlesch, 2009). Grundlage für eine gelingende Zusammenarbeit in der schulischen Integration ist eine gemeinsame Haltung (Lienhard-Tuggener, Joller-Graf, et al. 2015, S. 147). Dabei ist es wichtig, dass die beteiligten Personen ein gemeinsames Verständnis von Lernen in heterogenen Gruppen entwickeln (Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 251). Es ist wichtig, zu klären, wer welche Aufgaben und Verantwortlichkeiten übernimmt (Lienhard-Tuggener, Joller-Graf, et al. 2015, S. 151), damit eine professionelle Zusammenarbeit stattfinden kann. Es werden drei zentrale Bereiche der Zusammenarbeit unterschieden: Die kindbezogene, die unterrichtsbezogene und die themenbezogene Zusammenarbeit (ebd.). Diese werden nun beschrieben.

Kindbezogene Zusammenarbeit

Für ein Kind mit besonderen Bedürfnissen sind jeweils mehrere Personen zuständig (ebd.). Dabei ist es wichtig, eine Aufgaben- und Rollenklärung vorzunehmen, damit keine Missverständnisse entstehen (ebd. S. 152). Es soll das Ziel verfolgt werden, das Kind optimal zu fördern (ebd. S. 153). Die untenstehende Abbildung kann dabei als Klärungshilfe dienen (ebd. S. 152). Sie zeigt eine mögliche Aufteilung der Verantwortlichkeiten, verdeutlicht aber auch, dass gewisse Bereiche gemeinsam erarbeitet oder von beiden verfolgt werden müssen, beispielsweise die Umsetzung der individuellen Förderung.

Abbildung 3: Aufteilung der Aufgaben von KLP und SHP

Unterrichtsbezogene Zusammenarbeit

Wie bereits mehrfach erwähnt, trägt die Methodik und Didaktik wesentlich dazu bei, dass Integration erfolgreich ist (z. Bsp. bei Lienhard-Tuggener, Joller-Graf, et al. S. 48). Klassenlehrpersonen und son-

derpädagogische Fachpersonen müssen zusammen den Unterricht planen, um der Heterogenität der Klasse gerecht zu werden (ebd. S. 153). Es wird vorgeschlagen sich in „Pädagogischen Teams“⁵, wie sie im Kanton Zürich häufig zu finden sind, über den Unterricht auszutauschen und ihn gemeinsam zu planen (ebd. S. 154). Die Zusammenarbeit in diesen Teams kann massgeblich dazu beitragen, die Unterrichtsentwicklung voranzutreiben und die Verteilung der Ressourcen zu optimieren (ebd.). Terfloth und Bauersfeld (2015, S. 250) erachten nebst der Unterrichtsplanung auch die Unterrichtsgestaltung als wichtiger Teil der Kooperation. Dabei kann die Form des Team Teachings zu einer gelingenden Integration beitragen (ebd.). Dabei wird gemeinsam unterrichtet und die Verantwortung bei der Durchführung abgewechselt (ebd.).

Themenbezogene Zusammenarbeit

Hier wird beschrieben, dass die Integration im fachlichen Austausch, zum Beispiel während der Schulkonferenzen, thematisiert werden muss, damit eine gemeinsame Haltung im Schulhaus etabliert werden kann (ebd. S. 155). Es soll aber auch darüber gesprochen werden, was guten integrativen Unterricht ausmacht und welche Formen der Kinderbesprechungen sich bewährt haben (ebd.).

Das Kapitel der integrativen Schule kann mit folgendem Zitat zusammengefasst werden: „*Im integrativen Setting geht es also darum, **gemeinsam** dafür zu sorgen, dass **individuell** optimal gelernt werden kann*“ (Lienhard-Tuggener, Joller-Graf et. al. 2015, S. 55, Hervorhebung durch Autorin). Das Zitat verdeutlicht, dass die Lehrpersonen zusammenarbeiten müssen, um den Kindern, aufgrund ihrer individuellen Lernvoraussetzungen, eine passende Lernumgebung anzubieten. Die Erkenntnisse aus diesem Kapitel dienen zur Beantwortung der Fragestellung. Ein Prinzip macht beispielsweise darauf aufmerksam, dass verschiedene Zugänge zum Lerninhalt angeboten werden müssen. Das kann als Hinweis für die Beantwortung der zentralen Fragestellung genutzt werden. Da sich diese jedoch noch spezifisch mit dem integrativen Mathematikunterricht beschäftigt, soll nun dieser im Besonderen angeschaut werden, bevor dann die jeweiligen theoretischen Erkenntnisse zur integrativen Didaktik und der Mathematikdidaktik miteinander in Beziehung gesetzt werden.

2.3 Mathematikdidaktik

Die Mathematik ist einerseits ein Fach, das bei vielen Menschen eine Art Ablehnung hervorruft, weil der Erfolg in der Schule ausblieb (Kornmann, 2010, S. 7; Krauthausen & Scherer, 2005, S. 1), andererseits aber von: „*Ein gutes Gefühl, wenn man es verstanden hat*“ (Kornmann, 2010, S. 31), berichtet wird.

Man war lange der Meinung, dass mathematische Schwierigkeiten mit kognitiven Defiziten der Kinder zusammenhängen (Kornmann, 2010, S. 8). Studien haben indes gezeigt, dass ein merklicher Teil des Schulerfolgs davon abhängt, ob ein Kind bereits vor dem Schuleintritt ausserschulische mathematische Vorkenntnisse aufbauen konnte (ebd.). Dazu gibt es verschiedene Modelle zur Entwicklung der mathematischen Kompetenzen (Moser Opitz, 2016. S. 89). Auf diese wird hier jedoch nicht weiter eingegan-

⁵ Mehr Informationen zu „Pädagogischen Teams“ finden sich zum Beispiel in: Handreichung für Pädagogische Teams (Hrsg. Stadt Zürich, 2009, Schwamendingen.)

gen⁶. Vielmehr soll das vorliegende Kapitel darauf fokussieren, welche mathematischen Inhalte grundlegend sind für den weiteren Lernprozess. Dabei soll zuerst der Begriff des mathematischen Basisstoffs eingeführt werden.

2.3.1 Mathematischer Basisstoff

Kinder mit einer Rechenschwäche haben oft Mühe, den Grundschulstoff zu beherrschen (Scherer und Moser Opitz, 2010, S. 29). Dies darf nicht dazu führen, dass sich diese Kinder nicht mit diesem Stoff beschäftigen (ebd.), sondern sich dem Basisstoff zuwenden. Moser Opitz und Schmassmann (2016, S. 270) definieren den Begriff des Basisstoffs wie folgt: „Damit sind diejenigen mathematischen Inhalte und Lernziele gemeint, von welchen aufgrund von empirischen Studien, theoretischen Erkenntnissen und praktischen Erfahrungen angenommen wird, dass sie für einen gelingenden arithmetischen Lernprozess unabdingbar sind“.

Die folgende Tabelle zeigt den mathematischen Basisstoff nach Moser Opitz und Schmassmann (ebd. S. 271).

Tabelle 1: Basisstoff nach Moser Opitz und Schmassmann. Schriftanpassung und Hervorhebung der Titel durch die Autorin

Zählen, Anzahlerfassung, Zahlbeziehungen

- Zählen (Zahlwortreihe, Zählen von Objekten, kardinales Verständnis)
- Strukturierte Anzahlerfassung, schätzen
- Zahlbeziehungen: Zahlzerlegung, das Ganze und seine Teile, Unterschied, das Doppelte, die Hälfte

Zahlen, Dezimalsystem, Zahlenräume

- Bündeln und Entbündeln
- Zahlaufbau und Stellenwert, Zusammenhang der Einheiten
- Schreibweise der Zahlen
- Größenvorstellung von Zahlen, vergleichen, ordnen, Nachbareinheiten
- gerade und ungerade Zahlen
- Veranschaulichungen und Arbeitsmittel: Material zum Dezimalsystem, Punktefelder, Hundertertafel, Tausenderbuch, Stellentafel, Zahlenreihe, Rechenstrich, Zahlenstrahl

Grundoperationen

- Operationsverständnis (Mathematisieren)
- Gleichungsschreibweise
- Kopfrechnen Addition/Subtraktion: Ergänzen auf den nächsten Zehner, Hunderter, Tausender; verdoppeln und halbieren
- Kopfrechnen Multiplikation: Aufgaben $2 \cdot$, $5 \cdot$, $10 \cdot$, $100 \cdot$, $1000 \cdot$ und entsprechende Tauschaufgaben
- Halbschriftliche Strategien: Eine Strategie anhand von Veranschaulichungen/Arbeitsmitteln anwenden

Größenvorstellungen, Maßeinheiten, Sachaufgaben

- Vorkenntnisse Dezimalsystem
- Größenvorstellungen aufbauen
- Beziehungen zwischen den Maßeinheiten, Umgang mit den Einheiten
- Sachaufgaben: Text-, Situationsverständnis, Mathematisieren

⁶ Die Fragestellung der Arbeit bezieht sich primär auf die Methodik des Unterrichts und weniger auf die Entwicklung der Kompetenzen, deshalb wird hier auf eine Ausführung der Modelle verzichtet. Mögliche Modelle wären aber zum Beispiel die von Krajewski oder Fritz, Ricken und Gerlach in Kornmann (2010, S. 88/89) abgebildet.

Die Tabelle zeigt vor allem den Basisstoff für den Inhaltsbereich Arithmetik und teilweise für den Bereich des Sachrechnens. Der Bereich Geometrie wurde darin nicht berücksichtigt. Wichtig scheint deshalb zu erwähnen, dass die Inhaltsbereiche Geometrie und Sachrechnen zum Mathematikunterricht dazugehören und in der Praxis, wenn immer möglich, in Zusammenhang gebracht werden sollten (Krauthausen & Scherer, 2004, S. 5). Die Tabelle wurde jedoch in erster Linie erstellt, um aufzuzeigen, was alles dazugehört, um das Ziel „Beherrschung der Grundoperationen“ zu erreichen (Moser Opitz & Schmassmann, 2016, S. 266). Dieses Lernziel kann erreicht werden, wenn der zugrunde liegende Basisstoff verstanden wurde (ebd.). Zu diesem Basisstoff gehören die numerischen Kompetenzen (Zählen, Anzahlerfassungen, Zahlbeziehungen) und das Stellenwertsystem (Zahlen, Dezimalsystem, Zahlenräume). Welche Fähigkeiten sich das Kind dabei aneignen muss, wird in den beiden nächsten Abschnitten näher erläutert.

Numerische Kompetenzen

Hier geht es um die verschiedenen Zahlaspekte, die ein Kind erwerben muss. Folgende Zahlaspekte gilt es zu unterscheiden: Kardinalzahlaspekt, Ordinalzahlaspekt, Masszahlaspekt, Operatoraspekt, Rechenzahlaspekt und Kodierungsaspekt (Krauthausen & Scherer, 2004, S. 8). Wie sich der Zahlbegriff aufbaut, erklärt das bekannte Modell von Krajewski⁷. Dem zugrunde liegt die Zählkompetenz des Kindes (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 115). Wenn am Zählen geübt wird, sollte der Zahlenraum offen gehalten werden, damit ein Kind seine Zählkompetenz zeigen kann und die Zahlen miteinander in Beziehung gesetzt werden können (ebd. S. 117).

Dezimals Stellenwertsystem

Dieser Bereich wird spätestens ab dem 3. Schuljahr mit der Zahlenraumerweiterung bis 1000 zentral (ebd. S. 129) und bedeutsam, dann wenn es um die Anwendung der Grundoperationen bei grossen Zahlen geht (ebd.). Um eine Einsicht in das Stellenwertprinzip zu erlangen, muss das Bündeln verstanden worden sein (Müller & Wittmann, 1984, zitiert in Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 131). Für den dekadischen Aufbau unseres Stellenwertsystems ist das Bündeln in zehn der gleichen Einheit wichtig (Krauthausen & Scherer, 2004, S. 15). Das Zitat zeigt welche Vorteile wir mit der Erfindung des Stellenwertsystems erlangt haben und verdeutlicht, was die SuS verstanden haben müssen.

„Das Besondere, Fundamentale an der Stellenwertdarstellung von Zahlen als Symbolik ist ihre höchst effiziente Systematik. Mit einer endlichen Anzahl von Ziffern (in unserem Dezimalsystem zehn) kann jede Zahl (bis ins Unendliche) unter Nutzung des Schreibraumes (Stelle) eindeutig dargestellt werden“ (Wittmann, zitiert in Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 129f).

Das Zitat beendet die Ausführungen zum Basisstoff. Nachfolgend sollen, ähnlich den didaktischen Prinzipien der Integration, die didaktischen Prinzipien der Mathematik angeschaut werden.

⁷ Das Modell zum Aufbau des Zahlbegriffs findet man im Internet oder in verschiedenster Literatur zum Beispiel in: Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen von Schneider, Küspert und Krajewski, (2016, S. 25)

2.3.2 Didaktische Prinzipien des Mathematikunterrichts

Krauthausen und Scherer (2004, S. 122) erwähnen in ihrem Buch didaktische Prinzipien für den Mathematikunterricht. Grundlegend für die weiteren Ausführungen dieser Prinzipien ist die nachfolgende Abbildung (ebd. S. 123). Sie zeigt eine Strukturierung nach sozialen, psychologischen und epistemologischen⁸ Prinzipien. Diese können gleichgesetzt werden mit dem didaktischen Dreieck⁹. Wobei die epistemologischen Prinzipien der Sache oder dem Stoff entsprechen, die psychologischen den individuellen Voraussetzungen des Kindes und die sozialen für die Vermittlung des Stoffes zwischen Lehrperson und Kind (Krauthausen und Scherer, 2004, S. 123). Im Zentrum der Abbildung steht das operative Prinzip, welches sowohl epistemologisch, als auch psychologisch und sozial betrachtet werden kann. Die einzelnen Prinzipien werden nun beschrieben und mit weiteren Literaturhinweisen ergänzt.

Abbildung 4: Didaktische Prinzipien Mathematikunterricht

Epistemologische Prinzipien

Fundamentale Ideen: Die Passung zwischen dem Entwicklungsstand des Kindes und dem Inhalt des Faches, zählt zu der Grundaufgabe des Mathematikunterrichts (Krauthausen und Scherer, 2004, S. 124). Dabei ist zu beachten, dass nicht das Ziel verfolgt werden soll, möglichst den ganzen Stoff aus einem Schuljahr abzuarbeiten, sondern möglichst die Themen intensiv zu bearbeiten, die sich durch den Mathematikunterricht aller Schulstufen ziehen (ebd.), sich also dem Basisstoff zuwenden.

Spiralprinzip: Das Spiralprinzip wurde von Bruner erstmals erwähnt und ist mit der nebenstehenden Abbildung (Krauthausen & Scherer, 2004, S. 128) noch besser verständlich. Die senkrechten Linien stehen für die fundamentalen Ideen und die immer grösser werdende Spirale für die Schullaufbahn (ebd.). Mit dem Prinzip der fundamentalen Idee kann das Spiralprinzip erklärt werden. Dabei geht es nämlich darum, dass die fundamentalen Ideen in jedem Schuljahr wieder angeschaut werden, jedoch auf einem höheren Niveau und in strukturell angereicherter Form (ebd.).

Abbildung 5: Bruner'sche Spirale

Auswahl grundlegender Darstellungsweisen: Es ist essenziell, Darstellungsmittel gezielt und begründet auszuwählen, da es ein enorm breites Angebot an Anschauungsmaterialien gibt (Krauthausen & Sche-

⁸ Epistemologie: Der Begriff kommt aus der Philosophie und beschäftigt sich mit der Frage nach den Voraussetzungen für Erkenntnis oder dem Zustandekommen von Wissen (Wikipedia).

⁹ Dabei geht es um die Wechselwirkung zwischen Schüler, Lehrperson und Lerngegenstand (Wikipedia, Zugriff: 31. Oktober 2018).

rer, 2004, S. 210f). Der Einsatz von geeignetem didaktischen Material wird später in dieser Arbeit behandelt.

Psychologische Prinzipien

Orientierung am Vorwissen: Erfolgreicher Unterricht orientiert sich am Vorwissen der Kinder (Krauthausen & Scherer, 2004, S. 126). Damit ist gemeint, dass die Fähigkeiten des Kindes ermittelt werden und dann der Unterricht dort angesetzt wird, wo das Kind steht (ebd.). Die Mathematik soll den Kindern Schritt für Schritt näher gebracht werden und nicht von Beginn weg vermittelt werden (ebd. S. 127). Es ist wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler Subjekte ihres Lernens sind (ebd.). Auch Joller-Graf (2006) bezeichnet das Lernen als Aufbau von kognitiven Strukturen, die nur das Kind alleine vollziehen kann (S. 35).

Natürliche Differenzierung: Die natürliche Differenzierung geht vom Kinde aus und findet in einer Lernumgebung statt, die unterschiedlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten gerecht wird (Krauthausen und Scherer, 2004, S. 197; Lienhard-Tuggener, Joller, Graf, et al. S. 64). Diese Differenzierungsmöglichkeiten können alle innerhalb der Klasse stattfinden, während am gleichen Gegenstand gearbeitet wird (ebd. S. 199). Verschiedene Differenzierungsmöglichkeiten werden weiter unten noch angeschaut.

Fortschreitende Schematisierung: Bei der fortschreitenden Schematisierung werden die nachfolgenden Schritte durchlaufen (Krauthausen & Scherer, 2004, S. 133). Erstens geschieht ein Einstieg über eine Sachsituation. Danach folgt ein Überblick über die ganze Komplexität des Lerninhaltes. Dies ist auch für SuS mit Lernschwierigkeiten wichtig, um sich in der Lernumgebung zu orientieren und zu bewegen (ebd.). Später wird der Schritt vom Individuellen zum Konventionellen gemacht. Da geht es darum, dass spontane Lösungswege miteinander verglichen werden, wobei soziale Kompetenzen geübt werden können (ebd. S. 134). Zuletzt wird der eigene Weg mit dem regulären verglichen und allenfalls angepasst, da es in der Natur des Menschen liegt, ökonomische Verfahren anzuwenden (ebd.).

Soziale Prinzipien

Organisation aktiv-entdeckenden und sozialen Lernens in ganzheitlichen Themenbereichen: Hier soll gezeigt werden, dass die Lehrperson die Aufgabe hat, eine Lernumgebung zu gestalten, in der unterschiedliche Übungsformen angeboten werden, vorstellungsfördernde Arbeitsmaterialien zur Verfügung stehen und Kooperation mit anderen möglich ist (Krauthausen & Scherer, 2004, S. 105). Werner (2009, S. 9) sagt sogar: „Der Mathematikunterricht selbst ist eine gemeinsame Lehr- und Lernsituation, die – wie jegliche Form von Unterricht – auf Kommunikation beruht“.

Abbildung 6: Kommunikationsmodell im Kontext Mathematikunterricht

Anknüpfend an diese Aussage soll ihr Kommunikationsmodell im Kontext des Mathematikunterrichts abgebildet und beschrieben werden (ebd. S. 25). Das Lernen ist nach Werner ein interaktiver Prozess zwischen den drei Komponenten Sachstruktur, Vermittlungsstruktur und Aneignungsstruktur. Wobei auch diese drei mit dem didaktischen Dreieck gleichgesetzt werden können. Im Mittelpunkt dieses Modells steht die Unterrichtssituation und die Frage danach, wie diese angepasst werden muss, damit eine Passung, zwischen den drei Komponenten, sichergestellt werden kann (ebd. S. 48).

Zone der nächsten Entwicklung: Der Begriff der Zone der nächsten Entwicklung geht auf Vygotskij zurück. Es meint die Zone, in welcher das Kind zwar nicht selbstständig, aber in Zusammenarbeit mit einer Lehrperson oder einer anderen Person die Aufgabe lösen kann (Vygotskij, 2002, S. 327). Krauthausen und Scherer (2004, S. 129) wollen damit hervorheben, dass Kinder nicht nur auf ihrem aktuellen Lernstand gefördert werden, sondern sich auch auf Unbekanntes einlassen sollten. Dies gelingt am ehesten, wenn unterschiedliche Zugänge angeboten werden (ebd.).

Interaktiver Zugang zu Darstellungsweisen: Es ist zentral, dass die gewählten Arbeitsmittel einer gemeinsamen Erkundung unterzogen werden, weil die Materialien nicht eindeutig für sich sprechen (ebd. S.131) und die Kinder nicht sofort wissen, wie das Material einzusetzen ist. Darauf wird im Kapitel 2.4.2 vertieft eingegangen.

Operatives Prinzip

Dieser Begriff geht auf Piaget zurück. Er sagt aus, dass sich das Denken aus dem Handeln entwickelt (Krauthausen & Scherer, 2004, S. 135). Das Handeln mit Arbeitsmaterialien ist demnach zentral und begründet den Einsatz von didaktischen Materialien im (Mathematik-)unterricht (ebd.). Dabei ist wichtig, dass die SuS nicht nur die Handlung mit den Gegenständen durchführen können, sondern auch eine Vorstellung der Zusammenhänge entwickeln (ebd.). Das kann mit der Interiorisierung nach Galperin in Beziehung gesetzt werden (vgl. Kapitel 2.1). Ausführlicheres zum Wissenserwerb anhand von didaktischen Materialien steht im gleichnamigen Kapitel.

Die vorangegangenen Beschreibungen haben gezeigt, dass es durchaus Basisstoff in der Mathematik gibt und dieser bei der Unterrichtsplanung im Mittelpunkt stehen sollte. Zugunsten des Basisstoffs darf ein anderer Inhalt mit gutem Gewissen einmal weggelassen werden. Wie erwähnt ist es nämlich wichtig, die Basiskompetenzen zu beherrschen und nicht möglichst alle Inhalte bearbeitet zu haben (Moser Opitz & Schmassmann, 2016, S. 270f). Ferner wurde aufgezeigt, welche didaktischen Prinzipien in der Planung des Mathematikunterrichts berücksichtigt werden sollten. Diese wurden verglichen mit dem Kommunikationsmodell von Werner (2009) und können ebenfalls mit den Prinzipien von Lienhard-Tuggener, Joller-Graf et al. (2015) in Beziehung gesetzt werden. Diese Aussage führt über zum nächsten Kapitel, dessen Ziel es ist die Kapitel „Integrative Schule“ und „Mathematikdidaktik“ miteinander zu verknüpfen.

2.4 Integrativer Mathematikunterricht

Ähnlich wie bei Lienhard-Tuggener, Joller-Graf et al. (2015, S. 62ff), im Kapitel der integrativen Schule beschrieben, erwähnen auch Krauthausen und Scherer (2004, S. 122ff) didaktische Prinzipien für den Unterricht und erläutern diese für den Mathematikunterricht im Speziellen. In der nachfolgenden Tabelle wurde versucht, diese Prinzipien miteinander in Beziehung zu setzen. Ebenfalls wird eine Einordnung der Prinzipien in das Kommunikationsmodell von Werner vorgenommen. Diese Tabelle soll verdeutlichen, dass vieles miteinander verknüpft und bei genauerem Betrachten auch gleichbedeutend ist. Eine Erläuterung der Prinzipien und des Kommunikationsmodells wird hier nicht mehr vorgenommen, da dies bereits in den vorhergehenden Kapiteln stattgefunden hat.

Tabelle 2: Vergleich der didaktischen Prinzipien von Lienhard-Tuggener, Joller-Graf et al. mit den Prinzipien von Krauthausen & Scherer und dem Kommunikationsmodell nach Werner

10 Didaktische Prinzipien nach Lienhard-Tuggener, Joller-Graf und Mettaufer Szaday (2015)	Mathematikdidaktische Prinzipien nach Krauthausen und Scherer (2004)	Kommunikationsmodell zur Situationsdiagnostik im Mathematikunterricht nach Werner (2009)
1. An der Lebenswelt der Lernenden anknüpfen	Orientierung am Vorwissen	Aneignungsstruktur
2. Unterschiedliche Zugänge zu den Inhalten bieten	Natürliche Differenzierung	Vermittlungsstruktur
3. Mit unterschiedlichen anspruchsvollen Aufgaben herausfordern	Natürliche Differenzierung	Vermittlungsstruktur
4. Beim Vorwissen und den Erfahrungen der Lernenden ansetzen	Orientierung am Vorwissen, Zone der nächsten Entwicklung	Aneignungsstruktur
5. Geeignete Methoden gezielt einsetzen und klug kombinieren	Auswahl grundlegender Darstellungsweisen	Vermittlungsstruktur
6. Das Wissen und die Ideen der Lernenden in Kooperation nutzen	Organisation (inter-)aktiven ganzheitlichen Lernens	Vermittlungsstruktur
7. Ausreichend Zeit einsetzen für vollständige Lernprozesse	Fortschreitende Schematisierung	Vermittlungsstruktur Aneignungsstruktur
8. Gelerntes immer wieder repetieren	Spiralprinzip	Vermittlungsstruktur
9. Ziele vereinbaren und Erreichtes positiv bekräftigen	Zone der nächsten Entwicklung	Vermittlungsstruktur Aneignungsstruktur
10. Mit minimaler Unterstützung Selber-können ermöglichen	Operatives Prinzip, Interaktiver Zugang zu Darstellungsweisen	Vermittlungsstruktur Aneignungsstruktur

Das Prinzip der fundamentalen Ideen kann mit keinem Prinzip aus Lienhard-Tuggener, Joller-Graf et al. (2015) verglichen werden. Vielmehr liegt es ebenso wie die Sachstruktur des Kommunikationsmodells (Werner, 2009) den verschiedenen Prinzipien zugrunde. Diese zwei Komponenten haben mit dem Lerngegenstand an sich zu tun und werden von der Lehrperson vor dem Unterricht bereits anhand einer Sachanalyse geklärt. Es hat sich ebenfalls gezeigt, dass einige Prinzipien mit der Aneignungs- und der Vermittlungsstruktur verglichen werden können. Eine Erklärung dafür, dürfte sein, dass sich gewisse Prinzipien sowohl mit den Voraussetzungen des Kindes, als auch mit den Möglichkeiten der Lehrperson beschäftigen. Damit wird erneut deutlich, dass die Passung zwischen Kind, LP und Lerninhalt gegeben sein muss, um erfolgreich zu integrieren (vgl. Didaktisches Dreieck). Somit sind die Organisation des Unterrichts und die Gestaltung der Lernumgebung essenziell für das integrative Mathematiklernen (Scherer & Moser Opitz, 2010, S 49). Welche Komponenten dafür wichtig sind und wie diese verstanden und eingesetzt werden sollten, wird im weiteren Verlauf dieses Kapitels erläutert. Begonnen wird mit den unterschiedlichen Differenzierungsmöglichkeiten.

2.4.1 Differenzierung

Es ist Aufgabe der Schule, lernschwache SuS zu fördern (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 49). Dass dies eine besondere Herausforderung darstellt, wenn die Klasse zusätzlich zur Leistung auch noch sprachlich und kulturell verschieden ist, liegt auf der Hand (ebd.). Deshalb soll nun ausgeführt werden, wie der Unterricht so gestaltet werden kann, dass er dieser Vielfalt gerecht werden kann. Dies gelingt am ehesten wenn differenziert wird. In Scherer und Moser Opitz (2010) werden drei Formen der Differenzierung auseinandergelassen: *Äussere, innere und natürliche Differenzierung* (S. 49ff). Diese werden nachfolgend beschrieben.

Äussere Differenzierung

Mit äusserer Differenzierung versteht man das Separieren von Kindern mit einer Lernschwäche, um eine möglichst homogene Lerngruppe zu erhalten (ebd.). Dieser Begriff hat allerdings in der Integration keinen oder nur einen kleinen Stellenwert. Denn wenn man von Integration spricht, dann geht man davon aus, dass SuS mit einer Beeinträchtigung mit den anderen SuS lernen und nicht wieder von ihnen getrennt werden. Es kann manchmal sinnvoll sein, Kinder mit einer Schwäche in einzelnen Stunden von den anderen zu separieren, um gezielt zu fördern (ebd. S. 50). Dies sollte in der Integration jedoch die Ausnahme sein.

Innere Differenzierung

Eine innere Differenzierung findet dann statt, wenn der Lerninhalt so angeboten wird, dass die SuS aufgrund ihrer individuellen Lernziele, daran arbeiten können (ebd. S. 51), der Stoff folglich mit unterschiedlichen kognitiven Voraussetzungen zugänglich gemacht wird. Dies kann mit offenen Unterrichtsformen, wie Werkstattarbeit oder Planarbeit erreicht werden (ebd.). SuS mit einer Rechenschwäche sind bei offenen Unterrichtsformen jedoch manchmal überfordert, was dazu führen kann, dass sie eine geringe aktive Lernzeit aufweisen (ebd. S. 52). Dem kann entgegengewirkt werden, indem diesen Kindern angepasstes Lernmaterial zur Verfügung steht und klare Aufträge erteilt werden (ebd. S. 53). Zu-

dem sollten neben den individuellen Lernphasen auch gemeinsame stattfinden, um sich über den Inhalt auszutauschen, Vorstellungen aufzubauen und allenfalls anzupassen (ebd. S. 57). Dafür sollten im Tagesplan fixe Zeiten festgelegt werden (ebd. 56). In diesen Phasen arbeitet die Lehrperson mit einer Kleingruppe oder mit einzelnen Kindern und ist ausschliesslich für diese Kinder da (ebd.). Die anderen müssen selbstständig an Aufgaben arbeiten können, was die Lehrperson im Voraus bedenken und ermöglichen sollte (ebd.). Die Differenzierung durch offene Unterrichtsformen findet sich auch in der Auflistung von Terfloth und Bauersfeld (2015, S. 220f), die jedoch noch weitere innere Differenzierungsmöglichkeiten aufzeigen:

- Differenzierung nach Stoffumfang/oder Zeitaufwand
- Differenzierung nach Komplexitätsgrad
- Differenzierung nach der Anzahl der notwendigen Durchgänge
- Differenzierung nach der Notwendigkeit direkter Hilfe/nach dem Grad der Selbstständigkeit
- Differenzierung nach der Art der inhaltlichen und methodischen Zugänge/nach Vorerfahrungen
- Differenzierung nach der Kooperationsfähigkeit
- Differenzierung der im Unterricht eingesetzten Medien
- Differenzierung nach Interessen
- Differenzierung hinsichtlich Art und Umfang der Hausaufgaben
- Differenzierung durch Team-Teaching

Diese Formen der inneren Differenzierung können zusätzlich unterstützend sein, wenn es darum geht, der Heterogenität einer Klasse gerecht zu werden.

Natürliche Differenzierung

Scherer und Moser Opitz (2010, S. 57) beschreiben die natürliche Differenzierung als besonders geeignet für einen integrativen Mathematikunterricht. Es handelt sich dabei um eine Form der inneren Differenzierung, bei welcher eine Lernumgebung angeboten wird, die unterschiedliche Aufgaben auf unterschiedlichen Niveaus beinhaltet (ebd. S. 59). Es gibt eine Einstiegsaufgabe, diese ist so formuliert, dass ein Zugang für alle möglich ist (ebd.). Anschliessend ist die Lernumgebung offen und die SuS organisieren ihr Lernen selbstständig (ebd.). Die Komplexität des Inhaltes soll jedoch erhalten bleiben und die Differenzierung geschieht aufgrund der Zugänge, die von den Kindern gewählt werden (Werner, 2009, S. 193). Diese Art der Differenzierung zeigt grosse Ähnlichkeit mit den vier Phasen des handlungsorientierten Unterrichts (vgl. Kapitel 2.1).

Mit dem Begriff der Differenzierung wird oft auch der Einsatz von didaktischen Materialien verstanden. Der Einsatz dieser Materialien zur Verständnisförderung kann verglichen werden mit der „Differenzierung nach Art der inhaltlichen und methodischen Zugänge“ nach Terfloth und Bauerfeld (2015, S. 220). Ein Kapitel zu den didaktischen Materialien ist unabdingbar, da aus dieser Masterarbeit Aufgabenkarten entwickelt wurden, die mit didaktischen Materialien gelöst werden sollen. Sie leiten die Kinder dazu an, den Lerninhalt mit Arbeitsmaterialien zu erarbeiten. Wie nachfolgend erläutert wird, ist der Einsatz solcher Mittel allerdings mit Vorsicht zu geniessen bzw. bewusst zu wählen.

2.4.2 Didaktische Materialien

Der Gebrauch von Materialien muss wohlüberlegt und bewusst getroffen werden (Krauthausen & Scherer, 2004, S. 231), da es gerade für die Mathematik unzählige Materialien auf dem Markt gibt (ebd. S. 210) und vor allem Kinder mit einer Lernschwäche in der Wahl der Materialien überfordert sein könnten (Lorenz, 2011, S. 40). Dass dem Einsatz von didaktischen Materialien in der Mathematik indes ein wichtiger Stellenwert zukommt, wurde mit dem operativen Prinzip bereits begründet. Auch Scherer und Moser Opitz (2010) betonen, dass der Einsatz von didaktischen Materialien besonders bei SuS mit einer Rechenschwäche unterstützend sein kann (S. 68). Dies weil diese SuS häufig Mühe bekunden mit der Vorstellungskraft und dem Verarbeitungsprozess, was durch adäquat gewählte Arbeitsmittel ausgeglichen werden kann (ebd.).

Nebst der passenden Anschauung ist es von zentraler Bedeutung, dass die Lehrperson eine Reflexion über die Handlung mit dem Material anleitet, also das Kind fragt, was es macht und was der nächste Schritt ist (Lorenz, 2011, S. 42). Dazu meint Lorenz (2011, ebd.): *„Dies mag ein schwieriges Unterfangen sein, aber die Erfahrung zeigt, dass Manipulation des Materials nur der Ausgangspunkt, nicht aber der Weg zum Zahlverständnis ist“*. Der Weg vom Arbeiten mit didaktischen Materialien und der Verinnerlichung der mathematischen Vorstellung ist nicht zwingend gegeben, das sagen auch Krauthausen und Scherer (2004, S. 215). Dafür gibt es verschiedene Gründe. Einerseits kann das angebotene Material dem Kind und seinen Wahrnehmungsgewohnheiten nicht entsprechen, das Vorwissen zum Inhalt zu gering sein oder andererseits eine Vorstellung zwar gewonnen wird, diese aber nicht auf andere Situationen transferiert werden kann (Krauthausen & Scherer, 2004, S. 215).

Krauthausen und Scherer (2004, S. 224) sagen auch, dass die Kinder die Möglichkeit haben sollen, Material selbst zu erforschen, bevor es als konkretes Anschauungsmaterial gebraucht wird. Dies begründen sie damit, dass die SuS selbstbestimmt handeln und später die Motivation, mit dem Material zu arbeiten, grösser ist, als wenn die LP die genaue Handhabung einführt und keine andere zulässt (ebd.). Hierbei soll aber nicht vergessen werden, dass Kinder mit einer Lernschwäche damit überfordert sein könnten, wie weiter oben bereits erwähnt wurde. An dieser Stelle sollte die Lehrperson Hinweis geben, was mit dem angebotenen Material gemacht werden könnte (ebd.). Nicht alle Kinder wollen mit didaktischen Materialien arbeiten und lehnen diese kategorisch ab. Damit setzt sich der nächste Absatz auseinander.

Ablehnung von didaktischen Materialien

Es kann vorkommen, dass Kinder Arbeitsmaterialien nicht brauchen möchten und diese deshalb verweigern (Krauthausen & Scherer, 2004, S. 225). Nach Krauthausen und Scherer (2004, ebd.) sollte dann herausgefunden werden, warum das Kind damit nicht arbeiten möchte. Es kann zum Beispiel sein, dass das Kind das Gefühl hat, nur die schwachen Kinder *müssen* das Material benutzen oder das Kind kann den Zweck der Arbeit damit nicht verstehen (ebd. S. 224). Dem entgegenwirken kann die Vorbildfunktion der Lehrperson, indem sie oft mit passendem Material hantiert oder auch der Name *Hilfsmittel* durch *Arbeitsmaterial* oder *Forschermaterial* ersetzt (ebd. S. 225). Wichtig scheint auch noch zu erwähnen, dass ein Ablösungsprozess vom Material vom Kind selbst vollzogen wird, dies jedoch nicht immer gleich schnell passiert (Krauthausen und Scherer, 2004, S. 226), aber auf jeden Fall pas-

sieren wird (Lorenz, 2011, S. 48), sofern es sich nicht um Kinder mit einer starken kognitiven Beeinträchtigung handelt, die aufgrund ihrer Voraussetzungen in erster Linie andere Ziele verfolgen.

Hauptfunktionen von didaktischen Materialien

Es lassen sich drei zentrale Funktionen des Einsatzes von Materialien ausmachen. Krauthausen und Scherer (2004, S. 227ff) beschreiben sie folgendermassen:

1. Mittel zur Zahldarstellung: Zahlen werden mit konkreten Materialien dargestellt. Materialien dafür können Wendeplatten, Hunderterfeld, Stellenwertkarte usw. sein. Wenn das Material für diesen Zweck gebraucht wird, ist es wichtig, Darstellungswechsel zu machen, also eine Zahl mit unterschiedlichen Materialien darzustellen. Dies ist unabdingbar für den strukturellen Zusammenhang.

2. Mittel zum Rechnen: Rechenoperationen können mit didaktischen Materialien dargestellt werden. Auch hier soll betont werden, dass es nicht nur *einen* richtigen Lösungsweg gibt. Die Kinder sollten selber erfahren dürfen, welcher ihrer ist. Trotzdem sollte über die Rechenwege diskutiert werden und allenfalls auch ein ökonomischer Weg für einen bestimmten Aufgabentyp gefunden werden.

3. Argumentations- und Beweismittel: Ein Sachverhalt wird mit Hilfe von didaktischen Materialien argumentiert bzw. bewiesen. Diese Funktion zeigt, dass Material nicht nur stützend zum Handeln gebraucht werden kann, sondern auch als Beweismittel verwendet werden kann, beispielsweise dann, wenn die sprachlichen Fähigkeiten nicht ausreichen. Wie wichtig diese dritte Funktion ist und sein sollte, zeigt sich mit dem Lehrplan 21, wo das „Erforschen und Argumentieren“ als Kompetenz verlangt wird, gerade auch das Erforschen und Argumentieren mit Hilfsmitteln¹⁰.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Materialeinsatz seinen Platz im Unterricht haben soll, eine Reflexion über die Handlungen mit dem Material jedoch wichtig ist, um mathematische Vorstellungen zu gewinnen. Krauthausen und Scherer (2004, S. 217) sprechen gar vom „*Kardinalfehler*“ des Anfangsunterrichts, wenn das Weglassen von Anschauungsmaterialien zu früh passiert, nämlich bevor ein Kind eine tragfähige Vorstellung der mathematischen Idee erworben hat. Das Gewinnen einer Vorstellung kann mit einer wohlüberlegten Übungspraxis erlangt werden, wie der folgende Abschnitt präzisiert.

2.4.3 Übungspraxis

Früher bestand das Üben vor allem darin, das Wissen zu festigen (Krauthausen & Scherer, 2004, S. 109). An Musteraufgaben sollte das, durch die Lehrperson vorgezeigte, Löseverfahren angewendet bzw. geübt werden (ebd.). Das Wissen wurde von der Lehrperson in kleine Portionen gegliedert und nach und nach dem Kind vermittelt (ebd. S. 110). Krauthausen und Scherer (2004, S. 111) kritisieren daran, dass die Gefahr besteht, nur oberflächlich zu lernen und damit die Fertigkeiten dem Kind nur über einen kleinen Zeitraum zur Verfügung stehen, das Lernen also nicht nachhaltig ist. Heute sollte viel mehr nach dem Prinzip des aktiv-entdeckenden Lernens geübt werden (ebd.). Anhand des didaktischen Rechtecks (ebd.) kann verdeutlicht werden, was damit gemeint ist (Abbildung 7).

¹⁰ Eine Übersicht mit den Bezügen zum Lehrplan21 ist auf lmvz.ch einsehbar (Zugriff am 27. November, 2018).

Wittmann (zitiert in Krauthausen & Scherer, 2004, S. 111) beschreibt dies so, dass eine klare Trennung

Abbildung 7: Didaktisches Rechteck zur Verdeutlichung des Prinzips: aktiv-entdeckendes Lernen

zwischen den Phasen der Einführung, Übung und Anwendung nicht mehr gemacht wird, sondern in jeder Unterrichtsphase auch geübt wird. Dafür benutzt er den Begriff „produktives Üben“ (ebd.). Die Abbildung des didaktischen Rechtecks zeigt in der Mitte die verschiedenen Phasen der Lerneinheit, darüber die Aktivität der Lehrperson und darunter die Aktivität der SuS (ebd.). Die

unterstrichenen Begriffe zeigen jeweils die Haupttätigkeit der Beteiligten. Es ist jedoch so zu verstehen, dass die nicht unterstrichenen Tätigkeiten immer auch dazu gehören und Teil der entsprechenden Phase sind (ebd. S. 112). In einer spannenden Lernumgebung kann diese Übungspraxis gelebt werden (Kornmann, 2010, S. 114). Spiele mit Wettbewerbscharakter sollen darin ebenfalls Platz haben (ebd.). Damit lernen die Kinder Strategien anderer und vergleichen diese automatisch mit den eigenen. Daraus können Erkenntnisse für die nächsten Übungen gefolgert werden (ebd.). Dies kann wiederum mit dem Prinzip des Lernens in Kooperation verglichen werden (Lienhard-Tuggener, Joller-Graf, et al., 2015). Auch das Prinzip, dass Gelerntes immer wieder geübt werden sollte (ebd.) macht deutlich, wie wichtig das Üben gerade auch für Kinder mit Lernschwierigkeiten ist. In Scherer und Moser Opitz (2010, S. 68ff) werden unterschiedliche Übungstypen aufgezeigt und im nächsten Abschnitt werden ebendiese zusammenfassend vorgestellt.

Gestütztes und formales Üben

Gestützte Übungen sind solche, die an Arbeitsmittel oder Veranschaulichungen durchgeführt werden (Lorenz, zitiert in Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 68). Diese Übungen eignen sich vor allem für Kinder mit einer Rechenschwäche, sollten aber unbedingt den Gedanken verfolgen innere Bilder aufzubauen und mathematische Vorstellungen zu gewinnen (ebd.). Das Gegenteil des gestützten Übens ist das formale Üben. Dabei geht es darum, rein symbolisch zur Lösung zu gelangen (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 68).

Strukturiertes Üben

Beim strukturierten Üben weisen die Aufgaben untereinander eine Struktur auf, die das Gedächtnis der SuS entlasten soll, indem auf bereits Gelerntes gestützt wird (ebd.). Dies kann mit dem Anknüpfen an Vorwissen in Beziehung gesetzt werden (vgl. Kapitel 2.2.1). Eine Aufgabe kann *operativ strukturiert* sein, was bedeutet, dass die Lösungen in einem gesetzmässigen Zusammenhang stehen (ebd.). Es können aber auch *problemstrukturierte* Aufgaben angeboten werden. Diese Aufgaben unterliegen einem übergeordneten Problem (ebd. S. 70). Dies können zum Beispiel Zauberdreiecke (ebd. S. 71), Sudokus oder auch andere Aufgaben sein, die zwar durch Versuch und Irrtum gelöst werden können,

aber ökonomischer gelöst werden könnten, wenn eine Strategie erworben wurde (ebd.). Diese fehlen SuS mit Lernschwierigkeiten oftmals und führen bei diesem Aufgabentyp kontinuierlich zu Frustration (ebd.). Dennoch sollten solche Aufgaben auch diesen Kindern angeboten werden, allerdings mit Hinweisen und Tipps zum Lösungsweg (ebd.). Dann gibt es noch *sachstrukturierte* Aufgaben. Die Arbeit mit solchen Aufgabentypen erweitert das Wissen über Sachthemen (ebd.). Dass auch diese Aufträge für lernschwache Kinder von Bedeutung sind, zeigt wiederum ein Prinzip aus dem integrativen Unterricht, nämlich das Prinzip, dass an der Lebenswelt der Kinder angeknüpft werden sollte (Lienhardt-Tuggener, Joller-Graf, et al., 2015).

Offene Aufgaben

Offene Aufgaben kommen vor allem dem Ziel nahe, die Lernumgebung differenziert anzubieten (ebd. S. 72). Vor allem die weiter oben besprochene *natürliche Differenzierung* kann damit sichergestellt werden (ebd.). Das Lösen solcher Aufgabenformate kann das Selbstwertgefühl positiv beeinflussen, was dazu führt, dass die SuS sich mit der Zeit auch an schwierigere Übungen heranwagen (ebd.).

Zusammenfassend zeigt sich, dass viele Übungstypen für die Arbeit mit lernschwachen SuS geeignet sind. Es muss jedoch eine Balance zwischen Offenheit und Strukturiertheit geben. Das betont auch Werner (2009, S. 192). mit dem folgenden Zitat:

„Einerseits ist es notwendig, die Unterrichtsangebote so offen zu gestalten, dass sich jedes Kind mit seinen individuellen Lernvoraussetzungen, mit seinen subjektiven Wirklichkeitskonstruktionen einbringen und diese wiedererkennen kann. Andererseits sind Möglichkeiten aufzuzeigen, diese individuellen Lösungswege an die konventionellen Normen und Erwartungen anzupassen“.

Mit dem Anbieten der verschiedenen Aufgaben und Zugängen wird die Rolle der Lehrperson ins Zentrum gerückt, denn diese ist verantwortlich dafür, dass die Lernumgebung den Bedürfnissen der Kinder entspricht. Auf die Person des Lehrers wird nun abschliessend im nächsten Kapitel eingegangen.

2.4.4 Die Rolle der Lehrperson

Der Unterrichtsform des aktiv-entdeckenden Lernens steht zwar die Tätigkeit des Kindes im Vordergrund, trotzdem kommt der Lehrperson eine bedeutende Rolle zu. Sie muss die Lernumgebung entsprechend den individuellen Lernvoraussetzungen der Kinder gestalten. Dazu muss sie über diagnostisches Wissen verfügen, das sie darin unterstützt, den aktuellen Lernstand des Kindes zu erfassen (Scherer & Moser Opitz, 2004, S. 22). Zudem muss sie bereit sein unvollständige Lösungen der Kinder zu akzeptieren und den Nutzen für die Weiterarbeit daraus zu ziehen (ebd. S. 20). Der Lernprozess steht im Vordergrund und nicht das ergebnisorientierte Arbeiten (ebd.). Dabei spielen auch Hilfestellungen bei lernschwachen Kindern eine Rolle. Diese sollten jedoch im Sinne des aktiv-entdeckenden Lernens eingesetzt werden. Das bedeutet, dass die Lehrperson „Hilfe zum Selbstfinden“ (Winter, zitiert in ebd. S. 21) anbieten sollte. Häufig passiert es nämlich, dass gerade bei Kindern mit einer Schwäche, wieder die veraltete Lehrform überhand nimmt und die Lerninhalte portionenweise und komplexitätsarm

angeboten werden (ebd. S. 20). Es ist wichtig die Inhalte zu kürzen aber Fundamentales muss mit allen SuS erarbeitet werden und zwar ganzheitlich (ebd. S. 29), ansonsten kann sich keine mentale Vorstellung und damit kein Vernetzen mit bereits vorhandenem Wissen vollziehen.

2.5 Zusammenfassung und Überleitung

In den theoretischen Grundlagen wurde zuerst aufgezeigt, welche Faktoren für eine gelingende Integration berücksichtigt werden müssen. Dabei wurden die Faktoren der Didaktik und Methodik mit Bezug auf die zehn Prinzipien nach Lienhard-Tuggener, Joller-Graf et al. (2015) näher beleuchtet. Es wurde festgestellt, dass eine vielfältige Lernumgebung Ausgangspunkt ist für eine erfolgreiche Integration. Zusätzlich wurde die Kooperation zwischen den Lehrpersonen betrachtet. Dabei wurde deutlich, dass diese auch wichtig ist für eine gelingende Integration. Später wurde die Mathematikdidaktik mit ihren spezifischen Prinzipien vorgestellt und dabei auch der Begriff des mathematischen Basisstoffs eingeführt und seine Bedeutsamkeit im Arbeiten mit SuS mit Lernschwierigkeiten hervorgehoben. Zuletzt wurde die allgemeine integrative Didaktik mit der Mathematikdidaktik in Verbindung gebracht. Es wurde festgestellt, dass die Prinzipien von Lienhard-Tuggener, Joller-Graf et al. (2015) vergleichbar sind mit den mathematikspezifischen Prinzipien in Krauthausen & Scherer (2005) und ebenso mit dem Kommunikationsmodell von Werner (2009) in Beziehung gesetzt werden können. Ebenfalls wurden Differenzierungsmöglichkeiten, das Nutzen von didaktischen Materialien und die Wichtigkeit einer Übungspraxis im Unterricht geklärt. Dabei wurde herausgefunden, dass eine aktiv-entdeckende Lernumgebung auch die Rolle der Lehrperson neu definiert. Die Ausführungen im Kapitel der integrativen Mathematikdidaktik sind zentral für die Beantwortung der Fragestellung, da sie Aufschluss darüber geben, wie methodisch/didaktisch gehandelt werden sollte und somit auch darüber Auskunft gegeben wird, wie ein Lehrmittel ergänzt werden sollte, um möglichst für alle Kinder zugänglich zu sein. Diese Erkenntnisse haben dann zur Herstellung des Produktes beigetragen. Bevor dieser Prozess erläutert wird, wird zuerst das forschungsmethodische Vorgehen beschrieben.

3 Untersuchungsfeld und forschungsmethodisches Vorgehen

In diesem Kapitel der Arbeit wird vorgestellt, wie das forschungsmethodische Vorgehen vonstatten gegangen ist. Dabei wird zuerst der Zugang zum Feld erläutert und später darüber informiert mit welchen Methoden die Daten erhoben und ausgewertet wurden. Am Schluss wird der Projektplan vorgestellt.

3.1 Untersuchungsfeld und Zugang zum Feld

Für die Forschungsarbeit wurden Lehrpersonen aus dem Schulhaus, die mit dem Lehrmittel Mathematik Primarstufe arbeiten, befragt. Auch wenn mit dieser Arbeit ein Produkt für die Jahrgangsstufe 3 entwickelt wurde, sollte eine allgemeine Meinung zum Lehrmittel, über alle Stufen verteilt, eingeholt werden. Damit hätte eine allfällige Verallgemeinerung auf andere Stufen, ausgehend von diesem Produkt, bereits eine Grundlage. Da sich die Umfrage auf die Lehrpersonen im Schulhaus begrenzt, können nicht zwingend allgemeingültige Schlüsse für andere Schulhäuser, an anderen Orten mit anderer Klientel gezogen werden. Es können allenfalls Hypothesen aus dieser Arbeit entstehen, die dann in anderen Schulhäusern verifiziert werden müssten.

Die Lehrpersonen wurden mittels eines online Fragebogens dazu aufgefordert, sich zum LMP zu äussern. Dabei ging es darum, sich allgemein über Vor- und Nachteile des Lehrmittels auszudrücken und um die persönliche Meinung zur Eignung des Lehrmittels in der Arbeit mit IF Kindern. Ferner sollten die Lehrpersonen sich darüber äussern, was das zu entwickelnde Produkt bieten sollte, damit sie es in ihrem Unterricht einsetzen würden.

Mit dem nachfolgenden Kapitel zum forschungsmethodischen Vorgehen wird die theoretische Basis, für die spätere Erhebung und Auswertung der Daten, geschaffen.

3.2 Forschungsmethodisches Vorgehen

Für das forschungsmethodische Vorgehen wurde eine qualitative Methode gewählt, weil mit qualitativen Methoden die Ansichten der Befragten im Zentrum der Forschung stehen (Diekmann, 2014, S. 531). Das Zitat von Seel (2004 zitiert in Giereth, 2013, S. 40) verdeutlicht, worum es dabei geht.

„Qualitatives Forschen ist der Versuch herauszufinden, wie Menschen einen Sachverhalt sehen, welche individuelle Bedeutung er für sie hat und welche Handlungsmotive in diesem Zusammenhang auftreten. Daraus werden Theorien konstruiert und Folgerungen für die Praxis gezogen.“

Im Rahmen dieser Masterarbeit wurden Meinungen von Lehrpersonen eingeholt, um ein Produkt zu entwickeln, das den Unterricht in bestimmten Bereichen bereichern soll. Es kann somit von Evaluationsforschung gesprochen werden (Micheel, 2010, S. 101). Ziel der Evaluationsforschung ist es, eine Methode hinsichtlich ihrer Wirksamkeit zu überprüfen (ebd.). *„Wirkungen sind all jene Ergebnisse, die ursächlich auf die Intervention zurückgeführt werden können“* (ebd. S. 102). Die Evaluationsforschung basiert auf einer Datengrundlage (ebd.). Damit keine Verzerrung der Erhebung geschieht, darf die fragende Person nicht selbst an der Umfrage oder an der Erprobung der Methoden teilnehmen, da dies einen erheblichen Einfluss auf die Ergebnisse haben könnte (ebd. S. 103). Die Evaluationsforschung ist wirkungsorientiert und eine Wirkung kann nur erfasst werden, wenn zu zwei verschiedenen Zeitpunkten Daten erhoben wurden (ebd.). Ein „Vorher-Nachher-Vergleich“, wie es Diekmann nennt (2014, S. 369). Im Fall dieser Masterarbeit, werden VOR der Entwicklung des Produktes Daten erhoben, um herauszufinden, was das LMP als Ergänzung bräuchte, um den Ansprüchen der Integration gerecht zu werden und NACH der Produktentwicklung, um zu prüfen, ob die ergänzenden Materialien die gewünschte Wirkung erzielt haben.

Es ist wichtig zu betonen, dass unterschiedliche Daten nicht zwingend eine Wirkung begründen, sondern lediglich festhalten, dass eine Entwicklung geschehen ist (ebd.).

Zusammenfassend geht es um die empirische Beschreibung von Sachverhalten, die anhand von Daten dargestellt werden (Diekmann, 2014, S. 532). Auf diesen Prozess, der Datenerhebung, wird nun eingegangen.

3.2.1 Datenerhebung

Für die Datenerhebung wurde ein online Fragebogen erstellt. Der Fragebogen gehört eigentlich zu den quantitativen Forschungsmethoden aber durch die qualitative Auswertungsmethode, mittels einer Inhaltsanalyse, kann er für die Erhebung der Daten eingesetzt werden. Der Fragebogen (anstelle eines

Leitfadeninterviews) wurde gewählt, damit mehr Personen befragt werden können. Wie Raab-Steiner und Benesch in ihrem Buch schreiben, wird mit dem Fragebogen eine Meinung, Einstellung oder Position zu einem Thema erfasst, wobei es das Ziel ist, die Realität möglichst genau zu beschreiben (2008, S. 43). Die Vorteile eines Fragebogens äussern sich in der Tatsache, dass sie im grossen Umfang durchgeführt werden können (Micheel, 2010, S. 92). Ferner können die Fragen besser durchdacht werden als in einer Interviewsituation und die Merkmale des Interviewers haben keinen Einfluss auf die Antworten, da dieser nicht anwesend ist (Diekmann, 2014, S. 514). Ein weiterer Vorteil eines online Fragebogens besteht darin, dass die Daten automatisch digitalisiert werden und für die Auswertung bereits „transkribiert“ sind (ebd. S. 522). Ein Nachteil schriftlicher Befragungen ist jedoch die Tatsache, dass bei Verständnisproblemen nicht nachgefragt werden kann (Micheel, 2010, S. 92). Es ist deshalb wichtig bei der Formulierung der Fragen einige Hinweise zu berücksichtigen. Diese werden später noch genannt. Bei den Fragen kann zwischen *offenen*, *geschlossenen* und *Misch-* Fragen unterschieden werden (Raab-Steiner & Benesch, S. 48). Charakteristisch für eine *offene Frage* ist, dass die Befragten keine Antwortmöglichkeiten haben, sondern die Antwort selber formulieren müssen (ebd.). Dies kann ein Vor- oder Nachteil sein, da die Befragten zwar nicht eingeschränkt sind durch eine Antwortauswahl, jedoch kann genau dies eine Herausforderung darstellen (ebd.). Zudem ist die Auswertung von offenen Fragen bedeutend zeitaufwendiger als bei vorgegebenen Antworten (ebd.), die sich in Form von Diagrammen darstellen lassen. Kuckartz (2012) meint jedoch, dass eine offene Fragestellung eine Gelegenheit darstellt, in eigenen Worten Motive und Gründe äussern zu können (S. 55). *Geschlossene Fragen* sind gekennzeichnet durch vorgegebene Antwortmöglichkeiten, die angekreuzt werden können (Raab-Steiner & Benesch, 2008, S. S. 48). Die *Mischform*, in Micheel (2010, S. 82) manchmal auch Hybridfrage, kann mit der geschlossenen Frage verglichen werden. Zusätzlich zu den vorgegebenen Antwortmöglichkeiten, existiert allerdings noch ein leeres Kästchen, das mit einer eigenen Antwort ausgefüllt werden kann (ebd. S. 49). Diese Frageform ist ratsam, da im Vorfeld auch Antwortalternativen vergessen werden könnten (ebd.).

Nun werden die Punkte, die es beim Entwickeln eines Fragebogens zu beachten gibt, aufgeführt. Sie sind zusammenfassend dargestellt aus Bortz et al. (zitiert in Raab-Steiner & Benesch, 2008, S. 50f). Wenn nicht anders vermerkt, stammen die Punkte aus dem genannten Werk.

- Sprache soll auf die Zielgruppe abgestimmt sein
- Ansprechendes Layout
- Zumutbare Gesamtlänge
- Sinnvolle Abfolge der Fragen – roter Faden
- keine Suggestivfragen (Micheel, 2010, S. 86)
- Vermeiden von Formulierungen wie „immer“, „alle“, „keiner“, „niemals“
- Nicht mehrere Sachverhalte in einer Frage ansprechen
- Genügend Platz für die Beantwortung offener Fragen lassen

Um die Verständlichkeit der einzelnen Fragen zu prüfen, sollte ein Pretest durchgeführt werden (Micheel, 2010, S. 93). Damit können die oben erwähnten Kriterien eines guten Fragebogens analysiert

werden (Raab-Steiner & Benesch, 2008, S. 58). Zudem dient der Pretest auch dazu, zu überprüfen, ob mit der Heranziehung der Antworten die Fragestellung beantwortet werden kann (ebd. S. 59). Die Entwicklung des Fragebogens für diese Masterarbeit wird nachfolgend erläutert.

Entwicklung des online Fragebogens

Der Fragebogen¹¹ wurde einer bestimmten Zielgruppe, nämlich den Lehrpersonen im Schulhaus, per Mail versandt. Der Fragebogen wurde mit „Google Formulare“ erstellt. Die Auswahl an Antworttypen ist vollständig. Heisst, es können geschlossene Fragen gestellt werden im Multiple Choice Format, Hybridfragen mit Kästchen beantwortet werden und zusätzlich steht eine Zeile zur Verfügung, um eigene Antworten anzubringen. Zuletzt können offene Fragen in einem Absatz beantwortet werden, der genügend Platz, auch für lange Antworten, bietet.

Bei der Entwicklung des Fragebogens wurde darauf geachtet, die Kriterien für einen guten Fragebogen einzuhalten. In Bezug auf die Personengruppe, die befragt wurde, wird davon ausgegangen, dass diese sich sicher fühlt im Verfassen von Antworten und die Sprache nicht speziell angepasst werden muss da es sich bei den Befragten um Lehrpersonen handelt, die täglich mit dem Lehrmittel arbeiten. Das Layout des Fragebogens wurde dem Farbsystem des Lehrmittels Mathematik Primarstufe angepasst. So soll auch eine optische Verbindung zum Lehrmittel geschaffen werden. Ein Pretest wurde mit zwei Personen aus dem beruflichen Umfeld durchgeführt, um möglichst dem Personenkreis der Stichprobe zu entsprechen. Er hat gezeigt, dass das Beantworten des Fragebogens etwa eine Viertelstunde in Anspruch nimmt. Aufgrund persönlicher Erfahrungen mit Fragebögen, scheint eine Viertelstunde im Rahmen der Zumutbarkeit zu liegen. Die Fragen wurden jeweils thematisch strukturiert, was dazu beitragen sollte, nicht mehrere Sachverhalte in eine Frage zu packen und einem roten Faden zu folgen. Der Pretest hat ebenfalls gezeigt, dass bei offenen Fragen genügend Platz zum Antworten zur Verfügung steht. Zudem hat er gezeigt, dass die Antworten zur Beantwortung der Fragestellung beitragen können.

Mit diesen Erläuterungen konnte gezeigt werden, dass der Fragebogen den Kriterien eines guten Fragebogens entspricht und sich für die Datenerhebung eignet. Anschliessend an den Rücklauf der Fragebogen wurde die Analyse des gewonnenen Materials durchgeführt. Dies wird im nächsten Kapitel erläutert.

3.2.2 Datenanalyse

Da der Fragebogen offene, geschlossene und Hybridfragen beinhaltet, wurden unterschiedliche Methoden zur Datenanalyse gewählt. Die geschlossenen Fragen und ebenso die gemischten, wurden mit Balken- und Kreisdiagrammen ausgewertet. Die offenen Fragen wurden aufgearbeitet und zusammenfassend dargestellt. Dabei ist es wichtig, dass eine Zusammenfassung methodisch kontrolliert abläuft und nicht zufällig gemacht wird (Mayring, 2002, S. 94). Eine systematische Methode dafür ist die qualitative Inhaltsanalyse. Sie ist ein qualitatives Verfahren zur Auswertung von Daten (Kuckartz, 2012, S. 22) und soll anhand der untenstehenden Abbildung (ebd. S. 45) erklärt werden.

¹¹ Der Fragebogen ist im Anhang zur Ansicht abgelegt.

Abbildung 8: Generelles Ablaufschema qualitativer Inhaltsanalysen

Im Mittelpunkt des Prozesses steht die Forschungsfrage und diese wird durch den gesamten Ablauf immer wieder mit den einzelnen Phasen in Beziehung gebracht. Bei der *Textarbeit* geht es darum, den Text aus der Befragung zu bearbeiten. Das kann zum Beispiel mit Fallzusammenfassungen geschehen (ebd. S. 58). Dabei werden die Aussagen der Befragten stichwortartig aufgelistet (ebd. S. 59). Diese Zusammenfassungen werden für jeden eingegangenen Fragebogen erstellt (ebd. S. 62). Für die Fallzusammenfassungen werden die Antworten berücksichtigt, die mit der Forschungsfrage zu tun haben (ebd. S. 58). Aus den resultierten Fallzusammen-

fassungen können Kategorien gebildet werden (ebd. S. 62). Der Begriff Kategorie wird auf Wikipedia (zitiert in Kuckartz, 2012) so definiert: „Einheit zum Einordnen und Auffinden von Personen, Sachen, Sachverhalten, Begriffen und andere“ (S. 31). Die *Kategorienbildung* in der qualitativen Inhaltsanalyse soll also dazu dienen die Antworten einem übergeordneten Begriff (einer Kategorie) zuzuordnen, damit eine systematische Auswertung der Antworten stattfinden kann. Kategorien können entweder vor der Datenerhebung (a priori) oder nach der Datenerhebung (induktiv) direkt am Material gebildet werden (ebd. S. 64). Anschliessend an die Kategorienbildung werden alle Aussagen der Fallzusammenfassungen *codiert*. Dabei werden die Aussagen analysiert und einer Kategorie zugeordnet (ebd. S. 102). Im Anschluss an den Codierungsprozess wird das verarbeitete Material dargestellt. Die gewonnenen Erkenntnisse in Bezug zur Forschungsfrage werden visualisiert und analysiert (ebd. S. 120). Im letzten Schritt der qualitativen Inhaltsanalyse werden die *Ergebnisse dargestellt* und die Forschungsfrage beantwortet (ebd.).

Für die Auswertung der online Fragebögen wurde dieses Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse angewendet. Der Prozess von den Fallzusammenfassungen über die Kategorienbildung bis hin zur Analyse des Materials wird im Kapitel vier erläutert. Es wird nun noch auf die Gütekriterien der qualitativen Forschung eingegangen, da sie sich von den klassischen Kriterien der quantitativen Forschung unterscheiden.

3.2.3 Gütekriterien qualitativer Forschung

Die klassischen Gütekriterien beziehen sich auf die quantitative Forschung und können nicht befriedigend auf die qualitative Forschung angewendet werden (Kuckartz, 2012, S. 202). Bei der qualitativen Forschung wird argumentativ und nicht statistisch vorgegangen (Mayring, 2002, S. 140). Mayring beschreibt in seinem Buch sechs allgemeine Gütekriterien qualitativer Forschung (ebd. S. 144 ff). Diese werden hier beschrieben und auf die Arbeit bezogen.

1. Verfahrensdokumentation

Das forschungsmethodische Vorgehen muss detailliert dokumentiert und abgelegt werden, damit Aussenstehende nachvollziehen können, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind (ebd. S. 145).

Mit dem Kapitel zum forschungsmethodischen Vorgehen, den Dokumenten auf der CD und dem Projektplan im nächsten Kapitel, kann dieses Gütekriterium als erfüllt angesehen werden.

2. Argumentative Interpretationsabsicherung

In der qualitativen Forschung wird viel interpretiert (ebd.). Dies ist notwendig, sollte aber immer theoriegeleitet geschehen und in sich schlüssig sein (ebd.).

Beim Verfassen der Arbeit wurde darauf geachtet Theoriebezüge herzustellen und Erkenntnisse immer wieder mit der Fragestellung zu verknüpfen und für die Praxis zu begründen.

3. Regelgeleitetheit

Qualitative Forschung verläuft systematisch anhand vorgegebener Schritte (ebd.). Dabei werden Analyse-schritte festgelegt und das Material wird anhand dieser Schritte bearbeitet (ebd. S. 146).

Mit der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse und den damit zu durchlaufenden Schritten, wurden die Fragebögen der vorliegenden Arbeit systematisch verarbeitet.

4. Nähe zum Gegenstand

Qualitative Forschung bedeutet, dass möglichst im Alltag der Befragten geforscht wird (ebd.). Die Interessen der Befragten sind für die ganze Arbeit von zentraler Bedeutung (ebd.). Es soll an konkreten Problemen gearbeitet werden und am Schluss nochmals bei den Betroffenen überprüft werden, ob die Probleme behoben werden konnten (ebd.).

Dies wurde erreicht, indem die Fragestellung aus einem Bedürfnis in der Praxis entstanden ist, die Lehrpersonen Wünsche zur Produktentwicklung angeben konnten und am Schluss das Produkt im Unterricht erprobt und von den Lehrpersonen evaluiert wurde.

5. Kommunikative Validierung

Die gewonnenen Erkenntnisse sollten mit den Befragten diskutiert werden, um dadurch eine Gültigkeit der Ergebnisse zu erlangen (ebd. S. 147).

Mit der online Befragung nach der Erprobung des Produktes hat die kommunikative Validierung stattgefunden.

6. Triangulation

Mayring (2002) definiert den Begriff Triangulation wie folgt: „Triangulation meint immer, dass man versucht, für die Fragestellung unterschiedliche Lösungswege zu finden und die Ergebnisse zu vergleichen“ (S. 147).

Eine Triangulation in diesem Sinne hat nicht stattgefunden. Die theoretischen Ansätze aus der Literatur und die Bedürfnisse aus der Praxis wurden miteinander verglichen und in Beziehung gesetzt. Die übereinstimmenden Aussagen wurden dann für die Produktentwicklung herangezogen.

Diese Gütekriterien der qualitativen Forschung und die Erläuterungen bezogen auf die vorliegende Arbeit zeigen auf, dass versucht wurde den Kriterien zu entsprechen und dies mehrheitlich erreicht wurde. Um dieses Kapitel zu vervollständigen, wird nachfolgend der Projektplan vorgestellt.

3.3 Projektplan

Damit der Ablauf der gesamten Forschung verständlich und nachvollziehbar wird, wurde der Projektplan tabellarisch dargestellt. Darin werden die einzelnen Schritte von der Idee über die Produktentwicklung bis hin zur Erprobung und Auswertung des Produktes strukturiert erfasst. Die Tabelle verdeutlicht, dass der Forschungsprozess über zwei Phasen verläuft. Beide Phasen beinhalten eine Erhebung von Daten.

Tabelle 3: Projektplan

Phase 1		
Schritte	Methode	Bemerkungen
1. Erhebung von Daten bezüglich dem LMP und dessen Einsatz in der integrierten Förderung	Online Fragebogen	Der online Fragebogen wurde an 28 Lehrpersonen verschickt, davon wurden 12 Fragebögen ausgefüllt retourniert.
2. Auswertung der Daten	Quantitative Statistik (Grafiken, Diagramme) Qualitative Inhaltsanalyse	Die geschlossenen Fragen wurden anhand von quantitativen Analyseverfahren ausgewertet. Bei den offenen Antworten wurde eine Fallzusammenfassung gemacht und anschliessend Kategorien gebildet, die dann beschreibend ausgewertet und dargestellt wurden.
3. Produktentwicklung	Verschmelzung von Theorie und Praxis	Die Erkenntnisse aus der Theorie und die Anliegen aus der Praxis dienen dazu das Produkt zu entwickeln.
Phase 2		
Schritte	Methode	Bemerkungen
4. Produkterprobung	Erprobung in 2 Klassen	Zwei Klassen haben sich zur Verfügung gestellt das Produkt während acht Wochen zu erproben. In diesen beiden Klassen befanden sich jeweils drei Kinder mit einer Lernschwäche im Bereich Mathematik.
5. Erhebung von Daten bezüglich dem Einsatz des Produktes ergänzend zum LMP3	Online Fragebogen	Die Klassenlehrpersonen der beiden teilnehmenden Klassen haben den Fragebogen ausgefüllt und retourniert.

6. Auswertung der Daten	Quantitative Statistik (Grafiken, Diagramme) Qualitative Inhaltsanalyse	Die geschlossenen Fragen wurden anhand von quantitativen Analyseverfahren ausgewertet. Bei den offenen Antworten wurden Fallzusammenfassungen gemacht und anschliessend Kategorien gebildet, die dann beschreibend und zusammenfassend ausgewertet und dargestellt wurden.
7. Darstellung der Ergebnisse und Diskussion	Tabellen Diagramme, Zusammenfassungen	Als Abschluss des Forschungsvorgehens wurden die Ergebnisse präsentiert, zusammenfassend beschrieben und durch die Beantwortung der Fragestellung in Beziehung zur Praxis gesetzt.

3.4 Zusammenfassung und Überleitung

Für das forschungsmethodische Vorgehen wurde eine qualitative Methode gewählt, gemischt mit quantitativen Elementen. Wobei vor allem das Erhebungsinstrument aus der quantitativen Forschung kommt, die Auswertung dann aber qualitativ mit der Inhaltsanalyse erfolgte. Es wurde ebenfalls gezeigt, dass das Vorgehen und die Ergebnisse mehrheitlich den Gütekriterien der qualitativen Forschung entsprechen. Zudem zeigt der Projektplan, dass zwei Phasen mit zwei Erhebungen, während dieser Arbeit, durchlaufen wurden. Die erste Erhebung wurde zuerst weitläufig über das gesamte Schulhaus gemacht, um möglichst viele Aussagen zum Einsatz des LMP zu erhalten. Die zweite Erhebung hat dann in den Klassen stattgefunden, in welchen das Produkt erprobt wurde. Wobei beide Erhebungsphasen mit dem gleichen methodischen Vorgehen durchgeführt wurden.

Es soll nun die erste Erhebungsphase konkret dargestellt werden. Anschliessend werden die daraus resultierten Erkenntnisse, mit der Theorie in Beziehung gesetzt, um dann das Produkt darauf gestützt zu entwickeln.

4 Empirie Teil 1: Fragebogenauswertung und Projektentwicklung

Es wurde bereits erwähnt, dass ein Fragebogen an 28 Lehrpersonen verschickt wurde und dieser von zwölf Personen ausgefüllt und retourniert wurde. Anhand dieser zwölf eingegangenen Fragebögen wurden allgemeine Vor- und Nachteile des Lehrmittels Mathematik Primarstufe ermittelt und die Wünsche und Anliegen eruiert, die das Lehrmittel ergänzen sollten, um im integrativen Setting zufriedenstellend eingesetzt zu werden. Die Fragebögen wurden anhand der qualitativen Inhaltsanalyse bearbeitet. Als erstes wurden Fallzusammenfassungen erstellt und anschliessend Kategorien, die für die Fragestellung von Bedeutung sind, gebildet¹². Danach wurden die Aussagen, der Lehrpersonen, gemäss den Kategorien codiert. Die Codierung hat zu Häufigkeitstabellen, die nachfolgend abgebildet sind, geführt. Diese Tabellen veranschaulichen wie oft eine Kategorie insgesamt genannt wurde und von wie vielen verschiedenen Personen sie genannt wurde (rechte Spalte). Mit Hilfe dieser Häufigkeitstabellen wurden

¹² Die Fallzusammenfassungen und die Kategorien mit Beschreibung befinden sich auf der Daten CD im Dokument Fallzusammenfassungen.

dann interpretierende Schlüsse für die Produktentwicklung gezogen. Die sich mit Bezug zur Theorie begründen lassen.

Diese erste Tabelle entstand aus der qualitativen Inhaltsanalyse der ersten Erhebung. Sie dient als Ausgangslage für die Ausführungen in diesem Kapitel. Es wird immer wieder darauf Bezug genommen.

Tabelle 4: Häufigkeitstabelle erste Erhebung

Thema aus Fragebogen	Kategorie	Häufigkeit (Alle Nennungen)	Häufigkeit (pro Person nur 1x)
Allgemeine Äusserungen zum Lehrmittel	Übersichtliche Jahresplanung	8	8
	Ideen und Hinweise im Handbuch	9	8
	Mehr Material für SuS mit Lernschwierigkeiten	19	10
	Zeitproblem	8	8
	Themensprünge	3	3
	Sprache	9	8
Anforderungen an den heilpädagogischen Kommentar	Differenzierungsmöglichkeiten zeigen	4	4
	Schwierigkeiten und Handlungsmöglichkeiten	6	6
	Basiskompetenzen aufzeigen	8	7
Anforderungen an die Aufgabenkarten	Selbstständigkeit	9	9
	Ähnlichkeit zum Lehrmittel	6	5
	Sprache	9	8

Die Tabelle ist unterteilt in verschiedene thematische Bereiche, die im Fragebogen ebenfalls so gewählt wurden. Die Sprache wurde zweimal aufgelistet, da sie sowohl in den allgemeinen Äusserungen zum Lehrmittel betont wurde und für die Produktentwicklung berücksichtigt werden sollte.

Neben dieser Häufigkeitstabelle der qualitativen Inhaltsanalyse wurden, wie weiter oben erwähnt, auch Antworten quantitativ erfasst. Diese werden in der Arbeit dargestellt, wenn sie für relevant erachtet werden¹³.

4.1 Allgemeine Vor- und Nachteile aus Sicht der Befragten

In der vorhergehenden Tabelle wurden die Ergebnisse aus der Analyse der Daten veranschaulicht. Um die Ergebnisse zu diskutieren, ist es nötig darzulegen, welche Themen mit dem Fragebogen angesprochen wurden. Die Umfrage bezog sich einerseits allgemein auf das LMP. Was daran gefällt, was weniger und wo Herausforderungen damit auftauchen. Mit diesen Antworten sollte ein allgemeines Stimmungsbild hinsichtlich des Lehrmittels entstehen. Andererseits wurden spezifische Fragen zum Einsatz

¹³ Die quantitativen Antworten sind auf der Daten CD, unter „Fragebogenauswertung erste Erhebung Zusammenfassung“, einsehbar.

des LMP im IF Bereich gestellt. Diese Angaben sollten für die Beantwortung der Fragestellung beigezogen werden. Abschliessend sollte der Fragebogen eruieren was bei der Entwicklung eines heilpädagogischen Kommentars (Handreichung) und der Aufgabenkarten berücksichtigt werden sollte, damit ein Einsatz im IF Bereich gelingen kann. Diese Antworten sollten bereits konkrete Hinweise liefern für die Entwicklung des Produktes. Ausserdem sollten die Lehrpersonen darüber Auskunft geben, welche didaktischen Materialien sie im Unterricht einsetzen, damit das Erstellen des Produktes darauf abgestimmt werden kann und das Arbeiten mit den Karten nicht daran scheitert, dass das Material nicht vorhanden ist. Mit diesen vorausgehenden Erläuterungen, zur Konzeption des Fragebogens, können nun die Ergebnisse angeschaut und diskutiert werden.

4.1.1 Beschreibende Auswertung der allgemeinen Meinungen zum LMP

Von den zwölf eingegangenen Fragebögen, wurden neun von Klassenlehrpersonen, drei von schulischen Heilpädagogen und einer von einer Fachlehrperson Mathematik, beantwortet. Diese zwölf Lehrpersonen decken das ganze Spektrum der Primarschule ab. Es haben Per-

sonen von der ersten bis zur sechsten Klasse an der Umfrage teilgenommen. Die meisten

dieser Personen arbeiten bereits drei oder mehr Jahre mit dem Lehrmittel. Allgemein wird das Lehrmittel positiv gewertet. Das Layout sei ansprechend, die reichhaltigen Ideen im Handbuch anregend und die Aufteilung der Themen in der Jahresplanung übersichtlich. Das Diagramm zeigt deutlich, dass die Jahresplanung grundsätzlich gemocht wird. Sie sei klar gegliedert, die Wochenaufteilung umsetzbar und die farbliche Unterscheidung der Themen verständlich. Dass die Jahresplanung anklang findet, zeigt auch die Häufigkeitstabelle der Inhaltsanalyse. Acht von zwölf Personen schätzen sie. Genau so viele finden die Ideen im Handbuch hilfreich und spannend. Folgende Zitate sollen das noch unterstreichen.

Abbildung 9: Quantitative Auswertung der Meinungen zu der Jahresplanung

„Tolle Struktur.“ (Person 2)

„Viele gute Unterrichtsvorschläge im Kommentar.“ (Person 10)

„Das Design ist für SchülerInnen „anmächlich“ gestaltet.“ (Person 8)

Ins Auge fällt, dass zehn Personen sagen, dass zu wenig Material für schwachen SuS zur Verfügung steht bzw. die Ideen im Handbuch gut wären, aber die Zeit für die Herstellung der Materialien fehlt. Gesamthaft können sogar 19 Aussagen zu dieser Kategorie gezählt werden. Lehrpersonen würden sich wünschen mehr Übungsmaterial mit gleichbleibendem und genau strukturiertem Aufgabentyp zu haben. Allgemein wird mehr einsatzfertiges Material begrüsst. Zum Beispiel angepasste Arbeitsblätter, welche ein sofortiges Starten in die Einzelarbeit erlauben oder Spiele mit denen die Grundfertigkeiten trainiert werden können. Eine Abgrenzung zwischen basalen Grundanforderungen und erweiterten

Aufgaben würde die Unterrichtsvorbereitung ebenfalls erleichtern. Diesem Bedürfnis sollen die untenstehenden Zitate Ausdruck verleihen.

„Mehr einfache, genau strukturierte, nicht allzu virtuose Arbeitsmaterialien“ (Person 12)

„Mehr Material für SuS mit Lernschwierigkeiten.“ (Person 3)

„Für SuS mit Lernschwierigkeiten bietet das Lehrmittel wenig Unterstützung und wenig Material an, mit welchem das Kind handlungsorientiert und auf seinem Niveau arbeiten kann.“ (Person 8)

Ein anderer Punkt, der die rechenschwachen Schüler überfordere sei das Selbstentdecken müssen von Regeln und Algorithmen. Dies führe zu Verunsicherung und ende in Demotivation. Viele Kinder seien zudem bereits vor dem eigentlichen Rechnen in Schwierigkeiten, da sie der Aufgabenstellung nicht entnehmen können, was zu tun ist. Aufträge seien zu kompliziert abgefasst. Dass die Sprache oft auch zum Problem in der Mathematik wird und dem Abhilfe geschaffen werden sollte, sagen acht von zwölf Personen. Ferner berichten acht Personen, dass die Inhalte in der vorgegebenen Zeit nicht zu bewältigen seien und die Zeit fürs Üben fehle. Dies vor allem bei Kindern mit Lernschwierigkeiten. Abschließend soll noch ein weiteres Thema genannt werden, dass den Lehrpersonen Mühe bereitet. Es werde innerhalb eines Themas Unterschiedliches verlangt, zum Teil auch Kenntnisse die erst später eingeführt werden. Dafür wünschen sich sieben Personen klare Übersichten, die die Inhalte in Grundkompetenzen und erweiterte Aufgaben aufteilen.

Diese Antworten sollen nun interpretiert und diskutiert werden.

4.1.2 Diskussion der allgemeinen Ergebnisse aus dem Fragebogen

Die Ergebnisse machen deutlich, dass das LMP an sich positiv gewertet wird, aber vor allem für den Einsatz im IF Bereich nicht genügt. Es fehlen zusätzliche, handlungsorientierte Materialien und klare Abgrenzungen zwischen Grundlagen und erweiterten Aufgaben. Damit die SuS mit Lernschwierigkeiten ausreichend Zeit haben die Grundkompetenzen eines Themas zu erarbeiten, müssen die Lehrpersonen wissen, welche Inhalte vorerst weggelassen werden können. Eine Differenzierung nach Stoffumfang, wie sie in Terfloth und Bauersfeld (2015, S. 220) beschrieben ist, kann in heterogenen Lerngruppen als Grundlage für die Planung und Begleitung der SuS hilfreich sein. Krauthausen und Scherer (2004, S. 124) nennen dafür das Prinzip der fundamentalen Ideen. Bei diesem Prinzip geht es darum, dass nicht alle Kinder alles bearbeiten müssen, sondern die Inhalte erarbeiten, die in der Schullaufbahn immer wieder auftauchen (ebd.) und daher zum Basisstoff gehören (Moser Opitz & Schmassmann, 2016, S. 271). Mit einer Aufteilung der Inhalte in Basisstoff und erweiterte Aufgaben, können zwei Bedürfnisse aus der Praxis erfüllt werden. Erstens können sie mit der Auflistung bedeutsame von weniger bedeutsamen Inhalten unterscheiden und somit Zeit gewinnen, um mit den Kindern mit Lernschwierigkeiten länger an einem Thema zu bleiben. In der Auswertung haben sich allerdings fast alle Lehrpersonen dazu geäußert, dass es zu wenig Übungsmaterial für die Kinder mit IF gebe. In der Literaturrecherche wurde vor allem im Kapitel der Übungspraxis darauf hingewiesen, dass das produktive Üben essenziell ist für die Verinnerlichung und Vernetzung mathematischer Vorstellungen (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 61). Dass das Üben aber nur stattfinden kann, wenn die Lernumgebung abwechslungs-

reich und vielfältig gestaltet ist, betonen Krauthausen und Scherer (2004, S. 111). Ebenso, dass Üben in jeder Lernphase seinen Platz haben sollte (ebd. → Didaktisches Rechteck). Mit der Entwicklung der Aufgabenkarten soll erreicht werden, dass die Lernumgebung angereichert wird und die Lehrpersonen mehr bereits fertiggestelltes Material für den Unterricht mit IF Kindern zur Hand haben. Bei den Aufgabenkarten soll ebenfalls versucht werden, möglichst einfache Sprache zu verwenden, damit die Sprachhürden nicht den Zugang zur Mathematik verwehren. Der Stellenwert der Sprache im Mathematikunterricht wird im Kapitel zu den Auftragskarten noch näher beleuchtet.

Mit diesen Ausführungen wurde dargestellt, wie das LMP in der Praxis eingesetzt wird. Es hat sich gezeigt, dass es für SuS ohne Lernschwierigkeiten ein geeignetes Lehrmittel ist, aber vor allem beim Einsatz bei SuS mit einer Rechenschwäche Grenzen aufzeigt. Mit der nachfolgenden Beschreibung der Produktentwicklung, wird deutlich, dass versucht wurde den Bedürfnisse aus der Praxis und den gewonnenen Erkenntnissen aus der Theorie, so weit als möglich, nachzukommen.

4.2 Entwicklung der Aufgabenkarten

Wie in der Fragestellung bereits erwähnt, wurde entschieden als Ergänzung zum LMP3 Aufgabenkarten und eine dazugehörige Handreichung zu entwickeln. Die Herstellung von Aufgabenkarten kann mit den vorangehenden Überlegungen begründet werden: Sie sollen einerseits die Lernumgebung bereichern, indem sie einen enaktiven Zugang zum mathematischen Inhalt aufweisen und andererseits können sie als Übungsmaterial zur Verinnerlichung von mathematischen Kompetenzen dienen. Überdies sollen sie den Unterricht insofern entlasten, dass sie von den SuS selbstständig gelöst werden sollten und die Lehrpersonen sich mehr Zeit nehmen können für alle Kinder.

Nachfolgend wird nun der Prozess der Produktentwicklung beschrieben. Gestützt auf die Wünsche der Lehrpersonen, sowie den theoretischen Erkenntnissen. Dafür werden die spezifischen Anforderungen an die Aufgabenkarten, die von den Lehrpersonen geäußert wurden dargestellt und gleichzeitig diskutiert.

4.2.1 Anforderungen an die Aufgabenkarten

Um die Anforderungen der Lehrpersonen an das Produkt präsent zu haben, wird der entsprechende Teil der Häufigkeitstabelle hier nochmals abgebildet.

Tabelle 5: Häufigkeitstabelle spezifisch für die Entwicklung der Aufgabenkarten

Thema aus Fragebogen	Kategorie	Häufigkeit (Alle Nennungen)	Häufigkeit (pro Person nur 1x)
Anforderungen an die Aufgabenkarten	Selbstständigkeit	9	9
	Ähnlichkeit zum Lehrmittel	6	5
	Sprache	9	8

Die Lehrpersonen wünschen sich Aufgabenkarten, die die SuS möglichst selbstständig bearbeiten können. Lienhard-Tuggener, Joller-Graf et al. (2015) nennen diesbezüglich das Prinzip „Mit minimaler Unterstützung Selber-können ermöglichen“. Das Kind soll Unterstützung bekommen, aber eben nur soviel,

dass selber Denken und Handeln möglich wird (ebd. S. 79). Dass die Selbstständigkeit von neun Personen genannt wird, zeigt deutlich, dass dies ein zentrales Anliegen ist. Es kann begründet werden mit der veränderten Rolle der Lehrperson, die im integrativen Setting gelebt werden sollte. Ein Lehren und Lernen in dem die Lehrperson die Rolle des Lernbegleiters, Organisators und Moderators verkörpert (Werner, 2009, S. 250). Das ist nur möglich, wenn sich die Kinder selbstständig in der Lernumgebung bewegen können und Aufgaben auf unterschiedlichen Niveaus mit verschiedenen Zugängen angeboten werden. Beziehungsweise dann, wenn die Mehrheit der didaktischen Prinzipien nach Lienhard-Tuggener, Joller-Graf, et al. (2015) erfüllt sind. Dazu gehört auch das Prinzip, welches unterschiedliche Zugänge zum Lerngegenstand verlangt (ebd. S. 64). Darunter verstehe ich auch Differenzierungen in der Sprache. Also Aufgabenstellungen, die neben der symbolischen Ebene auch ikonische oder enaktive Zugänge erlauben. Die Befragten wünschen sich ebenfalls Aufgabenkarten mit einer möglichst einfachen Sprache, die bildlich unterstützt sind und Handlungscharakter aufweisen. Dazu die folgenden Zitate aus den Fragebögen:

„Dass das Deutsch einfach und verständlich ist und möglichst mit Bildern unterstützt wird.“ (Person 11)

„Knappe und einfache Sprache, Mathematik soll nicht ein "Sprachproblem" werden.“ (Person 2)

„Bilder um das Geschriebene zu verdeutlichen ... Aufträge, bei welchen sie etwas tun müssen.“

(Person 8)

Die Aufgabenkarten für die Kinder sollen demnach sprachlich einfach gehalten werden. Um das Verständnis zusätzlich zu unterstützen, sollten ikonische Elemente enthalten sein. Dass die Sprache einen derart wichtigen Stellenwert in der Umfrage erhalten hat, kann damit zusammenhängen, dass die Umfrage in einem QUIMS Schulhaus erfolgt ist. Werner (2009) spricht davon, dass das Mathematiklernen vergleichbar ist mit dem Erlernen einer Sprache (S. 58) und vor allem für Kinder mit Migrationshintergrund eine Herausforderung darstellt (ebd. S. 74). Für diese Kinder wäre es wesentlich, Prozesse die zur Lösung geführt haben zu reflektieren (ebd.). So können Strategien, Wissen und Fähigkeiten entfaltet werden und damit der Mathematikunterricht erfolgreicher bewältigt werden (ebd.). Die Bedeutsamkeit der Versprachlichung von Lernprozessen wird auch mit dem Prinzip aus Lienhard-Tuggener, Joller-Graf, et al (2015): „Das Wissen und die Ideen der Lernenden in Kooperation nutzen“, zum Ausdruck gebracht. Der Wunsch nach handlungsorientierten Aufgaben ist ebenfalls theoretisch begründbar und wurde bereits bei der Selbstständigkeit erläutert. Kornmann (2010, S. 56) sagt, dass Entwicklung auf Erfahrung beruht und Erfahrung nur aufgrund von Handlungen gemacht werden kann. Dies verdeutlicht, wie wichtig das Handeln ist, um Wissen und Verständnis zu erlangen. Im Weiteren scheint es den Lehrpersonen wichtig zu sein, dass die Aufgabenkarten optisch und thematisch auf das Lehrmittel abgestimmt sind. Dies damit sie als Teil des Lehrmittels gesehen werden und auch die SuS dies so empfinden. Hinter diesem Bedürfnis kann das immer noch alltägliche Gefühl stecken, das viele IF Kinder in sich tragen. Das Gefühl etwas Spezielles zu sein, nicht das Gleiche machen zu können wie die anderen und rausgehen zu müssen, weil sie etwas noch nicht verstanden haben. In der Literatur wird es oft so beschrieben, dass die SuS mit Lernschwierigkeiten teilweise unter einem geringen Selbstwert leiden und so auch beispielsweise das didaktische Material ablehnen (Krauthausen & Scherer, 2004, S. 225).

Indem die Aufgaben optisch zum Lehrmittel passen, für alle Kinder zugänglich sind und von allen mit didaktischem Material gelöst werden müssen, entfällt der negative Charakter des Arbeitsmaterials und das merkwürdige Gefühl etwas Spezielles zu sein gerade mit.

Es wurden nun alle Punkte der Häufigkeitstabelle, die zur Entwicklung der Aufgabenkarten genannt wurden dargestellt und mit der Theorie in Beziehung gesetzt. Somit kann im nächsten Schritt die eigentliche Produktentwicklung beschrieben werden.

4.2.2 Beschreibung der entstandenen Aufgabenkarten

Grundlage für die Erarbeitung der Aufgabenkarten waren die vorgängigen Bemerkungen. Insgesamt sind 21 Aufgabenkarten entstanden. Jeweils zwei bis fünf Karten pro Thema aus dem Inhaltsbereich „Zahlen und Ziffern“ des LMP3. Mit dieser Anzahl wird sichergestellt, dass die Lernumgebung genügend zusätzliches Material bietet für den IF Bereich. Die Lehrpersonen also keine zusätzlichen Materialien für diese Kinder zur Verfügung stellen müssen und so in ihrer Vorbereitung zeitlich entlastet sind. Die Karte ist direkt im Unterricht einsetzbar und mit didaktischen Materialien zu lösen. Mit dem Einsatz der didaktischen Materialien soll ein handlungsorientierter Charakter sichtbar werden. Die didaktischen Materialien wurden aufgrund der Aussagen im Fragebogen gewählt. So können die Karten mit den bereits vorhandenen Arbeitsmaterialien im Schulzimmer gelöst werden und es muss nicht zusätzlich Zeit aufgewendet werden dieses Material zu beschaffen. Das nachfolgende Balkendiagramm zeigt welche didaktischen Materialien die Lehrpersonen einsetzen und demzufolge auch im Schulzimmer vorhanden sein müssten.

Abbildung 10: Quantitative Auswertung zum Einsatz didaktischer Materialien

Die Auflistung zeigt, dass viele Arbeitsmittel im Unterricht eingesetzt werden und sich diese mit den empfohlenen didaktischen Materialien des LMP decken. Für manche Karten wurde zusätzlich laminiertes Material hergestellt. Zum Beispiel Spiele oder Arbeitsblätter. Es wurde laminiert, damit die Zeit fürs Kopieren entfällt und das Material nach dem Abwischen mit einem feuchten Lappen wieder einsetzbar und somit nachhaltig ist.

Mit den bisherigen Erläuterungen zu der Kartenentwicklung konnte dem handlungsorientierten Ansatz und dem Wunsch nach Vertiefung des Basisstoffs nachgekommen werden. Indem für die Aufgabenstellung einfache Sätze gebraucht wurden, das Material bildlich dargestellt wurde und sich auf der Rückseite der Karte ein Beispiel befindet, wurde ebenfalls dem Wunsch nach selbstständiger Bearbeitung der Karten nachgekommen. Mit der Abbildung einer Aufgabenkarte soll nun noch gezeigt werden, wie das Produkt optisch und thematisch dem Lehrmittel angepasst wurde.

Abbildung 11: Exemplarische Abbildung einer Aufgabenkarte

Das Bild links zeigt die Vorderseite der Karte und das rechte Bild die Rückseite. Jede Karte ist mit einem farbigen Kopf versehen, der dem Farbsystem des LMP entspricht und damit farblich einheitlich damit daher kommt. Zusätzlich wurde jeder Karte ein Titel gegeben. Dieser stimmt mit den Themen aus dem LMP überein. Neben dem Titel befindet sich jeweils die genauere Bezeichnung des Themas. Oben rechts ist jede Karte mit einer Nummer in aufsteigender Reihenfolge versehen. Dies hat nichts mit dem LM zu tun, sondern hilft der Lehrperson beim Suchen in der Kartei. Zudem wird in der Handreichung auf Aufgabenkarten verwiesen und das Auffinden in der Kartei gestaltet sich einfacher, wenn die Karten eine Nummer tragen. Auf der Vorderseite der Karten befindet sich jeweils die Auflistung der Materialien als Bild und darunter die Aufgabenbeschreibung. Das Material befindet sich bewusst zuoberst auf der Karte, damit das Kind sich die Materialien holt und diese nutzt. Aus didaktischer Sicht ist es sinnvoll, dass gerade SuS mit Lernschwierigkeiten Inhalte mit vorstellungsfördernden Materialien erarbeiten (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 68), wie weiter oben bereits begründet (vgl. Kapitel 2.4.2). Auf der Rückseite der Karten befindet sich ein Beispiel, welches das Auftragsverständnis zusätzlich unterstützen soll, falls es sprachlich nicht vollständig erfasst werden konnte. Trotzdem soll hier erwähnt werden, dass das Beispiel nicht vollständig und ausnahmslos sicherstellt, dass ein Verständnis der Aufgabe erfolgen wird. Zum Einsatz soll soviel gesagt werden, dass die Karten zur Vertiefung dienen sollen, aber auch als Ersatz, zu den Seiten im Buch oder Heft des LMP3, dienen können. Die LP kann individuell und von Situation zu Situation entscheiden, ob das Kind die grundlegenden Seiten im Buch oder Heft löst oder diese mit den Aufgabenkarten erarbeitet. Der essenzielle Unterschied zu den Aufgaben im LM ist der festgelegte Einsatz von didaktischen Materialien zum Bearbeiten einer Aufgabe. Mit diesen Hinweisen zu den Aufgabenkarten wird gezeigt, dass Wünsche der Lehrpersonen, sowie Erkenntnisse aus der Theorie bei der Herstellung der Karten berücksichtigt wurden. Es wird sogleich und auf ähnliche Art und Weise auf die Anfertigung der Handreichung eingegangen.

4.3 Entwicklung der Handreichung

Mit den Aufgabenkarten sollte schon von Beginn an eine dazugehörige Handreichung entstehen, die Informationen zu den Aufgabenkarten enthält. Durch den online Fragebogen wurde ebenfalls ermittelt, was ein solcher Kommentar beinhalten sollte. Auch hier wird der entsprechende Teil der Tabelle nochmals abgebildet, um im weiteren Verlauf darauf Bezug zu nehmen. Die zusammenfassende Auswertung ist im nächsten Kapitel niedergeschrieben.

Tabelle 6: Häufigkeitstabelle spezifisch für die Entwicklung der Handreichung

Thema aus Fragebogen	Kategorie	Häufigkeit (Alle Nennungen)	Häufigkeit (pro Person nur 1x)
Anforderungen an den heilpädagogischen Kommentar	Differenzierungsmöglichkeiten zeigen	4	4
	Schwierigkeiten und Handlungsmöglichkeiten	6	6
	Basiskompetenzen aufzeigen	8	7

4.3.1 Anforderungen an die Handreichung

Die meisten Befragten wollen eine klare Übersicht über inhaltliche Prioritäten für die IF SuS. Basiskompetenzen sollen genannt werden und Stolpersteine aufgezeigt werden. Auch Differenzierungsmöglichkeiten und Ursachen für auftauchende Schwierigkeiten sollen genannt werden. Die Informationen, welche in einer solchen Handreichung zu finden wären, würden die Lehrpersonen vor allem in der Vorbereitung des Unterrichts und für Elterngespräche unterstützen, wie das folgende Diagramm zeigt.

Abbildung 12: Quantitative Auswertung der Meinungen zum Nutzen einer Handreichung

Es ist anzunehmen, dass noch mehr Personen den Punkt „Durchführung des Unterrichts“ angekreuzt hätten, wenn er bereits dort gestanden hätte. Die Frage war so gestaltet, dass nur die ersten drei Antworten zur Auswahl standen, aber noch mit eigenen ergänzt werden konnte. Aufgrund dieser

Äusserungen der Lehrer wurden Literaturhinweise gesucht, die diese Wün-

sche stützen. Vor allem der Faktor des Kürzens des Inhaltes auf bedeutsame Themen, wurde in den theoretischen Grundlagen mehrfach erwähnt. Zum Beispiel mit der Tabelle zum Basisstoff von Moser Opitz und Schmassmann (2016). Das folgende Zitat soll exemplarisch für das Bedürfnis stehen, eine klare Einteilung des Stoffs nach Grundlagen und erweiterten Aufgaben zu haben: „Die Herausforderung und Kunst des Mathematikunterrichts mit Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf liegt darin, immer wieder zu erkennen und zu entscheiden, welche Inhalte zentral sind und was weggelassen werden kann“ (Moser Opitz & Schmassmann, 2016, S. 277). Nebst einer Auflistung von grundlegenden Inhalten wünschen sich die Lehrpersonen Hinweise auf Schwierigkeiten im Mathematikunterricht und mögliche Ursachen für eine Rechenschwäche. Diesem Wunsch nachzukommen, gestaltet sich schwierig, da es unzählige Ursachen für Rechenschwäche geben kann. Trotzdem kann dem Wunsch insofern entgegengekommen werden, dass die Handreichung eine Auflistung¹⁴ möglicher Ursachen beinhaltet. Diese sollte aber keinesfalls als vollständig betrachtet werden. Nebst dieser Auflis-

¹⁴ Die Auflistung ist im Buch von Krauthausen und Scherer 2004, S. 182 abgebildet.

tung können die Basiskompetenzen auf dem Kommentar zur Karte, darüber Auskunft geben wo die Schwierigkeiten liegen. Die angegebenen Basiskompetenzen zeigen auf was nötig ist um die Karte zu lösen. Falls sie nicht gelöst werden kann, sollte in einem ersten Schritt genau an diesen Basiskompetenzen gearbeitet werden. Die Tabelle mit dem Basisstoff gibt einen guten Überblick darüber, welche Subthemen alle zu einem übergeordneten gehören. Darüber hinaus können die Ausführungen zur integrativen Mathematikdidaktik hilfreich sein. Mit dem Unterrichten nach den integrativen und mathematikdidaktischen Prinzipien kann den Ursachen der Lernschwierigkeiten bereits präventiv begegnet werden (vgl. Kapitel 2.4). Die Befragten wünschten sich ebenfalls Hinweise zu Differenzierungsmöglichkeiten. Was damit genau gemeint war, ist schwierig zu sagen. Einerseits könnte es bedeuten, dass die Handreichung aufmerksam machen soll, wie die Karten noch weiter differenziert werden könnten. Andererseits kann es auch bedeuten, dass die Inhalte differenziert werden sollten, zum Beispiel nach Grundlage und Erweiterung oder dass der Kommentar Hinweise geben soll, wie die Inhalte des LMP differenziert werden könnten. Da es hier viele Möglichkeiten zur Interpretation gibt, wurde es bei der Entwicklung der Handreichung zwar berücksichtigt, aber nicht als zentraler Punkt angesehen. Der Grund, dass nur vier Personen eine Äusserung dazu gemacht haben, lässt ebenfalls darauf schliessen, dass es bei der Entwicklung des Kommentars nicht im Zentrum stehen muss.

Diese Explikationen waren entscheidend für die Anfertigung der Handreichung, die nachfolgend genauer erklärt wird.

4.3.2 Beschreibung der entstandenen Handreichung

Den an dieser Stelle beschriebenen Erläuterungen soll eine Karte mit Kommentar aus der Handrei-

Tausend – Weiterzählen	4
<p>Das brauchst du:</p>	
<p>Aufgabe: Ziehe eine Zahlenkarte aus der Schachtel. Zähle von dieser Zahl weiter (sieben Schritte) und schreibe die Zahlen in dein Heft. Lies die Zahlen am Schluss einem anderen Kind vor.</p>	
Kommentar zur Auftragskarte	
<p>Basiskompetenzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • exakte Zahlwortreihe bis 1000 • flexible Zahlwortreihe bis 1000 (weil nicht bei 0 begonnen wird) • Schreibweise der Zahlen 	
<p>Passend zu folgenden Kompetenzen aus dem Lehrplan 21: MA.1.A.1 Zahlen lesen und schreiben MA.1.A.2 Flexibel zählen</p>	
<p>Bemerkungen:</p> <p>Methodisch/Didaktisch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Im kleineren Zahlenraum mit dem Zahlenstrahl bis 120 starten, da ist noch jede Zahl abgebildet, aber unbedingt den Zusammenhang zum 1000er Zahlenstrahl aufzeigen, damit ein Verständnis gewonnen werden kann. Wenn kein Verständnis vorhanden ist, wird das Kind wahrscheinlich zählend Rechnen. <hr/> <p>Fachlich</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beim Lesen und Schreiben der Zahlen kann der Stellenwert ein zusätzliches Problem darstellen → Wir schreiben H, Z, E aber sagen H, E, Z 	

Abbildung 13: Exemplarische Abbildung eines Kommentars zu einer Aufgabenkarte

chung vorausgehen, damit Zusammenhänge so gleich hergestellt werden können.

Der Kommentar informiert die Lehrperson darüber, welche Basiskompetenzen mit dieser Karte erarbeitet, beziehungsweise vertieft werden können. Wobei sich die Arbeitsweise unterscheidet, je nach dem, ob erarbeitet oder vertieft wird. Wenn es um das Erarbeiten einer Kompetenz geht, ist wichtig, dass dies in einer gemeinsamen Lernphase passiert. Dies bedeutet, dass das Kind gemeinsam mit einer Lehrperson am Verständnis des mathematischen Inhaltes arbeitet. Beim Erarbeiten geht es darum, eine Schwierigkeit anzugehen und eine Vorstellung zu gewinnen. Dies geschieht am erfolgreichsten in gemeinsamen Lernphasen, in welchen über den mathematischen Inhalt gesprochen wird und Vorstellungen aufge-

baut werden (Scherer & Moser Opitz, 2010, S.

53). Sobald eine Vorstellung im Kopf des Kindes entstanden ist, kann der Basisstoff selbstständig mit einer Karte vertieft werden. Die aufgezählten Kompetenzen im Kommentar beziehen sich auf die Tabelle des Basisstoffs von Schmassmann und Moser Opitz (2016). Nebst dem Basisstoff sind Kompetenzen aus dem Lehrplan 21 notiert. Da die Aufgabenkarten im gleichen Schuljahr eingesetzt werden wie der neue Lehrplan zum Tragen kommt, wurde darauf geachtet, die Aufträge mit den Kompetenzen daraus zu vergleichen, bzw. zu erwähnen welche Kompetenzen geübt werden, wenn mit einer bestimmten Karte gearbeitet wird. Die Ausführungen zu den Kompetenzen wurden jeweils auf das Wesentliche gekürzt. Eine ausführliche Übersicht der Kompetenzen ist auf der Internetseite des Lehrmittelverlags (lmvz.ch) zu finden. In der Zeile der Bemerkungen werden weitere Anregungen für den Unterricht vorgestellt. Zum Teil finden sich Tipps für eine Vereinfachung oder Gründe, warum eine gewisse Komplexität wichtig ist, um ganzheitliche mathematische Vorstellungen zu gewinnen. In dieser Spalte wird vor allem dem Anliegen entsprochen zu differenzieren und aufzuzeigen wo die Schwierigkeiten liegen könnten. Die Handreichung beinhaltet ferner Übersichtspläne zu jedem Thema aus dem Inhaltsbereich „Zahlen und Ziffern“ des LMP3. Aufgrund des engen Zeitplans, den das LMP vorgibt, scheint es begründet zu sein, weshalb die Lehrpersonen genau wissen möchten, was zum grundlegenden Stoff gehört und was weggelassen werden kann. Bei der Auswahl an relevanten Themen zur Erreichung der Grundkompetenzen wurde das LMP daraufhin untersucht, welche Seiten bereits vom Lehrmittel selbst als Grundlagen gekennzeichnet sind und zusätzlich wurde der heilpädagogische Kommentar des Zahlenbuchs 3 beigezogen, welcher ebenfalls Grundlagen von Zusatz im Zahlenbuch 3 unterscheidet. Die Übersichtspläne befinden sich in der separaten Handreichung. Beim Vergleichen des Themas „Zahlen und Ziffern“ der 3. Klasse mit der Tabelle von Moser Opitz und Schmassmann (2016, S. 270f), wurde schnell ersichtlich, dass alle Inhalte aus „Zahlen und Ziffern“ zum Basisstoff gehören und demzufolge grundlegend für den weiteren mathematischen Lernprozess sind. Beim Weglassen von Aufgaben in Buch und Heft wurde deshalb darauf geachtet möglichst die komplizierteren Aufgaben zu extrahieren und weniger die Komplexen (vgl. Kapitel 2.4.1). Zudem wurden vor allem Inhalte gekürzt, die zu einem späteren Zeitpunkt in Buch und Heft nochmals auftauchen und zum dortigen Zeitpunkt den Hauptinhalt darstellen. Aufgrund dieser Übersichten wurden, passend zum eruierten Basisstoff, die Aufgabenkarten entwickelt, die ergänzend zum LMP 3, die mathematischen Grundlagen fördern sollten. Die Übersicht gibt darüber hinaus Auskunft, welche didaktischen Materialien angeboten werden können bzw. welche sich am ehesten für die Bearbeitung des entsprechenden Themas eignen. Dafür wurde berücksichtigt, dass möglichst für ein Thema ein passendes Arbeitsmaterial eingesetzt werden kann. Dies soll einer Überforderung der leistungsschwächeren Kinder entgegenkommen, die mit zu vielen Materialien auf einmal anstehen würden, da unterschiedliche Materialien auch unterschiedliche Arbeitsweisen und Handlungen verlangen (Lorenz, 2011, S. 40).

4.4 Zusammenfassung und Überleitung

Mit den erhobenen Daten aus dem Fragebogen wurde zuerst versucht eine allgemeine Meinung zum LMP einzuholen und zu erfahren wie er sich in der Integration einsetzen lässt. Dabei hat sich gezeigt, dass da LMP grundsätzlich positiv gewertet wird und vor allem für leistungsstärkere Schüler bereichernd ist. Der Einsatz des LMP im IF Bereich erweist sich demgegenüber schwieriger, da es zu wenig

differenziert und für die gründliche Bearbeitung der Themen oft die Zeit fehlt. Zusätzlich zu dieser allgemeinen Meinung wurde dargestellt, was sich die Befragten für das Produkt wünschen. Da wurde vor allem die selbstständige Bearbeitung der Karten betont und damit auch die Sprache. Diese sollte möglichst einfach gehalten werden und mit Bildern unterstützt sein. Beim Entwickeln des Kommentars sollte etwas entstehen, das deutlich aufzeigt, welche Inhalte für IF Kinder von Bedeutung sind und welche weggelassen werden können. Zudem sollte auf Schwierigkeiten beim Bearbeiten der Inhalte aufmerksam gemacht werden. Diese Bedürfnisse wurden mit der Theorie in Beziehung gesetzt und beim Entwickeln der Produkte weitgehend berücksichtigt. Ferner trugen diese Erkenntnisse zur Beantwortung der zentralen Fragestellung bei. Wie sich das Produkt schlussendlich in der Praxis geschlagen hat, wird im nächsten Kapitel berichtet.

5 Empirie Teil 2: Produkterprobung und Produktevaluation

In diesem Kapitel wird zuerst erläutert wie das Produkt erprobt wurde. Anschliessend wird der Fragebogen zur Produktevaluation zusammenfassend beschrieben. Danach werden die Ergebnisse der teilnehmenden Lehrpersonen dargestellt und, wenn möglich, theoriebezogen interpretiert.

5.1 Produkterprobung

Nachdem das Produkt hergestellt wurde, gestützt auf die Erkenntnisse aus den Fragebögen und der Theorie, wurden die Karten mit der dazugehörigen Handreichung in der Praxis erprobt. Zwei dritte Klassen im Schulhaus haben sich dafür zur Verfügung gestellt. Die Erprobung erfolgte in den dritten Klassen, da das Produkt ergänzend zum LMP 3 hergestellt wurde. Eine weitläufigere Erprobung in anderen Schulen wurde aus organisatorischen Gründen nicht in die Wege geleitet. Zudem war ich als Produktentwicklerin vor Ort und konnte Fragen der Lehrpersonen beantworten und teilweise den Unterricht mit den Aufgabenkarten miterleben, da ich in den entsprechenden Klassen als SHP arbeite. In den beiden teilnehmenden Klassen befinden sich jeweils drei Kinder mit Förderbedarf Mathematik (ohne SuS mit ISR Status). Mit einer kurzen Einführung zu den Karten und der Handreichung, wurde das Produkt den Lehrpersonen übergeben und in die Schulzimmer gebracht. Die Karten und die Handreichung wurden für die ganze Zeit des Themas „Zahlen und Ziffern“ aus dem LMP3 eingesetzt, somit belief sich die Erprobung schlussendlich auf acht Wochen.

Die Karten wurden jeweils entsprechend zum Thema aus dem LMP3 aufgelegt und standen allen Kindern zur Bearbeitung offen. Die didaktischen Materialien waren ebenfalls in den Klassen vorhanden und konnten gemäss den Bildern auf den Aufgabenkarten im Schulzimmer gefunden und genutzt werden. Beide Klassen arbeiten mit einem Matheplan, worin die Aufgabenkarten, zusätzlich zu den Aufgaben aus dem Buch und dem Heft, aufgeführt wurden. Sie waren somit Bestandteil der Lernumgebung und konnten von allen genutzt werden. Nach den acht Wochen, wurden die beiden beteiligten Klassenlehrpersonen dazu aufgefordert, eine online Befragung auszufüllen. Diese sollte darüber Auskunft geben, wie gut sich das Produkt in der Praxis bewährt hat, hinsichtlich dessen Einsatz für Kinder mit Lernschwierigkeiten im Fach Mathematik. Die Auswertung dazu befindet sich im nächsten Kapitel.

5.2 Auswertung der Evaluationsbefragung

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus dem Fragebogen, der nach der Erprobung des Produktes beantwortet wurde, zusammenfassend dargestellt. Der Fragebogen¹⁵ beinhaltet vier Teile. Im ersten Teil sollten die Karten bewertet werden, im zweiten die Handreichung mit den Kommentaren, im dritten die Übersichtspläne in der Handreichung und am Schluss sollte mit einer allgemeinen Frage eine Gesamtbewertung eingeholt werden. Die Auswertung der Daten erfolgte erneut mit dem Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse. Dabei ist folgende Tabelle mit den Kategorien und den entsprechenden Häufigkeiten entstanden¹⁶.

Tabelle 7: Häufigkeitstabelle zweite Erhebung

Thema aus Fragebogen	Kategorie	Häufigkeit (Alle Nennungen)	Häufigkeit (pro Person nur 1x)
Aussagen zu den Aufgabenkarten	Selbstständigkeit	6	2
	einfache Sprache/ bildliche Unterstützung	3	2
	Gestaltung	2	2
	Ergänzendes Material für SuS mit Lernschwierigkeiten	6	2
Aussagen zur Handreichung	Unterrichtsplanung	11	2

Die Kategorien können mit denen aus dem ersten Fragebogen verglichen werden. Wobei sie diesmal nicht als Anregungen für die Produktentwicklung gemeint sind, sondern als Ergebnisse der Produkterprobung. Die Übersicht zeigt, dass jeweils beide Lehrpersonen zu allen Kategorien etwas gesagt haben. Dies wird so interpretiert, dass die Arbeit mit den Produkten, ähnlich empfunden wurde.

Die Ergebnisse werden nun noch produktspezifisch beschrieben und diskutiert. Nebst den qualitativ ausgewerteten Aussagen, beinhaltet der Fragebogen auch geschlossene Fragen, die quantitativ ausgewertet wurden¹⁷. Es werden nun zuerst die Ergebnisse zu den Aufgabenkarten dargestellt.

5.2.1 Aufgabenkarten

Die Aufgabenkarten wurden in beiden Klassen eingesetzt und wie das nachfolgende Balkendiagramm zeigt nicht nur für die SuS mit Lernschwierigkeiten genutzt, sondern auch von allen anderen Kindern. Die Karten konnten mehrheitlich selbstständig gelöst werden, wie das andere Diagramm rechts zeigt.

¹⁵ Der Fragebogen zur Evaluation befindet sich im Anhang.

¹⁶ Die Fallzusammenfassungen mit den Kategorien befinden sich auf der Daten CD.

¹⁷ Die gesamten quantitativen Auswertungen sind auf der Daten CD, unter „Fragebogenauswertung zweite Erhebung einzeln“, abgelegt.

Abbildung 14: Quantitative Auswertung zum Einsatz der Aufgabenkarten

Das Beispiel auf der Rückseite der Karte hat dazu beigetragen, dass der Auftrag verstanden wurde. Zudem berichten die Lehrpersonen, dass die einfache Sprache und die bildliche Unterstützung zum Verständnis beigetragen hat. Die Lehrpersonen äussern sich dazu wie folgt:

„... und die kurzen Texte ermöglichen es, dass auch schwache SuS selbstständig an den Karten arbeiten können und nicht auf die ständige Präsenz resp. Erklärung von einer LP angewiesen sind.“

(Person 1)

„Sehr kurze Texte und mehrheitlich leicht verständlich.“ (Person 2)

Zudem seien die Karten ansprechend und übersichtlich gestaltet und unterstützen die Lehrpersonen im Unterricht. Eine Lehrperson meint, dass die Aufgabenkarten eine gute Ergänzung zum regulären Stoff bieten und aktives Lernen ermöglichen. Dabei hätten die Kinder sehr gerne mit den Karten gearbeitet, was zu mehr Motivation, im Erarbeiten des aktuellen Stoffs führte.

Die Aussagen der beiden Lehrpersonen zeigen auf, dass die Aufgabenkarten den Wünschen aus dem ersten Fragebogen entsprechen. Die Selbstständigkeit und damit die Partizipation der SuS konnte mit der einfachen Sprache und der bildlichen Unterstützung mehrheitlich sichergestellt werden. Zusätzlich ist es passiert, dass die Kinder motiviert gearbeitet haben und Freude zeigten. Dies kann auch damit zu tun haben, dass die Aufgaben handelnd erarbeitet wurden und wenig aufgeschrieben werden musste. Obwohl sich die Lehrpersonen zum enaktiven Zugang der Karten, zum Lerninhalt, kaum geäußert haben, kann ich mir vorstellen, dass die Karten gerade auch deshalb als abwechslungsreich bewertet wurden. Zusammenfassend betrachtet scheinen die Karten den Ansprüchen zu entsprechen und das LMP so zu ergänzen, dass auch SuS mit Lernschwierigkeiten selbstständig am Unterricht partizipieren können. Diese Ausführungen werden mit einer Äusserung einer Lehrperson abgeschlossen.

„Ich würde die Karten jederzeit und am liebsten auf allen Stufen, die ich unterrichte wieder einsetzen.“

(Person 1)

5.2.2 Handreichung

Die Handreichung besteht aus den Kommentaren zu den einundzwanzig Karten und zusätzlich noch aus sieben Übersichtsplänen zu den Themen aus dem LMP3 „Zahlen und Ziffern“, die den Basisstoff

übersichtlich darstellen. Die beiden Teile wurden im Fragebogen separat betrachtet und werden auch hier getrennt voneinander dargestellt.

Kommentare zu den Aufgabekarten

Beide Klassenlehrpersonen bekundeten noch keine Gelegenheit gehabt zu haben die Kommentare zu den Aufgabekarten zu nutzen. Auf die Frage worin sie einen Nutzen der Kommentare zu den Karten sehen würden, äusserten sie sich wie folgt. Die eine Lehrperson meinte, dass sie die Kommentare als Erweiterung zum Handbuch des LMP nutzen könnte, da sie auf Schwierigkeiten hinweisen und Lösungsvorschläge dafür anbieten.

Die andere sagte, dass die Verknüpfung zum Lehrplan 21 hilfreich sei,

Abbildung 15: Quantitative Auswertung zum Einsatz der Kommentare zu den Aufgabekarten

da sie sich damit noch nicht so gut auskenne. Die Aussagen zeigen, dass vor allem die fachlichen und didaktischen Bemerkungen auf den Karten einen Nutzen bringen könnten für den Alltag der Lehrpersonen. Dass die Kommentare noch nicht genutzt wurden, kann damit zusammenhängen, dass die Erfassung von Lernschwierigkeiten eher in den Aufgabenbereich der SHP fällt (vgl. Kapitel 1.3). Ich kann mir auch vorstellen, dass die Auseinandersetzung mit den Kommentaren zu viel Zeit in Anspruch nimmt und die Lehrpersonen diese Zeit lieber mit dem Vorbereiten des Unterrichts verbringen. Es kann hier allerdings angemerkt werden, dass die Informationen zu den Karten auch darüber Auskunft geben und die Lehrpersonen, trotz Zeitaufwand, darin unterstützen würden den Unterricht differenzierter und bewusster vorzubereiten. Aus eigener Erfahrung kann ich mir vorstellen, dass die Kommentare vor allem, mit der Übersicht der Basiskompetenzen und den methodisch/didaktischen Hinweisen, die Unterrichtsplanung erleichtern. Beziehungsweise auch als Grundlage für die Zusammenarbeit zwischen der KLP und der SHP genutzt werden könnte. Beispielsweise indem die Hinweise auf den Karten, für die Formulierung der individuellen Lernziele, beigezogen werden würden.

Übersichtspläne

Als letzten Teil der Produktevaluation wird der Einsatz der Übersichtspläne angeschaut und ausgewertet.

Das Diagramm zeigt, dass eine der beiden Lehrpersonen mit den Übersichtsplänen gearbeitet hat, die andere noch keine Gelegenheit dazu hatte.

Die Lehrperson, die damit gearbeitet hat, nutzte die Übersicht für das Erstellen der Mathepläne. Diese konnten zeitlich effizienter erstellt werden, da auf einen Blick er-

Abbildung 16: Quantitative Auswertung zum Einsatz der Übersichtspläne

kenntlich war, was zu den Grundanforderungen gehört und welche Inhalte weggelassen werden können für SuS mit Lernschwierigkeiten. Zudem schätzte sie die Bemerkungen in der dritten Spalte, die darüber Auskunft geben warum eine Seite in Buch oder Heft weggelassen werden kann oder darüber informiert mit welchem didaktischen Material die Inhalte bearbeitet werden können.

Die Lehrperson, die noch nicht damit gearbeitet hat, schätzt vor allem, dass auf einen Blick klar ist, welche Aufgabenkarten zur Bearbeitung des Themas eingesetzt werden können.

Aufgrund der Aussagen der Lehrpersonen wird klar, dass die Übersichtspläne die Unterrichtsvorbereitung unterstützen, indem sie Grundanforderungen von erweiterten Aufgaben trennen und indem sie auf zusätzliches Material (Aufgabenkarten) hinweisen. Die Bemerkungen in der dritten Spalte ermutigen die Lehrpersonen, Inhalte begründet wegzulassen. Das kann dazu beitragen, dass die Lehrpersonen mit der Zeit selbst ein Gefühl dafür entwickeln, welche Inhalte fundamental sind und welche zweitrangig betrachtet werden können. Somit verschwindet vielleicht auch das Gefühl, das manche Klassenlehrpersonen in sich tragen, nämlich das gesamte Lehrmittel in einem Schuljahr erarbeiten zu müssen. Wenn, mit diesen Übersichtsplänen, dem entgegengewirkt werden kann, ist viel gemacht im Bezug zu einer integrativen Denkweise, die an individuellen Zielen arbeitet und am Vorwissen der Kinder anknüpft (Lienhard-Tuggener, Joller-Graf, et al. 2015, S. 67).

5.3 Zusammenfassung und Überleitung

Dieses Kapitel soll mit der Gesamtbewertung der Produkte abgeschlossen werden. Dazu beantworteten die beiden Lehrpersonen die folgende Frage:

Wenn du die drei entstandenen Produkte (Karten, Kommentar, Übersichtspläne) anschaust, welche davon haben sich für deinen Unterricht gelohnt? Welche unterstützen dich in deiner Arbeit? Welche erleichtern deine Unterrichtsvorbereitung?

Lehrperson1: *„Ich habe vor allem mit den Karten selbst gearbeitet, da ich bei der Planung des Mathematikunterrichts nicht den Lead hatte. Generell denke ich, dass ich alle drei Produkte brauchen würde, da sie auf die Planung von Unterricht (1. Klären – Übersichtspläne, 2. Entscheiden – Handreichung Auftragskarten, 3. Gestalten – Auftragskarten) zugeschnitten sind.“*

Lehrperson 2: *„Am meisten unterstützten/unterstützen mich die Karten und die Übersichtspläne. Die Karten halfen mir vor allem für den Unterricht mit den SuS, die Übersichtspläne halfen mir sehr fest in der Vorbereitung mit ihrer klaren Gliederung --> auf einem Blatt alle wichtigen Informationen zu einem Thema!! Toll! Ich habe sehr rasch gemerkt, dass die Kinder sehr gut und gerne selbständig an den Karten arbeiten und ich den Kommentar gar nicht unbedingt brauche (da es so gut funktionierte - evtl. mit einer anderen Klasse anders..).“*

Damit wird deutlich, dass die Lehrpersonen die Produkte geschätzt haben, die Unterrichtsplanung unterstützt wurde und die Karten eingesetzt und von den Kindern gerne benutzt wurden. In Bezug zur

Fragestellung können mit den vorangegangenen Bemerkungen nun auch die Produkt- und Evaluationsfragen beantwortet werden. Damit soll im nächsten Kapitel weitergemacht werden.

6 Reflexion der Ergebnisse und des Projekts

In diesem Kapitel wird nun zuerst die Fragestellung aufgegriffen und beantwortet. Danach werden die Erkenntnisse diskutiert und abschliessend die Arbeit reflektiert und ein Ausblick, für weitere empirische Studien und berufspraktische Umstrukturierungen, gegeben.

6.1 Beantwortung der Fragestellung und Zielüberprüfung

Mit Bezug zur Theorie und den Ergebnissen der Fragebögen wird die Fragestellung beantwortet. Begonnen wird mit der zentralen Fragestellung.

Zentrale Fragestellung

Wie muss das Lehrmittel Mathematik Primarstufe 3 ergänzt werden, damit im integrativen Unterricht die Partizipation von Kindern mit Lernschwierigkeiten erhöht und die Unterrichtsvorbereitung der Lehrperson unterstützt werden kann?

Diese Frage kann vor allem mit den Ergebnissen aus dem ersten Fragebogen beantwortet werden. Die Lehrpersonen gaben an, welche Herausforderungen das Lehrmittel in der Integration mit sich bringt. Hier soll nur zusammenfassend noch einmal darauf eingegangen werden. Wichtig war den Lehrpersonen beispielsweise, dass sie mehr Zeit zur Erarbeitung der Inhalte haben und dass mehr Material auf dem tiefsten Niveau vorhanden ist und allenfalls auch mehr handlungsorientierte Aufgaben zur Verfügung stehen. Zudem wurde bemängelt, dass die Sprache im Schülerbuch und -Heft, zu anspruchsvoll ist und die Kinder bereits bei der Aufgabenerfassung, scheitern. Aus diesen Angaben konnte interpretiert werden, dass die Lehrpersonen sich Aufgaben wünschen, die sprachlich möglichst einfach gestaltet sind, damit die Kinder selbstständig am Lerngegenstand arbeiten können und somit am Unterricht partizipieren können. Zudem sollte etwas entwickelt werden, dass den Lehrpersonen aufzeigt, welche Inhalte grundlegend sind und welche weggelassen werden können, damit mehr Zeit bleibt, um wichtige Inhalte zu erarbeiten und zu vertiefen. Dass diese Anliegen durchaus angebracht waren, bestätigte die Theorie. Dort wurde gesagt, dass die Lernumgebung so differenziert werden muss, dass alle Kinder mit ihren individuellen Lernvoraussetzungen sich darin bewegen können und Angebote für sich finden sollten (Lienhard-Tuggener, Joller-Graf, et al. 2015, S. 64). Gerade in dieser Aussage steckt die Antwort auf die zentrale Frage, wie das Lehrmittel ergänzt werden muss. Nämlich indem nebst dem Buch und dem Heft, Aufgaben geschaffen werden, die andere Zugänge öffnen. Das Buch und das Heft sind sehr symbolisch ausgerichtet, es fehlen ikonische und enaktive Zugänge, die nach Terfloth und Bauersfeld auch zum Wissenserwerb führen (2015, S. 108). Mit vielfältigen Zugängen zum Lerninhalt kann die Partizipation der SuS mit Lernschwierigkeiten erhöht werden. Zudem beschreibt die Theorie auch, dass die grundlegenden mathematischen Inhalte – also die fundamentalen Ideen – vertieft bearbeitet werden sollten (Krauthausen & Scherer, 2004, S. 124). Damit wird der zweite Teil der zentralen Fragestellung beantwortet. Die Unterrichtsvorbereitung kann unterstützt werden, indem die Lehrpersonen eine Aufli-

tung der Aufgaben in Buch und Heft zur Hand haben, die darüber Auskunft gibt, welche Themen fundamental sind für die Mathematik und somit dafür mehr Zeit in Anspruch genommen werden sollte. Mit diesen Erläuterungen wurde die zentrale Fragestellung beantwortet und es darf jetzt auf die Beantwortung der Produktfrage eingegangen werden.

Produktfrage

Inwiefern kann der integrative Unterricht, mit dem Lehrmittel Mathematik Primarstufe 3, differenziert werden, wenn Aufgabenkarten mit einer Handreichung ergänzend zur Verfügung stehen?

In der Literatur wurden verschiedene Prinzipien vorgestellt, die zum Gelingen eines integrativen Unterrichts beitragen (Lienhard-Tuggener, Joller-Graf, et al. 2015). Eine interessante Lernumgebung mit vielfältigen Zugängen, kann zusammenfassend als essenzielles Prinzip erachtet werden. Mit den entwickelten Aufgabenkarten wurde die Lernumgebung nicht massgeblich verändert, aber dennoch angereichert. Nebst dem kognitiven Zugang, wie es mehrheitlich in Buch und Heft verlangt wird, wurde mit den Aufgabenkarten ein handelnder Zugang ermöglicht. Die Lernumgebung wurde also nach Art des methodischen Zugangs differenziert (Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 220). Diese Form der Differenzierung gehört zur inneren Differenzierung (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 51) und sollte in der Integration angestrebt werden, da sie den individuellen Voraussetzungen gerecht wird (Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 220). Die Kommentare zu den Aufgabenkarten, die sich in der Handreichung befinden, wurden in der Erprobung nicht verwendet. Trotzdem sollen hier hypothetische Anmerkungen gemacht werden, wie diese Kommentare den Unterricht differenzieren könnten. Beispielsweise könnten sie in der Vorbereitung dazu dienen, sich bewusst zu werden, welche Inhalte zum Basisstoff gehören und wie dieser erarbeitet werden könnte. Das würde den Inhalt differenzieren und allenfalls Hinweise darauf geben mit welchen Medien und Materialien, der Inhalt erarbeitet werden könnte (ebd.). In der Handreichung sind noch die Übersichtspläne enthalten. Diese differenzieren den Unterricht indem sie den Stoff in *grundlegend* und *erweitert* aufteilen und so eine „Differenzierung nach Stoffumfang und/oder Zeitaufwand“ oder „nach Komplexitätsgrad“ ermöglichen (ebd.).

Damit wurde aufgezeigt, dass die entwickelten Produkte den Unterricht auf verschiedene Arten innerlich differenzieren (vgl. Kapitel 2.4.1). Es wird nachfolgend noch die Evaluationsfrage beantwortet. Dabei soll geklärt werden, inwiefern die entwickelten Produkte den Anliegen aus der Praxis und den theoretischen Erkenntnissen aus der zentralen Fragestellung entsprechen.

Evaluationsfrage

a) Inwiefern unterstützen die Aufgabenkarten mit der dazugehörigen Handreichung die Unterrichtsvorbereitung und Durchführung für Lehrpersonen im integrativen Setting?

b) Konnte, aus Sicht der Lehrperson, die Partizipation und Selbstständigkeit der Kinder mit Lernschwierigkeiten beim Erproben des Produktes gesteigert werden?

- a) Den Ergebnissen der Produkterprobung kann entnommen werden, dass vor allem die Übersichtspläne mit dem Basisstoff, die Unterrichtsvorbereitung erleichtern. Da in beiden Klassen mit Matheplänen gearbeitet wird, gestaltet sich die Erstellung dieser zeitsparender, da die Übersichtspläne bereits eine Differenzierung nach Basisstoff und erweiterten Aufgaben vornehmen. Auch die Aufgabenkarten wurden laut den Ergebnissen eingesetzt und von allen SuS mehrheitlich selbstständig und gerne gelöst. Dass die Karten selbstständig bearbeitet werden konnten zeigt, dass die Sprache einfach genug gehalten wurde und die ikonischen Elemente verständnisfördernd wirkten. Die Selbstständigkeit der Kinder führt dazu, dass die LP mehr Zeit hatte für die einzelnen Kinder – auch für diejenigen ohne IF, was der Rolle der Lehrperson entspricht, wenn mit offenen Unterrichtsformen – wie einem Matheplan – gearbeitet wird (Koch, 2007, S. 108; vgl. Kapitel 2.4.4). Die Kommentare zu den Aufgabenkarten, die in der Handreichung sind, wurden von den Lehrpersonen nicht genutzt. Es darf also hier interpretiert werden, dass diese die Unterrichtsvorbereitung nicht massgeblich unterstützen, zumindest nicht die der Klassenlehrpersonen. Es würde sich allenfalls anders verhalten, wenn das Produkt von schulischen Heilpädagogen erprobt und evaluiert würde, da sie sich täglich mit diesen Themen auf der Kommentarkarten auseinandersetzen.
- b) Mit den handlungsorientierten Aufgabenkarten konnte, laut den Aussagen der Lehrpersonen, die Partizipation der Kinder mit Lernschwierigkeiten erhöht werden. Sie konnten mit diesem ergänzenden Material selbstständig arbeiten, ohne ständige Überwachung und Unterstützung der Lehrperson. Zudem meinten die Lehrpersonen, dass die Kinder gerne mit den Karten gearbeitet hätten. Daraus wird der Schluss gezogen, dass die Karten sprachlich einfach wurden und die Aufgaben interessant waren, da die Motivation der SuS sonst wohl nicht so gross gewesen wäre, die Karten zu bearbeiten. Denn Schüler beteiligen sich am Unterricht dann, wenn ihnen etwas Spass macht und die Passung zwischen Lernvoraussetzungen und Angebot stimmt (Rheinberg & Krug, 2005, S. 21).

Nebst der Fragestellung, wurden zu Beginn der Arbeit Ziele formuliert, die während der Vertiefung in das vorliegende Thema verfolgt wurden. Diese werden nachfolgend überprüft.

Zielüberprüfung

Die zu Beginn der Arbeit gesetzten Ziele konnten weitgehend erfüllt werden. Mit der theoretischen Auseinandersetzung zur Methodik und Didaktik im integrativen Setting, konnten vor allem Erkenntnisse zur Lernumgebungsgestaltung, gewonnen werden. Diese sollte so gestaltet werden, dass die didaktischen Prinzipien erfüllt sind (vgl. Kapitel 2.4). Mit den Karten und der Handreichung konnte den Lehrpersonen ein Werkzeug in die Hand gegeben werden, dass laut der Auswertung durchaus einen positiven Einfluss auf die Vorbereitung und Durchführung des Unterrichts nimmt. Die Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson konnte teilweise intensiviert werden. Vor allem mit einer Lehrperson wurde gemeinsam vorbereitet. Dabei wurden Ideen, Hinweise und Anliegen zusammen angeschaut, diskutiert und dann für den Unterricht umgesetzt. Nebst der kindbezogenen Zusammenarbeit, die vorher bereits vorhanden

war, wurde nun intensiver auch unterrichtsbezogen zusammengearbeitet. Diese Zusammenarbeit wurde von beiden Seiten sehr geschätzt und wird weiter verfolgt.

6.2 Diskussion der Ergebnisse

In einem letzten Schritt dieser Arbeit sollen hier die gewonnenen Ergebnisse und Erkenntnisse diskutiert werden. Dafür wird das Vorgehen zuerst nochmals zusammenfassend dargestellt.

Die unzufriedene Situation, im eigenen Schulhaus mit dem Lehrmittel Mathematik Primarstufe, hat zum Thema dieser Masterarbeit geführt. Mit der Fragestellung sollte herausgefunden werden, was das Lehrmittel in Ergänzung bräuchte, um im integrativen Unterricht den Bedürfnissen der Lehrpersonen zu entsprechen und die Partizipation der Kinder mit Lernschwierigkeiten zu erhöhen. Dabei wurden die Lehrpersonen direkt befragt und zusätzlich Literaturrecherchen zu methodisch/didaktischen Grundsätzen gesucht, die eine gelingende Integration unterstützen. Es hat sich herausgestellt, dass sich die Anliegen der Lehrpersonen auch in den Faktoren wiederfinden, die zu einer erfolgreichen Integration beitragen. Diese Grundlagen wurden bei der Produktentwicklung berücksichtigt. Danach wurde das Produkt im schulischen Alltag erprobt und von den Lehrpersonen evaluiert.

Die Ergebnisse haben gezeigt, dass mit dem entwickelten Produkt die Unterrichtsplanung effizienter gestaltet werden kann und die Aufgabenkarten die methodischen Zugänge zum mathematischen Lerngegenstand erweitern. Die Kinder mit integrierter Förderung haben mehr Material zur Verfügung, um auf ihrem Entwicklungsstand Wissen anzueignen. Trotzdem muss an dieser Stelle gesagt werden, dass die Lernumgebung zwar angereichert werden konnte, aber noch nicht genügend vielfältig ist, dass sie dem Prinzip „Unterschiedliche Zugänge zu den Inhalten anbieten“ (vgl. Kapitel 2.2.1), gerecht werden würde. Die Karten wurden nämlich für Kinder entwickelt, die gewisse mathematische Vorstellungen bereits erworben haben. Für Kinder, die im Zahlenraum eingeschränkt sind, können die Karten kaum angeboten werden. Für diese SuS müsste die Lernumgebung weiter differenziert werden, ebenfalls für Kinder mit einem überdurchschnittlichen Leistungsprofil, die ebenfalls oft nicht berücksichtigt werden bei der Unterrichtsplanung. Da unser System jedoch so gestaltet ist, dass es Klassen, Stufen und Niveaus gibt und die Lehrmittel gezielt für diese Stufen entwickelt wurden, ist es schwierig sich davon zu lösen und den Unterricht zu öffnen. Es wäre aber das Ziel der Integration den Unterricht bedürfnisorientierter zu gestalten (vgl. Kapitel 2.2). Dafür müsste die Schule sich mit den Faktoren einer gelingenden Integration, die in Lienhard-Tuggener, Joller-Graf et al. (2015, S. 41) beschrieben werden, auseinandersetzen und Anpassungen in verschiedenen Bereichen vornehmen. Dass sich das integrative Unterrichten und Denken noch nicht genügend etabliert hat, kann damit zu tun haben, dass im Kanton Zürich vor zehn Jahren beschlossen wurde zu integrieren, die Grundlagen dafür aber nicht vollständig geschaffen wurden. So fehlen vielen Lehrpersonen die Erfahrungen, wie in heterogenen Gruppen unterrichtet werden soll, sodass sie sich am alt bewährten festklammern. Also dem lehrgangsorientierten und darbietenden Unterricht. An dieser Stelle sollten Schulleitung, Schulbehörde und Volksschulamt einhaken und Weiterbildungen organisieren beziehungsweise anordnen, an denen Lehrpersonen lernen, worauf es beim integrativen Unterricht ankommt. Dabei könnten zum Beispiel die zehn Prinzipien nach Lienhard-Tuggener, Joller-Graf et al. (2015, S. 61) erläutert werden und als Handlungsgrundlage für die Planung des Unterrichts ans Herz gelegt werden. Ebenfalls könnte das Kommunikationsmodell

nach Werner (2009, S. 25) als Diskussionsgrundlage, für die Unterrichtsgestaltung, dienen. Daraus könnte eine Umstrukturierung im Kleinen beginnen. Im eigenen Schulzimmer sich den Prinzipien der Integration Schritt für Schritt annähern, um den Voraussetzungen der Kinder gerecht zu werden. Dabei spielt auch die Rolle der Lehrperson eine Rolle. Kühne meint dazu (zitiert in Krauthausen und Scherer, 2004):

„ ... werden dem Lehrer zwei Hilfsmittel aus der Hand genommen, die den meisten bisher als unentbehrlich erschienen und als kennzeichnende Merkmale höchster Lehrkunst: Das Darbieten und das Entwickeln. ... dafür zwei andere in die Hand, die zunächst unscheinbar, in ihrer Wirkung jedoch ungleich mächtiger sind: Die Veranlassung der Gelegenheit und die Anregung zu einer Entwicklung“ (S. 105).

Mit der entwickelten Handreichung und den darin enthaltenen Übersichtsplänen kann die neue Rolle der Lehrperson wahrgenommen werden. Es wird darin deutlich, dass nicht alle Kinder alles beherrschen müssen, um in der Mathematik Erfolge zu verbuchen. Damit lässt der Druck auf die Lehrperson nach und sie kann sich darauf konzentrieren die Lernumgebung, in Zusammenarbeit mit der Heilpädagogin, entsprechend den Bedürfnissen der Kinder zu gestalten. So kann dem Prinzip „Mit unterschiedlich anspruchsvollen Aufgaben herausfordern“ (vgl. Kapitel 2.2.1) angenähert werden. Zudem wird die Kooperation zwischen den beteiligten Fachpersonen gesteigert, was gleichermassen zu einer gelingenden Integration beiträgt (vgl. Kapitel 2.2.2).

Ebenfalls wichtig zu erwähnen ist, dass die Aufgabenkarten zur erhöhten Partizipation der Kinder mit IF beigetragen haben. Sie arbeiten selbstständiger und sind motivierter, am Unterricht teilzunehmen. Es darf der Schluss gezogen werden, dass der enaktive Zugang zum mathematischen Inhalt die Selbstständigkeit fördert, beziehungsweise dieser Zugang den Voraussetzungen und den Lernmöglichkeiten, der betreffenden Kinder, entspricht. Mit den Aufgabenkarten können die Schritte der Interiorisierungstheorie nach Galperin durchlaufen werden. Ob die Arbeit mit den Karten jedoch auch zum fünften Schritt der Interiorisierung führen, nämlich zur mentalen Vorstellung des mathematischen Inhaltes, bleibt offen. Es stellen sich Fragen wie: Ist es möglich die geistige Operation, ohne Handlung durchzuführen, wenn der mathematische Inhalt mit den Karten erarbeitet wird? Wie viel Lenkung durch die Lehrperson ist dafür nötig? Was muss in einer gemeinsamen Phase mit der Lehrperson erfolgen, damit die Interiorisierung erfolgreich ist? Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, müsste eine weitere Arbeit geschrieben werden, die genau dies untersuchen würde. Die Karten erfüllen demzufolge den Zweck, das Lehrmittel zu ergänzen, damit es in der Integration besser eingesetzt werden kann, aber inwiefern das Produkt dazu beiträgt, mathematische Vorstellungen zu gewinnen, bleibt zur Zeit offen. Haupterkennnis bleibt, dass die Lernumgebung so gestaltet werden muss, dass jedes Kind darin Aufgaben findet, die seinen persönlichen Lernvoraussetzungen entsprechen. Dabei ist eine enge Zusammenarbeit der Klassenlehrperson mit der schulischen Heilpädagogin nötig, damit Verantwortlichkeiten geteilt und ressourcenorientiert zusammengearbeitet werden kann.

6.3 Reflexion und Ausblick

Wie in der Diskussion bereits ausformuliert scheint das erstellte Produkt zwar die Lernumgebung anzureichern und eine Partizipation der IF Kinder zu ermöglichen dennoch kann damit der Unterricht nicht allen didaktischen Prinzipien der Integration gerecht werden. Das Produkt scheint also gewissermassen die Symptome zu bekämpfen, jedoch nicht die Ursachen. Mit der Produktentwicklung und der Auseinandersetzung mit der Theorie konnten die Ursachen gefunden werden und müssten nun in einem weiteren Schritt angegangen werden. Es müsste auf die Schulleitung und das Kollegium zugegangen werden, um die Erkenntnisse aus Studium und Masterarbeit vorzustellen. Dann müssten weitere Massnahmen eingeleitet werden, um sich dem Ziel einer integrativen Schule anzunähern. Um die nächsten Schritte zu erkennen und anzugehen, kann die Auseinandersetzung mit der Abbildung aus Lienhard-Tuggener, Joller-Graf et al (2015, S. 41) vielversprechend sein. Daneben ist der erste Schritte in der eigenen Berufspraxis, das Schulzimmer so einzurichten, dass vielfältige Zugänge angeboten werden und sich die SuS an diejenigen Aufgaben heranwagen, die ihren Erfahrungen und Lernvoraussetzungen entsprechen. Diese Umstrukturierung im eigenen separierten Unterricht soll den IF und ISR Kindern das Arbeiten in offenen Lernumgebungen zeigen und als Vorarbeit gelten für eine allfällige Umstrukturierung in den Klassenzimmern. Zudem wird die Zusammenarbeit mit der einen Lehrperson, die das Produkt erprobt und evaluiert hat, intensiviert. Ziel dessen soll sein, die Lernumgebung auch im Klassenzimmer den Bedürfnissen der Kinder entsprechend einzurichten und zu gestalten.

7 Schlusswort

Der Unterricht an sich konnte in dieser kurzen Zeit nicht verändert werden. Er ist lehrplanorientiert und geht wenig von den Bedürfnissen der Kinder aus (Scherer & Moser Opitz 2010, S. 52). Trotzdem wurde ein Schritt unternommen den Lehrpersonen aufzuzeigen, welche mathematischen Inhalte als grundlegend angesehen werden dürfen und worauf, bei der Planung des Unterrichts, ein besonderes Augenmerk gelegt werden sollte. Für eine integrative Schulgestaltung, müsste die ganze Schule eine Entwicklung durchmachen und Weiterbildungen besuchen. Das Schulhaus müsste auch ein Gefühl entwickeln den Kindern mit IF und ISR gerecht zu werden, die Haltung zu verändern, das eigene Unterrichten zu hinterfragen und allenfalls anzupassen. Es müssten weitere Umstrukturierungen der Rahmenbedingungen stattfinden. Diese könnten in Gesprächen im Schulhaus angeschaut und Schritt für Schritt angegangen werden, im Sinne der themenbezogenen Zusammenarbeit nach Lienhard-Tuggener, Joller-Graf et al. (2015, S. 154).

Es scheint noch ein langer Weg bevorzustehen, um den Ansprüchen der integrativen Didaktik vollumfänglich gerecht zu werden. Trotzdem soll dies nicht den Mut nehmen, sondern viel mehr dazu motivieren, etwas verändern zu wollen und sich Schritt für Schritt einer gemeinsamen integrativen Haltung, immer mehr, anzunähern.

8 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1: Faktoren, welche die schulische Integration beeinflussen. Grün, die Faktoren, die mit dieser Masterarbeit tangiert werden, hervorgehoben durch die Autorin.</i>	9
<i>Abbildung 2: Methodische Varianten zu den Grundformen des Unterrichts.</i>	11
<i>Abbildung 3: Aufteilung der Aufgaben von KLP und SHP.</i>	13
<i>Abbildung 4: Didaktische Prinzipien Mathematikunterricht</i>	17
<i>Abbildung 5: Bruner'sche Spirale</i>	17
<i>Abbildung 6: Kommunikationsmodell im Kontext Mathematikunterricht.</i>	18
<i>Abbildung 7: Didaktisches Rechteck zur Verdeutlichung des Prinzips: aktiv-entdeckendes Lernen</i>	25
<i>Abbildung 8: Generelles Ablaufschema qualitativer Inhaltsanalysen.</i>	31
<i>Abbildung 9: Quantitative Auswertung der Meinungen zu der Jahresplanung.</i>	36
<i>Abbildung 10: Quantitative Auswertung zum Einsatz didaktischer Materialien.</i>	40
<i>Abbildung 11: Exemplarische Abbildung einer Aufgabenkarte</i>	41
<i>Abbildung 12: Quantitative Auswertung der Meinungen zum Nutzen einer Handreichung.</i>	42
<i>Abbildung 13: Exemplarische Abbildung eines Kommentars zu einer Aufgabenkarte.</i>	43
<i>Abbildung 14: Quantitative Auswertung zum Einsatz der Aufgabenkarten.</i>	47
<i>Abbildung 15: Quantitative Auswertung zum Einsatz der Kommentare zu den Aufgabenkarten.</i>	48
<i>Abbildung 16: Quantitative Auswertung zum Einsatz der Übersichtspläne.</i>	48

Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1: Basisstoff nach Moser Opitz und Schmassmann. Schriftanpassung und Hervorhebung der Titel durch die Autorin</i>	15
<i>Tabelle 2: Vergleich der didaktischen Prinzipien von Lienhard-Tuggener, Joller-Graf et al. mit den Prinzipien von Krauthausen & Scherer und dem Kommunikationsmodell nach Werner</i>	20
<i>Tabelle 3: Projektplan.</i>	33
<i>Tabelle 4: Häufigkeitstabelle erste Erhebung.</i>	35
<i>Tabelle 5: Häufigkeitstabelle spezifisch für die Entwicklung der Aufgabenkarten.</i>	38
<i>Tabelle 6: Häufigkeitstabelle spezifisch für die Entwicklung der Handreichung.</i>	42
<i>Tabelle 7: Häufigkeitstabelle zweite Erhebung</i>	46

9 Literaturverzeichnis

Brandenberg, Markus, et al. *Handbuch Mathematik Primarstufe 3*. 1. Auflage. Zürich: Lehrmittelverlag Zürich, 2012.

Diekmann, Andreas. «Befragung.» In *Empirische Sozialforschung Grundlagen Methoden Anwendungen*, by Andreas Diekmann, 483-486;514-548. Hamburg: Rowohlt, 2014.

Diekmann, Andreas. «Quasi-Experimente und Evaluationsofrschung.» In *Empirische Sozialforschung Grundlagen Methoden Anwendungen*, by Andreas Diekmann, 356-372. Hamburg: Rowohlt, 2014.

Giereth, Sandra. *Leitfadeninterview und qualitative Inhaltsanalyse als Instrumente der Qualitativen Forschung*. o.O.: GRIN Verlag GmbH, 2013.

Joller-Graf, Klaus. *Lernen und Lehren in heterogenen Gruppen Zur Didaktik des integrativen Unterrichts*. 1. Auflage. Donauwörth und Luzern: Auer und Comenius, 2006.

Koch, Katja. «Handlungsorientierter Unterricht.» In *Didaktik des Unterrichts im Förderschwerpunkt Lernen Ein Handbuch für Studium und Praxis*, edited by Ulrich Heimlich and Franz B. Wember, 99-110. Stuttgart: Kohlhammer, 2007.

Kornmann, Reimer. *Mathematik: für Alle von Anfang an!* Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt, 2010.

Krauthausen, Günter, and Petra Scherer. *Einführung in die Mathematikdidaktik*. 2. Auflage. München: Elsevier GmbH, 2004.

Kuckartz, Udo. *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. 3., überarbeitete Auflage. Weinheim und Baser: Beltz Juventa, 2012.

Lienhard-Tuggener, Peter, Klaus Joller-Graf, and Belinda Mettauer Szaday. *Rezeptbuch schulische Integration Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. 2. Auflage. Bern: Haupt, 2015.

Lorenz, Jens Holger. «Die Macht der Materialien (?) Anschauungsmittel und Zahlenrepräsentation.» In *Mathematikdidaktik Grundschule Medien und Materialien*, edited by Anna Susanne Steinweg, 39-54. Bamberg: University of Bamberg, 2011.

Maikowski, Rainer, and Wolfgang Podlesch. «Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung in Grundschulen und in der Sekundarstufe Ergebnisse integrativer Erziehung.» In *Handbuch Integrationspädagogik Kinder mit und ohne Beeinträchtigung lernen gemeinsam*, edited by Hans Eberwein and Sabine Knauer. Weinheim und Basel: Beltz Verlag, 2009.

Mayring, Philipp. *Einführung in die Qualitative Sozialforschung*. 5., überarbeitete und neu ausgestattete Auflage. Weinheim und Basel: Beltz, 2002.

Micheel, Heinz-Günter. «Evaluation, Wirkungsforschung, Experimente und Quasi-Experimente.» In *Quantitative empirische Sozialforschung*, by Heinz-Günter Micheel, 101-105. München: Ernst Reinhardt, 2010.

Micheel, Heinz-Günter. «Standardisierte Erhebung sozialer Daten.» In *Quantitative empirische Sozialforschung*, by Heinz-Günter Micheel, 77-93. München: Ernst Reinhardt, 2010.

Moser Opitz, Elisabeth. «Lernbereich Mathematik Erstrechnen.» In *Didaktik des Unterrichts im Förderschwerpunkt Lernen Ein Handbuch für Studium und Praxis*, edited by Ulrich Heimlich and Franz B. Wember. Stuttgart: Kohlhammer, 2007.

Moser Opitz, Elisabeth, and Margret Schmassmann. «Grundoperationen.» In *Didaktik des Unterrichts im Förderschwerpunkt Lernen Ein Handbuch für Studium und Praxis*, edited by Ulrich Heimlich and Franz B. Wember, 266-279. Stuttgart: Kohlhammer, 2016.

Moser Opitz, Elisabeth, Susanne Schnepel, Christoph Ratz, and Regula Iff. «Diagnostik und Förderung mathematischer Kompetenzen.» In *Evidenzbasierte Diagnostik und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit intellektueller Beeinträchtigung*, by Hogrefe AG, edited by Jan Kuhl and Nils Euker, 123-151. Bern: Hogrefe AG, 2007.

Raab-Steiner, Elisabeth, and Michael Benesch. «Datenerhebung: Die schriftliche Befragung (Fragebogen).» In *Der Fragebogen Von der Forschungsfrage zur SPSS-Auswertung*, by Elisabeth Raab-Steiner and Michael Benesch, 43-63. Wien: Facultas, 2008.

- Reiss, Günter, and Birgit Werner. «Offener Unterricht.» In *Didaktik des Unterrichts im Förderschwerpunkt Lernen Ein Handbuch für Studium und Praxis*, edited by Ulrich Heimlich and Franz B. Wember, 112-122. Stuttgart: Kohlhammer, 2007.
- Rheinberg, Falko, and Siegbert Krug. «Motivationspsychologie und Unterricht: Ein Überblick.» In *Motivationsförderung im Schulalltag*, by Falko Rheinberg and Siegbert Krug, 15-23. Göttingen: Hogrefe, 2005.
- Scherer, Petra, and Elisabeth Moser Opitz. *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag, 2010.
- Schmassmann, Margret, and Elisabeth Moser Opitz. *Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 3. 2.*, unveränderter Nachdruck. Zug: Klett und Balmer, 2008.
- Schriber, Susanne, and Josef Steppacher. *Schulische Heilpädagogik Aufgaben - Kompetenzen*. 2. Auflage. Edited by Hochschule für Heilpädagogik HfH Zürich. Zürich: Peter Gehring, 2016.
- Steppacher, Josef. *Zusammenarbeit in der integrativen Schule Aufgaben der Schulischen Heilpädagogen / innen und Klassenlehrpersonen*. Edited by Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH Zürich. Zürich: Peter Gehring, 2014.
- Terfloth, Karin, and Sören Bauersfeld. *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten*. 2. überarbeitete Auflage. München: Ernst Reinhardt, 2015.
- Vygotskij, Lev Semenovic. «Untersuchung der Entwicklung wissenschaftlicher Begriffe im Kindesalter.» In *Denken und sprechen*, edited by Joachim Lompscher and Georg Rückriem, translated by Joachim Lompscher and Georg Rückriem, 312-336. Weinheim und Basel: Beltz, 2002.
- Werner, Birgit. *Dyskalkulie - Rechenschwierigkeiten Diagnose und Förderung rechenschwacher Kinder an Grund- und Sonderschulen*. Stuttgart: Kohlhammer, 2009.
- Werning, Rolf, and Birgit Lütje-Klose. «Entdeckendes Lernen.» In *Didaktik des Unterrichts im Förderschwerpunkt Lernen Ein Handbuch für Studium und Praxis*, edited by Ulrich Heimlich and Franz B. Wember, 149-160. Stuttgart: Kohlhammer, 2007.
- Zürich, Bildungsdirektion Kanton. «Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen.» *Integrative Förderung (IF) Umsetzung*. pdf. Edited by Volksschulamt Bildungsdirektion Kanton Zürich. Raschle und Partner. Zürich, 2007.
- Zürich, Kanton. «vsa.zh.ch.» 2018.
- https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/angebote_der_regelschule.html (accessed 22. 10 2018).
- Zürich, Lehrmittelverlag. *lmvz.ch*. <https://www.lmvz.ch/schule/mathematik-primarstufe> (accessed 19. Juli 2018).
- Zürich, Stadt. «Handreichung für Pädagogische Teams.» Edited by Schwamendingen Stadt Zürich. 2009.

10 Anhang

1. Faktoren, welche eine schulische Integrationsfähigkeit beeinflussen
2. Methodische Varianten zu den Grundformen des Unterrichts
3. Aufteilung der Aufgaben von Lehrpersonen und sonderpädagogischen Fachpersonen
4. Didaktische Prinzipien des Mathematikunterrichts
5. Bruner'sche Spirale
6. Kommunikationsmodell (im Kontext Mathematikunterricht)
7. Didaktisches Rechteck
8. Generelles Ablaufschema qualitativer Inhaltsanalysen
9. Fragebogen erste Erhebung
10. Fragebogen zweite Erhebung

Anhang 1: Faktoren, welche eine schulische Integrationsfähigkeit beeinflussen

(Lienhard-Tuggener, Joller-Graf, Mettaufer Szaday, 2015, S. 41)

Anhang 2: Methodische Varianten zu den Grundformen des Unterrichts

(Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 160)

Anhang 3: Aufteilung der Aufgaben von Lehrpersonen und sonderpädagogischen Fachpersonen

(Lienhard-Tuggener, Joller-Graf, Mettaufer Szaday, 2015, S. 152)

Anhang 4: Didaktische Prinzipien des Mathematikunterrichts

(Krauthausen & Scherer, 2004, S. 123)

Anhang 5: Bruner'sche Spirale

(Krauthausen & Scherer, 2004, S. 128)

Anhang 6: Kommunikationsmodell (im Kontext Mathematikunterricht)

(Werner, 2009, S. 25)

Anhang 7: Didaktisches Rechteck

(Krauthausen & Scherer, 2004, S. 111)

Anhang 8: Generelles Ablaufschema qualitativer Inhaltsanalysen

(Kuckartz, 2012, S. 45)

Anhang 9: Fragebogen erste Erhebung (Grundlage für Produktentwicklung)

Anhang 10: Fragebogen zweite Erhebung (Produktevaluation)

Online-Befragung zum Lehrmittel Mathematik Primarstufe

In meiner Masterarbeit beschäftige ich mich mit dem Lehrmittel Mathematik Primarstufe und dessen Einsatz im Unterricht mit SchülerInnen (SuS) mit Lernschwierigkeiten. Die Absicht der Masterarbeit soll sein, die Vorbereitung und die Durchführung des Unterrichts in Klassen mit SuS mit Lernschwierigkeiten zu erleichtern bzw. die Vorbereitungszeit zu reduzieren und Handlungssicherheit im Vermitteln von Mathematischen Kompetenzen zu erhöhen. Damit dies gelingt und ein resultierendes Produkt möglichst im Alltag einsetzbar ist, möchte ich die Erfahrungen und Erwartungen direkt bei dir abholen. Deine Daten werden für die Masterarbeit anonymisiert.

Ich freue mich, wenn du dir 15 Minuten Zeit nimmst diesen Fragebogen auszufüllen.

Vielen Dank für deine Teilnahme!

* Required

1. Name (optional)

2. Aktuelle Klasse/n *

3. Funktion im Schulhaus *

Check all that apply.

- Klassenlehrperson
- Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge
- Fachlehrperson

4. Anzahl SuS mit Lernschwierigkeiten im Fach Mathematik in meiner Klasse

Mark only one oval.

- Keine
- 1 - 3
- 4 - 5
- Mehr als 5
- Other: _____

Allgemeine Fragen zum Lehrmittel Mathematik Primarstufe

5. Seit wann unterrichtest du mit dem neuen Mathematiklehrmittel?

Mark only one oval.

- 1 Jahr
- 2 Jahre
- 3 Jahre
- Mehr als 3 Jahre

6. Was gefällt dir gut an diesem Lehrmittel?

7. Welche Herausforderungen bringt das Lehrmittel für dich mit sich?

8. Welche Didaktischen Materialien zum Lehrmittel benutzt du?

Check all that apply.

- Wendepunkte
- Zahlenkarten
- Dienes - Material (Holz)
- 20er / 100er Abaco
- Zahlenband
- Hunderterfeld
- Stellenwertkarten
- Stellenwertkarten Dezimalzahlen
- Reihenklavier
- Kartenset Brüche
- Bruch-Kreisstücke
- Other: _____

9. Wie oft nutzt du die Kompetenzüberprüfungsblätter auf der Plattform des Lehrmittelverlags?

Mark only one oval.

- Oft
- Manchmal
- Selten
- Nie

Jahresplanung

10. Wie findest du die zur Verfügung stehende Jahresplanung im Handbuch grundsätzlich?*Mark only one oval.*

- Sehr gut
- Eher gut
- Eher schlecht
- Schlecht

11. Was gefällt dir gut an der Jahresplanung?

12. Wo bereitet dir die Jahresplanung Mühe?

Praktische Umsetzung im Unterricht

13. Inwiefern kannst du das Lehrmittel Mathematik Primarstufe für SuS mit Lernschwierigkeiten in deinem Unterricht einsetzen?*Check all that apply.*

- Ich kann es gut einsetzen und muss kaum Anpassungen vornehmen.
- Ich kann es gut einsetzen, aber KLP oder SHP passen den Stoff an.
- Ich kann es kaum einsetzen, da es wenig differenziert.
- Ich setze es überhaupt nicht bei den SuS mit Lernschwierigkeiten ein.
- Ich arbeite vorwiegend mit anderen Lehrmitteln.
- Ich arbeite als SHP eher integriert und passe den Stoff, wo nötig, an.
- Ich arbeite als SHP eher separativ und passe den Stoff, wo nötig, an.
- Ich arbeite als SHP eher mit anderen Lehrmitteln.
- Other: _____

14. Was würde dir die Vorbereitung und / oder Durchführung des Unterrichts vereinfachen, wenn du an deine SuS mit Lernschwierigkeiten denkst?

Kompetenzbereiche im Lehrplan21

15. Wenn du an den Lehrplan21 denkst, wäre es für dich hilfreich zu wissen, welche Vorläuferfertigkeiten nötig sind, um die Kompetenzen deiner aktuelle Klassenstufe zu erreichen?

Mark only one oval.

- Ja
 Nein

16. Worin würde es dich unterstützen?

Check all that apply.

- Vorbereitung des Unterrichts
 Elterngespräche
 Austausch im Team
 Other: _____

Entwicklungsabsicht Masterarbeit

Passend zum Lehrmittel Primarstufe möchte ich einen Heilpädagogischen Kommentar und Auftragskarten für SuS mit Lernschwierigkeiten herstellen.

17. Was sollte ein Heilpädagogischer Kommentar deiner Meinung nach bieten?

18. Was sollte beim Entwickeln von Auftragskarten für die SuS mit Lernschwierigkeiten beachtet werden?

19. Hier ist noch Platz für Anliegen und Bemerkungen. Jede Anmerkung kann für das Entwickeln des Produktes hilfreich sein.

Auswertung der Produkterprobung

Du hast in deiner Klasse mit den Auftragskarten und der dazugehörigen Handreichung (Kommentar zu den Karten, Übersichtspläne) gearbeitet. Dafür danke ich dir herzlich!

Für die Evaluation des Produktes bin ich dir sehr dankbar für eine Rückmeldung mittels dieser Befragung.

Auftragskarten

1. Konntest du die Karten in deinem Unterricht einsetzen?

Check all that apply.

- Ja
- Nein
- Other: _____

2. Wer hat mit den Karten gearbeitet?

Check all that apply.

- Kinder ohne Rechenschwäche
- Kinder mit Rechenschwäche
- Alle Kinder

3. Inwiefern haben dich die Karten in der Vorbereitung und Durchführung des Unterrichts unterstützt, wenn du an deine SuS mit Rechenschwäche denkst?

4. Wurden die Karten selbstständig gelöst?

Check all that apply.

- Mehrheitlich
- Nur, wenn ich es vorher erklärt habe
- Other: _____

5. Hat das Beispiel auf der Rückseite das Verständnis (bei den Kindern) unterstützt?

Check all that apply.

- Meistens
- Teilweise
- Selten
- Other: _____

6. Wie findest du die Karten im Allgemeinen? (Layout, bildliche Unterstützung, Sprache)

7. Würdest du die Karten wieder einsetzen?

Handreichung zu den Auftragskarten

Hunderter-Zehner-Einer – Unterschiedliche Darstellungsweisen 1		7
Das brauchst :		
Aufgabe:	Immer 4 Karten gehören zusammen. Lege alle Karten aus und finde immer 4 Karten, die zusammengehören.	
Kommentar zur Auftragskarte		
Basiskompetenzen:	<ul style="list-style-type: none"> • Zahlaufbau und Stellenwert • Zusammenhang der Einheiten • Schreibweise der Zahlen 	
Passend zu folgenden Kompetenzen aus dem Lehrplan 21:	MA.1.A.1 Arithmetische Symbole verstehen, Zahlen lesen und schreiben MA.1.B.3 Hilfsmittel nutzen beim erforschen arithmetischer Muster MA.1.C.2 Anzahlen veranschaulichen	
Bemerkungen:	Methodisch/Didaktisch <ul style="list-style-type: none"> • Falls Schwierigkeiten bei den Kärtchen mit dem Zahlwort auftauchen, diese vorerst weglassen. • Falls zusätzlich mit den Stellenwertkarten gearbeitet wird, können Probleme beim Übereinanderlegen der einzelnen Karten auftauchen. 	

8. Konntest du den Kommentar für deinen Unterricht, Besprechungen im Team oder Elterngespräche nutzen?

Check all that apply.

- Ja
- Nein
- Ich hatte noch keine Gelegenheit dazu.
- Other: _____

9. Inwiefern konntest du den Kommentar nutzen? Falls du ihn noch nicht gebraucht hast, worin würdest du seinen Nutzen sehen?

Übersichtspläne in der Handreichung

Thema: Hunderter – Zehner – Einer		
Buch / Heft	Gewichtung	Didaktische Materialien / Bemerkungen
Buch:		
S. 16	■	Mit Dienes-Holz und Stellenwertkarten (mit beiden Materialien gleichzeitig darstellen. Darstellungswechsel unterstützen die Vorstellung)
S. 17	■	Mit Dienes-Holz und Stellenwertkarten
S. 18	■ X	Nr. 4, 5 Mit Stellenwertkarten Nr. 6, 7 Zahlenstrahl und Zahlen untersuchen wird erst später eingeführt → weglassen
S. 19	■ X	Nr. 8 Hohe sprachliche Anforderungen. Operieren wird erst später zentrales Thema → weglassen Nr. 9 Mit Dienes-Holz und Stellenwertkarten
Heft:		
S. 12	■	Mit Dienes-Holz
S. 13	■	Mit Dienes-Holz und Stellenwertkarten
S. 14	X	Operieren wird erst später zentrales Thema. trotzdem kann diese Seite mit den Stellenwertkarten im Heft gelöst werden → Auftragskarte 10
S. 15	■	Mit Dienes-Holz und Stellenwertkarten → Auftragskarte 7
Zu erarbeitender Basisstoff des Themas: - Zahlaufbau und Stellenwert - Grössenverstellung von Zahlen - Veranschaulichung: Material zum Dezimalsystem		
Dazu passende Auftragskarten 7 Hunderter – Zehner – Einer – Unterschiedliche Darstellungsweisen 1, 8 Hunderter – Zehner – Einer – Unterschiedliche Darstellungsweisen 2, 9 Hunderter – Zehner – Einer – Zahlen darstellen, 10 Hunderter – Zehner – Einer – Zahlen verändern		

10. Konntest du die Übersichtspläne für die Vorbereitung und Durchführung deines Unterrichts verwenden?

Check all that apply.

- Ja
- Nein
- Ich hatte noch keine Gelegenheit dazu.
- Other: _____

11. Inwiefern haben die Übersichten dich darin unterstützt? Wenn du noch keine Gelegenheit hattest sie dir anzusehen, worin würdest du einen Nutzen sehen?

Allgemeine Abschlussfrage

12. Wenn du die drei entstandenen Produkte (Karten, Kommentar, Übersichtspläne) anschaust, welche davon haben sich für deinen Unterricht gelohnt? Welche unterstützen dich in deiner Arbeit? Welche erleichtern deine Unterrichtsvorbereitung?
